

GRUPO DE ESTUDOS EM
DIREITOS HUMANOS, INFÂNCIAS
E DIVERSIDADE NA AMAZÔNIA
GEDHIDAM

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM DIREITOS HUMANOS, INFÂNCIAS E
DIVERSIDADE NA AMAZÔNIA - GEDHIDAM

O SGDCA E AS VOZES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

**DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL SOBRE AS POLÍTICAS
DE ATENDIMENTO E PROTEÇÃO INTEGRAL
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE
BREVES (MARAJÓ/PA)**

2026

The background features a soft, watercolor-style illustration. At the top center is a simple yellow sun with rays. Below it, several children are depicted in a sketchy, hand-drawn style. On the left, a child with a large head and wide eyes is visible. In the center, another child is partially shown. On the right, a child is holding a large, pink, bowl-shaped object. The overall color palette is light and pastel, with greens, pinks, and yellows.

**DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL SOBRE AS POLÍTICAS
DE ATENDIMENTO E PROTEÇÃO INTEGRAL
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE
BREVES (MARAJÓ/PA)**

**O SGDCA E AS VOZES DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES**

Relatório técnico de diagnóstico socioterritorial elaborado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Humanos, Infâncias e Diversidade na Amazônia (GEDHIDAM), a partir de pesquisa solicitada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Breves (CMDCA/Breves).

COORDENAÇÃO GERAL:

Profa. Dra. Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães

Pesquisa solicitada pelo CMDCA de Breves, realizada pelo GEDHIDAM no âmbito do DHIDAM

REALIZAÇÃO / EXECUÇÃO

GRUPO DE ESTUDOS EM
DIREITOS HUMANOS, INFÂNCIAS
E DIVERSIDADE NA AMAZÔNIA
GEDHIDAM

DHIDAM

DEMANDA INSTITUCIONAL

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
Breves-PA

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

S523s O SGDCA e as vozes de criança e adolescentes: diagnóstico socioterritorial sobre as políticas de atendimento e proteção integral de crianças e adolescentes do município de Breves (Marajó/PA) [recurso digital] / Coordenadora: Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães – Breves-PA : Universidade Federal do Pará, GEDHIDAM/DHIDAM/FACSS/CUMB, 2026.
165 p. PDF

Bibliografia.

ISBN: 978-65-02-06007-0

1. Serviço Social 2. Políticas públicas 3. Proteção de crianças e adolescentes. I. Guimarães, Jacqueline Tatiane da Silva (coord.). II. Título.

CDD-362.70981115

Elaborada por Izabel Cristina de Carvalho Mendes
CRB-2 - 1488

PESQUISA SOLICITADA PELO

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Breves – CMDCA/Breves

FINANCIAMENTO

Coordenadora da Pesquisa

EXECUÇÃO TÉCNICA

Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Humanos, Infâncias e Diversidade na Amazônia – GEDHIDAM

COORDENAÇÃO GERAL

Profa. Dra. Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães

COLABORADORA

Luce Mara Lobato
Assistente Social – Especialista em Educação em Direitos Humanos

PESQUISADORAS

Raquel Correia
Assistente Social – Doutoranda em Serviço Social

Glinda Sousa Farias
Assistente Social – Mestranda em Sociobiodiversidade e Educação

ESTAGIÁRIAS

Larissa Raiany Muniz de Castro
Discente de Serviço Social

Joyciene Alves Santos
Discente de Serviço Social

Jessica Farias da Silva
Discente de Serviço Social

Edilene Sarja Duarte
Discente de Serviço Social

APOIO À REDAÇÃO TÉCNICA:

Nayra de Lima e Lima -
Assistente Social

REVISÃO TÉCNICA

Profa. Dra. Geovanna
Marcela da Silva Guimarães

REVISÃO FINAL, PROJETO GRÁFICO, CAPA E DIAGRAMAÇÃO:

Jacqueline Tatiane da Silva
Guimarães

Capa composta a partir de desenhos produzidos por crianças participantes da pesquisa (2026), utilizados mediante autorização formal das famílias, conforme Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

ISBN: 978-65-02-06007-0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19717149>

© 2026 – Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Humanos, Infâncias e Diversidade na Amazônia (GEDHIDAM)

Coordenação:

Profa. Dra. Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães

A realização deste diagnóstico socioterritorial foi possível graças à colaboração de diferentes sujeitas/os que contribuíram, de maneira direta e indireta, para a construção deste trabalho.

Em primeiro lugar, registramos nosso agradecimento às crianças e adolescentes participantes e aos seus pais e mães, que aceitaram compartilhar suas experiências, percepções e vivências sobre o território. Suas falas e reflexões constituem parte central deste estudo e reafirmam a importância de reconhecer crianças e adolescentes como sujeitas/os de direitos e de participação na construção de conhecimentos sobre as realidades em que vivem.

Agradecemos à escola participante e à comunidade onde a pesquisa foi realizada, que acolheram a equipe de pesquisa e possibilitaram a realização das atividades de escuta e diálogo. Como medida de proteção e resguardo ético das pessoas envolvidas, os nomes da escola e da comunidade foram preservados neste relatório.

Registramos também nosso reconhecimento ao Conselho Municipal de Direito das Criança e Adolescente do município de Breves, cuja colaboração com informações e dados institucionais contribuiu para a compreensão das dinâmicas de atendimento e proteção de crianças e adolescentes no território.

Agradecemos, ainda, às instituições públicas que disponibilizaram dados administrativos e informações institucionais, fundamentais para a construção das análises apresentadas neste diagnóstico e para a compreensão das condições socioterritoriais que atravessam a vida de crianças e adolescentes no município.

Por fim, expressamos nosso agradecimento à equipe, cuja dedicação, sensibilidade e compromisso ético foram fundamentais para a realização das atividades, para a escuta atenta das crianças e adolescentes e para a sistematização das informações que compõem este relatório.

Ressaltamos que todas as atividades realizadas com crianças e adolescentes foram conduzidas com base em princípios éticos de respeito, proteção e participação, assegurando o consentimento dos responsáveis e o assentimento das próprias crianças e adolescentes participantes. Como medida de resguardo, foram preservadas as identidades dos participantes, bem como o nome da escola e da comunidade envolvidas na pesquisa. Este relatório é resultado de um esforço coletivo comprometido com a produção de conhecimento situado e com a defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto amazônico.

AGRADECIMENTOS

RESUMO

Este relatório apresenta o diagnóstico socioterritorial das políticas de atendimento e proteção integral de crianças e adolescentes no município de Breves, localizado no arquipélago do Marajó (PA), tendo como eixo analítico a relação entre a configuração do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) e as vozes de crianças e adolescentes do território. O estudo buscou analisar a organização da rede de proteção, identificar desafios estruturais e institucionais das políticas públicas voltadas às infâncias e produzir informações qualificadas a partir da escuta direta de crianças e adolescentes, reconhecendo-os como sujeitos de direitos e participantes na construção do diagnóstico. A pesquisa adotou abordagem quanti-qualitativa, com perspectiva socioterritorial e metodologia ancorada na pesquisa-ação, articulando dados produzidos em campo com bases institucionais, entre elas o perfil socioeconômico dos alunos das escolas do meio rural (DIMRU/SEMED Breves), dados consolidados sobre saúde infantojuvenil do município (SEMSA/Breves), relatórios mensais do Conselho Tutelar referentes ao ano de 2025 e informações do Censo Demográfico de 2022 (IBGE). Participaram da pesquisa 61 crianças e adolescentes, distribuídos em 31 crianças entre 6 e 9 anos, 26 entre 10 e 14 anos e 4 adolescentes entre 15 e 17 anos, além de 15 participantes adultos, sendo 8 responsáveis, 4 professores, 1 agente de alimentação escolar, 1 auxiliar de serviços gerais e 1 coordenador pedagógico, vinculados a uma escola ribeirinha do município. Os resultados evidenciam que, embora existam iniciativas institucionais no âmbito do SGDCA, persistem fragilidades relacionadas à distribuição territorial dos serviços, à subnotificação de violações de direitos e às dificuldades de acesso às políticas públicas em contextos ribeirinhos amazônicos. Ao incorporar as narrativas e percepções das crianças ao processo de análise, o diagnóstico contribui para ampliar a compreensão sobre as condições de vida das infâncias no território e oferecer subsídios para o fortalecimento das políticas públicas e das estratégias de proteção integral no município de Breves.

PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico socioterritorial; infâncias amazônicas; Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente; políticas públicas; escuta de crianças e adolescentes; Marajó.

PREFÁCIO

GRUPO DE ESTUDOS EM
DIREITOS HUMANOS, INFÂNCIAS
E DIVERSIDADE NA AMAZÔNIA

GEDHIDAM

Proteger as infâncias dos Marajós é proteger a floresta e o bem viver para as comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas e das periferias rurais e urbanas da Amazônia!

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, Infâncias e Diversidade na Amazônia, GEDHIDAM, desde 2017, desenvolve ações articuladas de pesquisa, ensino e extensão voltadas ao debate e à efetivação dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Marajó, sobretudo, no ocidental. Nossas investigações e intervenções assumem como recortes estruturantes as dimensões da diversidade étnico-racial, de gênero, da sexualidade e dos territórios, compreendendo tais marcadores como elementos constitutivos das desigualdades que atravessam as infâncias e juventudes na Amazônia.

No GEDHIDAM, orientamo-nos por uma perspectiva intersetorial, interdisciplinar e interseccional das políticas públicas, buscando compreender e intervir nas múltiplas camadas que conformam a vida de crianças e adolescentes.

Trata-se de romper com leituras homogêneas que reduzem a Amazônia e o Marajó a uma categoria abstrata ou exótica e que invisibilizam a pluralidade de modos de viver as infâncias em territórios frequentemente lidos como periféricos, exploráveis ou subalternizados.

Essa trajetória foi se consolidando ao longo dos anos por meio de uma práxis comprometida com a transformação social, alcançando espaços que extrapolam os muros acadêmicos. Atuamos na formação e qualificação de profissionais do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, SGDCA, nos municípios de Breves, Portel, Melgaço e Curralinho, tanto em atividades presenciais quanto remotas. Paralelamente, desenvolvemos ações socioeducativas junto a crianças, famílias e comunidades, fortalecendo sua dimensão política e sua capacidade de incidência coletiva.

A partir de 2020, o grupo ampliou sua composição, incorporando discentes e docentes de outros municípios da região Norte, como Cametá, Igarapé-Miri, Moju, Belém e Macapá, que passaram a desenvolver ações formativas em seus respectivos territórios, bem como pesquisas voltadas ao mapeamento dos equipamentos de proteção da infância. Nesse processo, a escuta direta de crianças, especialmente entre 6 e 12 anos de idade, foi assumida como eixo estruturante, reconhecendo-as como sujeitos políticos detentores do direito à participação e à escuta qualificada.

A proposta de elaboração de um diagnóstico socioterritorial ancorado nas falas e percepções de crianças emerge da constatação de que, sobretudo em territórios marcados por distâncias geográficas, desigualdades históricas e presença de comunidades tradicionais (tais como quilombolas, ribeirinhas, indígenas e outras) há uma ausência da escuta qualificada, produzindo assim silenciamentos institucionais. Nesses contextos, as vivências, percepções e denúncias das crianças raramente são consideradas na formulação, monitoramento e avaliação das políticas públicas que impactam diretamente suas vidas.

As vivências no território e a atuação na rede de proteção

Importa destacar que a produção deste diagnóstico não se deu a partir de uma inserção pontual ou externa ao território. A equipe proponente possui trajetória consolidada de atuação no município de Breves e no Arquipélago do Marajó, por meio de atividades de ensino, pesquisa, extensão universitária e participação na rede local de proteção de crianças e adolescentes. Essa inserção contínua permitiu o acúmulo de conhecimento acerca das dinâmicas socioterritoriais, dos fluxos institucionais, das fragilidades nos registros e das práticas de cuidado e proteção existentes no território.

As vivências no território, a participação em espaços de articulação intersetorial e o acompanhamento das políticas públicas locais integram a equação analítica do diagnóstico, compondo uma perspectiva de conhecimento situado. Tal inserção não substitui o rigor metodológico, mas o qualifica, uma vez que possibilita a leitura crítica de silenciamentos institucionais, subnotificações e desigualdades raciais e territoriais que não se tornam plenamente visíveis apenas por meio de dados secundários.

Nesse sentido, a atuação prévia na rede de proteção contribuiu para a construção de vínculos de confiança com a comunidade e com os profissionais locais, elemento central para a realização de uma escuta ética e protegida das crianças, evitando práticas extrativistas de produção de dados e fortalecendo a dimensão formativa e devolutiva do processo investigativo.

O presente documento reflete um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de nove anos de atuação do grupo, tendo como princípio o protagonismo de crianças e adolescentes como condição indispensável para pensar políticas públicas no Marajó e na Amazônia. Trata-se de uma região que, embora frequentemente mencionada em debates nacionais e midiáticos, ainda carece de escuta efetiva, especialmente no que diz respeito às experiências concretas de suas infâncias.

Como impacto esperado, o projeto pretende qualificar a produção de informações socioterritoriais no município, reconhecendo crianças como sujeitas/os políticos ativas/os e, assim, subsidiar o planejamento de políticas públicas sensíveis às especificidades amazônicas e contribuir para o fortalecimento das redes locais de cuidado e proteção das infâncias do Marajó.

Breves, 16 de fevereiro de 2026.

Profa. Dra. Jacqueline Guimarães

Coordenadora do GEDHIDAM
e do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência – CMDCA de Breves (PA).

GRUPO DE ESTUDOS EM
DIREITOS HUMANOS, INFÂNCIAS
E DIVERSIDADE NA AMAZÔNIA

GEDHIDAM

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Localização do município de Breves/PA	20
Figura 2 – Estrutura organizacional do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA)	26
Figura 3 - Sequência analítica de abordagem dos fluxos do Sistema de Garantia de Direitos	36
Figura 4 – Fluxo da Educação	37
Figura 5 – Fluxo da Saúde para o atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência no município de Breves/PA	38
Figura 6 – Fluxo da Assistência Social no atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência no município de Breves/PA	39
Figura 7 – Fluxo do Conselho Tutelar no atendimento a crianças e adolescentes no município de Breves/PA	40
Figura 8 – Fluxo da Segurança Pública (DEACA/ParáPaz) no atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência no município de Breves/PA.	41
Figura 9 – Fluxo do Ministério Público no atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência no município de Breves/PA	42
Figura 10 – Fluxo do Poder Judiciário no atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência no município de Breves/PA	43
Figura 11 – Distribuição percentual de matrículas na rede pública municipal por localização, Breves/PA, Censo Escolar 2024.	52
Figura 12 – Distribuição percentual das unidades escolares por localização (zona urbana e rural), Breves/PA, 2024.	53
Figura 13 – Modalidades de deslocamento dos estudantes da zona rural para a escola, Breves/PA, 2025.	54
Figura 14 – Distribuição das matrículas por sexo na rede pública municipal, Breves/PA, 2024.	57
Figura 15 - Georreferenciamento das Escolas do Meio Rural (Atualização 2020)	89
Figura 16 – Distribuição Percentual da Renda Mensal Familiar nas Comunidades Ribeirinhas de Breves/PA	90
Figura 17 - Composição Familiar por Número de Moradores nas Comunidades Ribeirinhas de Breves/PA	90
Figura 18 - Maior Grau de Escolaridade dos Responsáveis Familiares nas Comunidades Ribeirinhas de Breves/PA	91
Figura 19 – Tipificação das Violações Identificadas nas Escolas do Meio Rural de Breves/PA (abril–dezembro de 2025)	92
Figura 20 - Demandas e Requisições do Conselho Tutelar: Parcial (6 meses)	94
Figura 21 - Violências identificadas nos registros do Conselho Tutelar de Breves/PA (jan.–out. 2025)	97
Figura 22- Violações de direitos de crianças e adolescentes por categoria - Formas de Negligência	98
Figura 23 - Violações de crianças e adolescentes por categoria - Formas de Rompimento de Vínculos	99
Figura 24 - Violações de crianças e adolescentes por categoria - Formas de Violência Física	100
Figura 25 - Violações de crianças e adolescentes por categoria - formas de violência sexual	101
Figura 26 - Organograma de roteiro metodológico – Escuta das Infâncias Ribeirinhas	111
Figura 27 - Síntese da estratégia para o registro do perfil étnico-racial das crianças entrevistadas na comunidade ribeirinha de Breves/PA.	112
Figura 28 – Círculo de diálogo com crianças durante atividade da pesquisa-ação em uma comunidade ribeirinha de Breves/PA (2026).	115
Figura 29 - As referências dos nomes escolhidos pelas crianças	117
Figura 30– Nuvem de palavras com os pseudônimos escolhidos pelas crianças (N=60)	118
Figura 31 - Representação do medo de andar de rabetá à noite, segundo criança ribeirinha (codinome Homem-Aranha)	121

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Distribuição das instituições integrantes do SGDCA no município de Breves/PA, segundo eixos estruturantes	27
Tabela 2 – Instituições integrantes do Eixo da Defesa do SGDCA em Breves/PA	28
Tabela 3 – Instituições integrantes do Eixo da Promoção do SGDCA em Breves/PA	30
Tabela 4 – Instâncias formais do Eixo do Controle do SGDCA em Breves/PA	33
Tabela 05 - Resultados alcançados pelo Projeto Vozes das Águas desde jan./2025.	61
Tabela 06 - Crianças e adolescentes beneficiadas pelo projeto Som e Cidadania/CRAS (2025)	62
Tabela 07- Adolescentes atendidos pelo projeto Somos tão jovens, ano de 2025	63
Tabela 08- Adolescentes atendidos pelo projeto Capote, ano de 2025	63
Tabela 09 - atendimentos na Proteção Social Básica, 2025.	64
Tabela 10 – Faixa de renda total das famílias de crianças e adolescentes cadastrados no CadÚnico – Breves/PA	66
Tabela 11– Quantitativo de crianças e adolescentes cadastrados no CadÚnico por faixa etária e sexo.	68
Tabela 12 – Recorte racial de crianças e adolescentes cadastrados no CadÚnico por faixa etária – Breves/PA	69
Tabela 13– Crianças e adolescentes com deficiência cadastrados no CadÚnico por faixa etária – Breves/PA	73
Tabela 16 - Crianças ou adolescentes em situação de outras violências ou violações que ingressaram no PAEFI	74
Tabela 17 - Volume de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas	75
Tabela 18- Situações identificadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social	76
Tabela 19 - Notificações de violências interpessoais em crianças e adolescentes em 2025	80
Tabela 20 - Distribuição por Faixa Etária	81
Tabela 21 – Distribuição mensal	82
Tabela 22 - Notificações de tipos de violência e faixa etária em 2025	82
Tabela 23 - Notificações de violência sexual por sexo e faixa etária em 2025	84
Tabela 24 - Notificações de violência física por sexo e faixa etária em 2025.	85
Tabela 25 - Distribuição por faixa etária.	86
Tabela 26 - Distribuição por sexo	86
Tabela 27 – Ocorrências registradas pelo Conselho Tutelar segundo faixa etária e sexo (jan./out. 2025)	95
Tabela 28 - Cruzamento entre autodeclaração e heteroidentificação das crianças e adolescentes (n = 61)	119
Tabela 29 - Identificação como criança/adolescente ribeirinha/o (n = 61)	121
Tabela 30 – Referências de proteção indicadas pelas crianças e adolescentes (n = 61)	123
Tabela 31 – Profissões	134

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	14
PARTE I - TERRITÓRIO E REDE DE PROTEÇÃO: reflexões sobre os desafios estruturais	18
1 CONFIGURAÇÃO SOCIOTERRITORIAL E PERFIL ÉTNICO-RACIAL DO MUNICÍPIO DE BREVES (MARAJÓ/PA)	19
	Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães
2 O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM BREVES/PA: configuração e operacionalização	25
	Glinda Sousa Farias Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães
3 OS DIRECIONAMENTOS E A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI Nº 13.431/2017 NO MUNICÍPIO DE BREVES/PA	34
	Glinda Sousa Farias Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães
4 EDUCAÇÃO: ANÁLISE INTEGRADA DOS INDICADORES E DA REDE ESCOLAR RURAL	51
	Glinda Sousa Farias Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães
5 ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL (BREVES/PA)	59
	Raquel Correia de Oliveira Glinda Sousa Farias Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães
6 SAÚDE: ESTRUTURA, COBERTURA E REGISTRO DE AGRAVOS RELACIONADOS ÀS INFÂNCIAS EM BREVES (MARAJÓ/PA)	78
	Luce Mara Lobato Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães
7 CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REGISTRADOS PELA REDE DE EDUCAÇÃO E PELO CONSELHO TUTELAR DE BREVES/PA	88
	Glinda Sousa Farias Luce Mara Lobato Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães
PARTE II - VOZES DAS INFÂNCIAS RIBEIRINHAS: AS EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS DAS CRIANÇAS INTERROGAM OS DADOS?	103
8 AS VOZES INFANTIS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: PARTICIPAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL E FUNDAMENTO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	104
	Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães

9 ENTRE TERRITÓRIO, IDENTIDADE E PROTEÇÃO: FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA ESCUTA DAS INFÂNCIAS RIBEIRINHAS

O rio: espaço de lazer, cultura e risco

Saúde no território ribeirinho: cuidado, distância e sobrecarga feminina	107
Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães	
Glinda Sousa Farias	
Joyciene Alves Santos	

10 PERSPECTIVA DE FUTURO: SER E CONTINUAR RIBEIRINHO? 129

Raquel Correia de Oliveira
Joyciene Alves Santos
Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães

11 ONDE A INTERSETORIALIDADE E A INTERSECCIONALIDADE SE ENCONTRAM PARA A PROTEÇÃO DE INFÂNCIAS TRADICIONAIS E MARAJOARAS? 136

Nayra Lima e Lima
Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 138

13 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 141

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) - Famílias / Responsáveis Legais	146
APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) - Profissionais	148
APÊNDICE C. TERMO DE ASSENTIMENTO - Crianças (7 a 12 anos)	149
APÊNDICE E - CONSIDERAÇÕES ÉTICAS DA PESQUISA	152
APÊNDICE F - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ÉTICA	154

INTRODUÇÃO

*Se essa rua
Se essa rua fosse minha
Eu mandava
Eu mandava ladrilhar
Com pedrinhas
Com pedrinhas de brilhantes*

A partir dessa cantiga popular infantil, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, Infâncias e Diversidade na Amazônia, GEDHIDAM, propôs-se a elaborar um diagnóstico socioterritorial que reconhecesse as vozes infantis não como mero recurso metodológico ou informação complementar, mas como discursos centrais para o planejamento e a avaliação das políticas públicas. Trata-se de pensar a realidade amazônica, marajoara e brevesse com centralidade nas experiências, vivências e percepções de um grupo sócio-etário historicamente pouco convocado a participar da esfera pública e dos processos de gestão.

Não partimos do “*se fosse*”, mas do “*é*”. Ampliamos a voz para o coletivo e assumimos que, no Marajó, as ruas são rios e as paisagens que organizam a vida são florestas. Elaborar um diagnóstico socioterritorial nesse contexto significa afirmar junto às crianças que “Esse rio e essa floresta são a minha rua. E eu quero...”, reconhecendo-as como sujeitos de direito, capazes de interpretar, criticar e propor demandas sobre o território em que vivem.

A pesquisa foi construída em perspectiva participativa e formativa, adotando linguagem e dispositivos metodológicos adequados às fases de desenvolvimento das crianças, respeitando suas formas próprias de expressão e reorganização das experiências vividas. Desenhar, falar, escrever e brincar foram compreendidos como modos legítimos de produção de conhecimento.

Esta proposta constitui-se como oportunidade de construção de uma cultura política participativa, na qual as crianças marajoaras tenham suas vozes escutadas, registradas e incorporadas aos processos de elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas, bem como consideradas nos diferentes espaços de tomada de decisão que impactam suas vidas (Lee, 2010; Friedmann, 2019)

Parte-se da compreensão de que a participação infantil não se restringe à mera expressão de opiniões, mas envolve a possibilidade de incidência efetiva nos arranjos institucionais, normativos e territoriais que organizam a vida social.

Tal movimento torna-se ainda mais necessário em uma região que frequentemente aparece nas mídias sociais por meio de narrativas polêmicas, estigmatizantes e simplificadoras, nas quais as crianças raramente são reconhecidas como sujeitos ativos e políticos. A homogeneização das experiências marajoaras ignora que se trata de um arquipélago composto por 17 municípios, marcados por dinâmicas históricas, sociais, ambientais e econômicas distintas (Guimarães, 2021; Guimarães, 2024).

O levantamento concentrou-se na parte Ocidental do Marajó, especificamente no município de Breves, que possui extensão territorial de 9.566,57 km² e população estimada em 106.968 habitantes (IBGE, 2022). O território brevense é atravessado por uma complexa rede hidrográfica composta por rios, furos e igarapés que estruturam a mobilidade, o acesso às políticas públicas e a organização da vida social. As delimitações administrativas oficiais distinguem sede municipal e distritos, enquanto as comunidades ribeirinhas se organizam segundo dinâmicas territoriais próprias, muitas vezes não plenamente captadas pelas bases estatísticas convencionais.

Reconhecendo a complexidade desse território e os limites institucionais na produção de dados, o diagnóstico buscou reunir e analisar informações fornecidas pelas instituições que compõem o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, bem como resultados de pesquisas desenvolvidas pela Universidade Federal do Pará, Campus Universitário do Marajó. A essas informações foram articuladas as percepções e narrativas de crianças e famílias moradoras de uma comunidade ribeirinha do município.

Por razões éticas e de proteção territorial, o nome da comunidade pesquisada não é divulgado neste documento. A preservação da confidencialidade coletiva constitui medida de proteção contra possíveis processos de estigmatização local. A definição do território ocorreu a partir de critérios técnicos, como viabilidade logística, presença de equipamentos públicos e articulação institucional.

A comunidade pesquisada localiza-se a aproximadamente 40 a 50 minutos da sede municipal de Breves (Marajó/PA), com deslocamento realizado por via fluvial, em embarcações de pequeno porte, popularmente denominadas rabeta. De acordo com Medeiros, Schweickard e Martins (2024), as rabetas são motores utilizados em pequenas embarcações, podendo variar quanto à potência, sendo as mais comuns as de 5 HP. Caracterizam-se por um longo eixo metálico conectado a uma pequena hélice na extremidade, cuja mobilidade permite movimentos direcionais amplos, assemelhando-se a um “rabo”, o que explica a denominação popular.

No contexto ribeirinho marajoara, a rabeta não constitui apenas meio de transporte, mas elemento estruturante da mobilidade cotidiana, viabilizando o acesso à escola, aos serviços de saúde e às demais políticas públicas. Embora apresentem custos elevados de aquisição e manutenção, frequentemente incompatíveis com a realidade socioeconômica da maioria das famílias ribeirinhas, ocupam posição central nos modos de ser e viver nos territórios amazônicos. Além de seu papel funcional, integram o repertório simbólico local, apresentando variações terminológicas conforme a comunidade e emergindo de modo particular no imaginário de algumas crianças, aspecto que será retomado ao longo deste instrumental.

O tempo de percurso pode variar conforme as condições climáticas, o nível das águas e a disponibilidade de embarcações para aluguel, cujos valores oscilam de acordo com a demanda local. Tal característica evidencia que o acesso ao território é mediado por fatores ambientais e econômicos, impactando diretamente a circulação de profissionais, serviços e políticas públicas.

Optou-se pela realização das atividades em uma escola pólo que atende crianças provenientes de diferentes famílias ribeirinhas circunvizinhas. A escolha desse espaço fundamentou-se em critérios técnicos e éticos, tais como centralidade territorial, viabilidade de acesso fluvial e condições estruturais adequadas à realização de atividades coletivas com crianças. A unidade escolar possui prédio recentemente construído, ambiente apropriado para dinâmicas participativas e disponibilidade de conexão à internet, o que possibilitou a realização de registros e a sistematização inicial das informações produzidas em campo.

A metodologia adotada foi a pesquisa-ação, articulando levantamento e análise de dados institucionais, revisão documental e bibliográfica, entrevistas semiestruturadas e atividades coletivas e lúdicas com crianças, por meio de círculos de diálogo orientados pelos princípios da escuta protegida, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e com a Lei nº 13.431/2017.

Também foram realizadas rodas de conversa com responsáveis e entrevistas semiestruturadas com professores e integrantes do corpo técnico de escola pública localizada na mesma comunidade. As atividades buscaram registrar percepções infantis acerca de saúde, educação, território, meio ambiente, identidade étnico-racial, proteção e direitos humanos, reconhecendo as crianças como sujeitos sociais e políticos inseridos em território ribeirinho amazônico.

O diagnóstico articulou os dados produzidos em campo às seguintes bases institucionais: a) Perfil socioeconômico dos alunos das escolas do meio rural – DIMRU/SEMED Breves; b) Dados consolidados sobre a saúde infantojuvenil no município – SEMSA/Breves; c) Relatórios mensais do Conselho Tutelar

referentes ao ano de 2025; e d) Dados do Censo Demográfico de 2022 (IBGE), especialmente no que se refere à estrutura etária, condições domiciliares e indicadores socioeconômicos do município de Breves.

Além dos dados produzidos especificamente para este diagnóstico, o estudo foi desenvolvido por equipe com inserção ativa na rede local de proteção, incluindo participação em reuniões intersetoriais, audiências públicas, assembleias e espaços institucionais de deliberação. Tal inserção possibilitou o conhecimento prévio de desafios estruturais enfrentados pelo Conselho Tutelar e por demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, especialmente no que se refere a disputas institucionais, limitações operacionais e fragilidades na articulação da rede. Soma-se a isso a realização de formações continuadas e processos de qualificação junto aos membros da rede de proteção, nos quais o diálogo sobre obstáculos cotidianos e demandas territoriais constitui elemento recorrente. Esses acúmulos contribuíram para a contextualização e interpretação crítica das informações sistematizadas no presente diagnóstico.

Na etapa da pesquisa de campo participaram: 8 responsáveis; 4 professores; 1 agente de alimentação escolar; 1 auxiliar de limpeza educacional; 1 coordenador pedagógico; 31 crianças (6 a 9 anos); 26 crianças e adolescentes (10 a 14 anos); 4 adolescentes (15 a 17 anos). As perguntas dirigidas às crianças orientaram-se no sentido de compreender suas vivências na comunidade ribeirinha, suas expectativas de futuro, suas concepções sobre proteção, a existência (ou não) de identificação como criança ribeirinha, bem como possíveis experiências relacionadas às marcas do racismo estrutural e estético em seu cotidiano. Paralelamente, buscou-se apreender as expectativas de pais, professores e demais profissionais que atuam na escola quanto às condições de proteção, acesso a direitos e desafios socioterritoriais.

Nesse sentido, o diagnóstico teve como objetivo geral produzir uma leitura socioterritorial do município de Breves, tomando como protagonistas as crianças moradoras de território ribeirinho, reconhecendo-as como sujeitos políticos fundamentais para a construção, o planejamento, a execução e a avaliação de políticas públicas sensíveis às especificidades amazônicas e às dinâmicas dos rios e florestas do Marajó.

PARTE I - TERRITÓRIO E REDE DE PROTEÇÃO: reflexões sobre os desafios estruturais

Bom, meu principal porto seguro (...) proteção (...), primeiro peço ajuda pra Deus, mas depois dele, eu me sinto muito seguro quando eu tô ao lado dos meus pais. É tipo quando eu tô em uma situação assim de risco com medo assim, perigo, assim o perdido eu lembro logo deles. Porquê se eles tivessem comigo, eles iam me mostrar o caminho pra me voltar, né?.

(Madara, adolescente negro ribeirinho, 14 anos. Sonha em ser policial para defender sua família e sua comunidade. Ao fundo, seu desenho, no qual afirmou que seria o personagem do anime Naruto para proteger sua casa.)

1 CONFIGURAÇÃO SOCIOTERRITORIAL E PERFIL ÉTNICO-RACIAL DO MUNICÍPIO DE BREVES (MARAJÓ/PA)

Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães

No município de Breves, há uma população majoritariamente autodeclarada parda, com expressiva presença de comunidades ribeirinhas que, enquanto populações tradicionais, são juridicamente reconhecidas pelo Decreto nº 6.040/2007 nas normativas brasileiras. Contudo, no âmbito municipal, essas populações permanecem sem visibilidade estatística, uma vez que inexistem dados consolidados ou indicadores desagregados por território e pertencimento étnico-racial que evidenciem suas condições de vida, o acesso a direitos e a incidência de violações.

A caracterização socioeconômica e territorial do município de Breves fundamentou-se na sistematização de dados secundários disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), especificamente na plataforma Cidades@, bem como em informações complementares oriundas de bases estaduais, como FAPESPA e SEPLAD. Foram considerados indicadores relativos à geografia, economia, trabalho e renda, educação, saúde e meio ambiente, priorizando os dados mais recentes. A utilização desses dados permite uma leitura comparativa em âmbito estadual e nacional, contribuindo para a identificação de vulnerabilidades estruturais que incidem sobre o território e impactam a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes.

1.1 Geografia e amplitude territorial

Breves pertence ao estado do Pará, fazendo parte do arquipélago do Marajó, sendo um município que possui área territorial de 9.566,499 km² e densidade demográfica aproximada de 11,18 habitantes por km² (IBGE, 2022), o que indica uma baixa ocupação espacial quando comparada a municípios de menor extensão territorial. Integrado à Região de Integração do Marajó e, conforme a divisão geográfica regional estabelecida pelo IBGE, o município insere-se na Mesorregião do Marajó e na Microrregião dos Furos de Breves, compondo, ainda, a Região Geográfica Intermediária de Breves e a Região Geográfica Imediata de Breves. A sede municipal está situada nas coordenadas geográficas de latitude 1°40'57" sul e longitude 50°28'51" oeste (FAPESPA; SEPLAD, 2023). Observe a Imagem 1.

Figura 1 - Localização do município de Breves/PA

FONTE: Governo do Estado do Pará Secretaria de Estado de Turismo – SETUR, 2019¹.

Do ponto de vista geográfico, Breves está inserido no delta amazônico, em área de transição entre rios, várzeas e florestas de terra firme. A organização do território é estruturada por rios, furos e igarapés que funcionam como vias de circulação, abastecimento e sociabilidade, configurando um padrão de mobilidade predominantemente fluvial. Essa condição impõe desafios significativos ao acesso a políticas públicas, especialmente nas áreas rurais e ribeirinhas, onde o deslocamento depende de embarcações e está sujeito às variações climáticas e às marés (Silva et al., 2024). Como disposto no mapa acima, Breves, ao norte, faz limite com os municípios de Afuá e Anajás; a leste, com Anajás, Curalinho e São Sebastião da Boa Vista; ao sul, com Melgaço e Bagre; e a oeste, com Melgaço e Gurupá. A representação acima permite visualizar a posição estratégica do município no contexto paraense e amazônico, evidenciando sua inserção regional e a dimensão territorial que condiciona fluxos, mobilidade e organização dos serviços.

1.2 Meio ambiente

No eixo ambiental e de infraestrutura urbana, os indicadores revelam profundas fragilidades estruturais no município de Breves, especialmente no que se refere ao saneamento básico e às condições urbanísticas. Em 2019, a área urbanizada do município correspondia a 9,32 km², indicando que a extensa

¹ Disponível em https://www.setur.pa.gov.br/sites/default/files/iot_de_breves_concluido.pdf.

dimensão territorial de Breves possui uma área urbana restrita e com fragilidades no processo de estruturação de serviços e equipamentos urbanos (IBGE, 2023).

No entanto, o dado mais crítico refere-se ao esgotamento sanitário: em 2022, apenas 0,62% dos domicílios contavam com esgotamento sanitário por rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede, posicionando o município na 120ª colocação entre os 144 municípios paraenses e na 5.107ª posição entre os 5.570 municípios brasileiros (IBGE, 2022). Trata-se de um indicador que evidencia precariedade estrutural no acesso ao saneamento básico, com implicações diretas para a saúde pública e para a qualidade de vida da população.

Quanto à arborização de vias públicas, 45,11% dos domicílios urbanos situavam-se em vias arborizadas em 2022, o que posicionava Breves na 106ª colocação estadual e na 4.484ª posição nacional. Já no que se refere à urbanização adequada das vias públicas, considerando a presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio, o percentual era de apenas 2,9% (dado de 2010), colocando o município na 57ª posição no estado e na 3.878ª no país (IBGE, 2010; 2022).

Além disso, não há dados disponíveis sobre população exposta a risco, o que evidencia lacunas informacionais relevantes para o planejamento territorial e a gestão de riscos socioambientais. O município insere-se no bioma amazônico e não pertence ao Sistema Costeiro-Marinho, sendo sua dinâmica territorial estruturada predominantemente por redes hidrográficas interiores.

1.3 Economia

No campo econômico, os dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que o município de Breves apresenta indicadores que revelam significativa dependência de transferências externas e baixo desempenho relativo em termos de geração de riqueza própria. Em 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita foi de R\$ 14.165,45, posicionando o município na 115ª colocação entre os 144 municípios do estado do Pará e na 4.697ª posição entre os 5.570 municípios brasileiros. Esse dado evidencia a inserção de Breves em uma dinâmica econômica marcada pela limitada capacidade de produção de riqueza em termos comparativos.

No que se refere à composição das receitas públicas, observa-se elevada dependência de recursos externos. Em 2024, o percentual de receitas oriundas de transferências correntes representou 89,85% do total arrecadado, situando o município na 77ª posição no ranking estadual e na 2.173ª posição no cenário nacional. Tal indicador revela forte dependência fiscal em relação a repasses intergovernamentais, característica recorrente em municípios amazônicos com baixa base tributária própria.

Ainda em 2024, o total de receitas brutas realizadas foi de R\$ 669.917.177,93 (x1000), enquanto o total de despesas empenhadas atingiu R\$ 678.769.869,96 (x1000). Esses valores colocaram o município nas posições 13ª e 10ª, respectivamente, entre os municípios paraenses, e nas posições 303ª (receitas) e 277ª (despesas) no conjunto dos municípios brasileiros (IBGE, 2026). Embora o volume orçamentário absoluto seja expressivo no contexto estadual, a elevada dependência de transferências e o baixo PIB per capita indicam fragilidades estruturais na autonomia econômica municipal.

1.4 Trabalho e Renda

No que se refere ao eixo trabalho e rendimento, os dados evidenciam um cenário marcado por baixa remuneração média e significativa vulnerabilidade socioeconômica da população. Em 2023, o salário médio mensal dos trabalhadores formais em Breves correspondeu a 1,8 salários mínimos, indicador que revela limitada capacidade de geração de renda no mercado formal de trabalho local (IBGE, 2023). No mesmo ano, o total de pessoas ocupadas em postos formais foi de 11.255, número que, quando confrontado com o contingente populacional do município, indica restrita absorção da força de trabalho no mercado formal.

Outro dado estruturalmente relevante refere-se ao percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo, que alcançava 51,3% (IBGE, 2010). Ainda que se trate de dados do Censo Demográfico de 2010, ele evidencia a persistência histórica de condições de pobreza e desigualdade social no território.

1.5 As Características da população de Breves/PA: identidades apagadas e direitos étnico-raciais negados

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, o município de Breves possui população majoritariamente jovem, com idade mediana de 22 anos, evidenciando uma estrutura etária marcada por ampla presença de crianças, adolescentes e jovens adultos (IBGE, 2022). A base alargada da pirâmide etária indica forte demanda por políticas públicas voltadas à educação básica, proteção social, saúde e inserção produtiva, especialmente em um território de grande extensão geográfica e dispersão populacional.

No que se refere à composição por sexo, o município apresenta 55.278 homens e 51.690 mulheres, demonstrando relativa distribuição equilibrada entre os gêneros (IBGE, 2022). Quanto à composição étnico-racial, observa-se predominância da população autodeclarada parda (83.288 pessoas), seguida por população branca (15.892) e preta (7.566), com menores contingentes de pessoas amarelas (118) e indígenas (104) (IBGE, 2022).

Considerando que de acordo com a metodologia do IBGE a população negra seria a soma de pessoas pretas e pardas, verifica-se que a maioria da

população brevesse por esta leitura é negra. Contudo, não registrou pessoas residentes em territórios oficialmente reconhecidos como quilombolas no município (IBGE, 2022). Esse dado, contudo, deve ser interpretado com cautela, considerando os processos históricos de invisibilização e as limitações metodológicas da identificação territorial.

No recorte da população indígena, o Censo 2022 indica 823 pessoas, sendo 104 classificadas por cor ou raça indígena e 719 que se autodeclararam indígenas (IBGE, 2022). Guimarães (2024) em estudos anteriores explicita que tais indicativos se referem ao processo de apagamento das histórias e das ancestralidades indígenas e africanas, revelada no desconhecimento da nossa árvore genealógica. Entretanto, as ancestralidades se fazem presentes em nossos corpos, nos dando características físicas e fenotípicas particulares que nos diferenciam dos demais sujeitos do país. E este é um processo que se deu não somente no Marajó, mas que se constituiu como consequência das medidas históricas de genocídios de negros e indígenas na Amazônia. Todavia, cabe demarcar que possuímos uma população que entende que não é branca. Mais adiante iremos indicar de que modo tais pagamentos vêm influenciando e imbricam-se com as violações sofridas por crianças e adolescentes marajoaras e breveses.

Em síntese, trata-se de uma população majoritariamente autodeclarada parda, inserida em um território no qual se observa a ausência de políticas afirmativas voltadas ao letramento étnico-racial em sentido amplo, compreendido não apenas no âmbito educacional formal, mas também nas dimensões institucional, comunitária e formativa das políticas públicas. Ou seja, não se identificam iniciativas sistemáticas que promovam o reconhecimento crítico das desigualdades raciais que estruturam o território e atravessam suas dinâmicas sociais.

Paralelamente, não há registro formal de comunidades quilombolas ou indígenas no município em tela, predominando o reconhecimento das comunidades ribeirinhas como identidade territorial. Não se trata de desconsiderar a centralidade e legitimidade dessa identidade, mas de problematizar em que medida ela tem sido acompanhada de reconhecimento político-administrativo efetivo e de políticas públicas estruturadas que considerem suas especificidades históricas, culturais e étnico-raciais.

Esses indicativos revelam um tensionamento importante: embora as comunidades ribeirinhas estejam contempladas no Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, não se identificam, de forma sistematizada e territorializada, políticas específicas voltadas a esse segmento no contexto nacional, regional ou local.

No caso de Breves, assim como em diversos municípios amazônicos,

observa-se a ausência de registros consolidados que dimensionem de maneira precisa as existências ribeirinhas, cujas trajetórias históricas frequentemente articulam heranças quilombolas, indígenas e camponesas, conformando identidades complexas e territorialmente situadas. Tal ausência não invalida a identidade ribeirinha, mas suscita questionamentos sobre os processos de reconhecimento institucional e sobre os critérios que orientam a produção de dados oficiais.

Além disso, a inexistência de quantificação estatística desagregada dessas comunidades nos levantamentos censitários do IBGE contribui para sua invisibilização institucional. A ausência de dados sistematizados compromete a formulação de políticas públicas sensíveis às especificidades socioterritoriais e étnico-raciais das populações ribeirinhas amazônicas, reforçando dinâmicas históricas de sub-representação e fragilidade na implementação de direitos.

2 O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM BREVES/PA: configuração e operacionalização

Glinda Sousa Farias
Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães

- Desafios de acesso, deslocamento e comunicação comprometem a efetividade do fluxo de proteção.
- Dispersão territorial, dependência do transporte fluvial e insuficiência de equipes técnicas limitam a presença contínua do Estado.
- Predomínio de equipamentos voltados à promoção de direitos, com menor densidade institucional nos eixos de defesa e controle.
- No meio rural, a atuação estatal concentra-se sobretudo em escolas e algumas UBSs, muitas vezes com infraestrutura precária.

O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) constitui-se como um arranjo institucional integrado, formado por órgãos, políticas públicas, instituições e atores sociais responsáveis por assegurar a efetivação dos direitos infantojuvenis no Brasil. Sua regulamentação ocorre por meio da Resolução nº 113, de 19 de abril de 2006, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), que estabelece diretrizes para a articulação entre Estado, família e sociedade civil nas esferas federal, estadual e municipal (Brasil, 2006).

O SGDCA fundamenta-se no princípio da proteção integral, previsto na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), partindo do reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Nessa perspectiva, a garantia de direitos não pode ser atribuída a uma única instituição, exigindo atuação intersetorial e coordenada entre diferentes políticas e instâncias de responsabilização.

Conforme dispõe a Resolução nº 113/2006, o sistema organiza-se a partir de três eixos estratégicos e complementares: Promoção, Defesa e Controle. O eixo da Promoção corresponde à execução das políticas públicas essenciais, como saúde, educação, assistência social e demais políticas setoriais. O eixo da Defesa compreende a atuação jurídico-institucional voltada à proteção contra violações de direitos, envolvendo órgãos como Conselhos Tutelares, Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário. Já o eixo do Controle refere-se às instâncias de monitoramento, deliberação e fiscalização das políticas públicas, exercidas pelos Conselhos de Direitos e por mecanismos de controle social.

A organização estrutural do SGDCA, conforme a Resolução nº 113/2006 do CONANDA, encontra-se sistematizada na Figura 2.

Figura 2 – Estrutura organizacional do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA)

Fonte: Brasil (2006); elaborado pelas pesquisadoras com base na Resolução nº 113/2006 do CONANDA.

A Figura 2 evidencia que o SGDCA opera de maneira articulada e interdependente, não havendo hierarquia entre os eixos, mas complementaridade funcional. A efetivação da proteção integral depende da integração entre políticas públicas, sistema de justiça e instâncias de controle social, de modo a assegurar respostas coordenadas às situações de vulnerabilidade e violação de direitos. É no âmbito da descentralização político-administrativa que o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente adquire concretude, ajustando-se às especificidades socioterritoriais de cada município.

No município de Breves/PA, o SGDCA estrutura-se a partir da atuação cotidiana e articulada de uma ampla rede de atores institucionais e sociais responsáveis pela proteção integral de crianças e adolescentes. Integram essa rede as Polícias Militar e Civil, bem como a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), em articulação com a Fundação ParáPaz. Compõem ainda o sistema o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder Judiciário, além dos órgãos vinculados às políticas públicas estruturantes, como educação, saúde, assistência social e

cultura. Trata-se, portanto, de um arranjo intersetorial que combina funções de promoção, defesa e controle social no território.

No processo de mapeamento institucional realizado no município, identificaram-se 353 instituições, órgãos ou entidades que compõem o SGDCA local, distribuídas conforme os eixos estruturantes estabelecidos pela Resolução nº 113/2006 do CONANDA. A sistematização desses dados encontra-se apresentada no Tabela 1.

Tabela 1 – Distribuição das instituições integrantes do SGDCA no município de Breves/PA, segundo eixos estruturantes

EIXOS	QUANT.	PERC. (%)
Defesa	11	3,11%
Promoção	335	94,63%
Controle	8	2,26%
Total de instituições, órgãos ou entidades	354	

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras (2026), com base em dados institucionais.

O levantamento dos dados que fundamentam a análise dos eixos estruturantes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) no município de Breves/PA baseou-se em fontes oficiais de informação, notadamente o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e o Censo Escolar (2024–2025), os quais possibilitaram a identificação e quantificação das unidades vinculadas às políticas de saúde e educação no território municipal.

No que se refere às unidades da política de assistência social e aos órgãos de controle social, as informações foram sistematizadas a partir de levantamento próprio, realizado mediante consulta direta às instituições, análise documental e verificação *in loco*. A consolidação desses dados foi validada por meio de observação participante e pela inserção institucional das pesquisadoras no âmbito do SGDCA local, o que contribuiu para maior consistência na identificação das instâncias efetivamente ativas e em funcionamento.

A partir dessa base empírica, apresenta-se, a seguir, a caracterização detalhada de cada eixo estruturante do sistema no município.

2.1 Eixo de Defesa

O Eixo da Defesa corresponde à dimensão do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA), responsável por assegurar o acesso à justiça, a responsabilização diante de violações de direitos e a aplicação de medidas protetivas e socioeducativas. Trata-se da esfera jurídico-institucional

do sistema, cuja atuação se dá de forma articulada com os demais eixos estruturantes.

No município de Breves/PA, o Eixo da Defesa é composto por instituições que exercem funções de natureza judicial, ministerial, defensorial, policial e legislativa, garantindo a proteção jurídico-social de crianças e adolescentes. O Poder Judiciário atua por meio de duas varas com competências distintas: a 1ª Vara, responsável pelo processamento de ações cíveis e criminais; e a 2ª Vara, com atribuição específica para medidas de proteção e medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes em conflito com a lei.

O Ministério Público exerce a função de fiscal da ordem jurídica, promovendo ações civis e penais, acompanhando políticas públicas e apurando violações de direitos. A Defensoria Pública assegura assistência jurídica gratuita e integral às crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

O Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo no âmbito municipal, atua na linha de frente da proteção, realizando atendimentos diretos, aplicando medidas protetivas e encaminhando situações aos demais órgãos competentes.

No campo da segurança pública, a Polícia Militar exerce funções de policiamento ostensivo e atendimento emergencial, enquanto a Polícia Civil é responsável pelo registro de ocorrências e condução de investigações criminais. Destaca-se, ainda, a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), integrada à Fundação ParáPaz, que realiza atendimento policial, pericial e psicossocial especializado, buscando evitar a revitimização.

Integra também este eixo a Procuradoria da Mulher, vinculada à Câmara Municipal, que atua na defesa dos direitos das mulheres e estabelece interface direta com o SGDCA, especialmente em situações de violência doméstica e abusos que atingem meninas e adolescentes. A composição quantitativa das instituições integrantes do Eixo da Defesa no município encontra-se sistematizada no Tabela 2.

Tabela 2 – Instituições integrantes do Eixo da Defesa do SGDCA em Breves/PA

Instituição	Quantidade
Poder Judiciário	1
1ª Vara (Ações Cíveis e Criminais)	1
2ª Vara (Medidas de Proteção e Socioeducativas)	1
Ministério Público	1
Procuradoria da Mulher (vinculada à Câmara Municipal)	1

Defensoria Pública	1
Conselho Tutelar	1
Delegacia de Polícia Militar	1
Delegacia de Polícia Civil	1
Delegacia Especializada (DEACA/PARAPAZ)	1
Base Fluvial de Antônio Lemos (Polícia Militar, Civil e outros)	1
Total	11

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras (2026).

A configuração do Eixo da Defesa no município de Breves/PA evidencia a existência formal de instâncias responsáveis pela proteção jurídico-institucional de crianças e adolescentes, articulando funções de responsabilização, fiscalização e aplicação de medidas protetivas e socioeducativas. Contudo, a efetividade desse eixo depende diretamente da integração com as políticas públicas executadas no território, especialmente aquelas vinculadas à garantia de direitos sociais básicos. Nesse sentido, passa-se à análise do Eixo da Promoção, responsável pela materialização cotidiana da proteção integral por meio da oferta de serviços públicos essenciais.

2.2 Eixo de Promoção

O Eixo da Promoção corresponde à dimensão do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA), responsável pela formulação e execução de políticas públicas destinadas à garantia dos direitos fundamentais. Trata-se da base operacional do sistema, na medida em que transforma as normativas legais em ações concretas de atendimento, prevenção e cuidado.

No município de Breves/PA, esse eixo estrutura-se a partir da atuação intersetorial das políticas de assistência social, educação, saúde e políticas voltadas às mulheres, compondo uma rede ampliada de equipamentos públicos responsáveis pela promoção do desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.

No âmbito da assistência social, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTRAS) coordena a oferta de serviços de proteção social básica e especial. Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) atuam na prevenção de situações de risco e no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) atende casos de violação de direitos, enquanto o Serviço de Acolhimento Institucional (SAICA) executa medidas protetivas de alta

complexidade. O Cadastro Único (CadÚnico) desempenha papel estratégico na identificação de famílias em situação de vulnerabilidade e no acesso a programas de transferência de renda.

No campo das políticas para mulheres, a Secretaria Municipal da Mulher (SEMU) e o Centro Especializado de Atendimento a Meninas e Mulheres Marajoaras (CEAME) estabelecem interface direta com o SGDCA, especialmente no atendimento a meninas e adolescentes vítimas de violência. Na política educacional, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) coordena aproximadamente 248 unidades escolares, das quais cerca de 212 estão inseridas no contexto rural e ribeirinho. Integram ainda essa rede o Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE Hallef Pinheiro) e a Divisão de Atendimento ao Estudante (DAE), responsáveis pelo suporte pedagógico e pela permanência escolar.

No campo da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) organiza a rede de atenção básica, média e alta complexidade, incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Hospital Municipal de Breves e Hospital Regional do Marajó. Complementam essa estrutura o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e o Centro Especializado em Reabilitação. A distribuição quantitativa das instituições integrantes do Eixo da Promoção encontra-se sistematizada no Tabela 3.

Tabela 3 – Instituições integrantes do Eixo da Promoção do SGDCA em Breves/PA

Instituição	Quantidade
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTRAS)	1
CRAS e SCFV	6
CREAS	1
Serviço de Acolhimento Institucional (SAICA)	1
Cadúnico	1
Secretaria Municipal da Mulher (SEMU)	1
Centro Especializado de Atendimento a Meninas e Mulheres Marajoaras (CEAME)	1
Secretaria Municipal de Educação (SEMED)	1
Unidades Escolares	248 (aprox.)
Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE Hallef Pinheiro)	1
Divisão de Atendimento ao Estudante (DAE)	1

Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA)	1
Hospital Municipal de Breves	1
Hospital Regional do Marajó	1
Unidade de Pronto Atendimento	1
Unidades de Saúde (UBS e outras da atenção básica)	64 (aprox.)
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	1
Centro de testagem e Aconselhamento	1
Centro Especializado em Reabilitação	1
Total	335

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras (2026).

A expressiva concentração de instituições no Eixo da Promoção, evidenciada no município de Breves/PA, demonstra a centralidade das políticas públicas setoriais na materialização da proteção integral. Contudo, a existência de equipamentos e serviços não garante, por si só, a efetividade dos direitos assegurados no ordenamento jurídico. A qualidade da oferta, a regularidade do funcionamento, a articulação intersetorial e a destinação adequada de recursos públicos exigem acompanhamento permanente e instâncias de fiscalização social. Nesse sentido, torna-se imprescindível analisar o Eixo do Controle, responsável pela deliberação, monitoramento e avaliação das políticas públicas voltadas à infância e adolescência, assegurando a participação social e a transparência na gestão do Sistema de Garantia de Direitos.

2.3 Eixo Controle Social

O Eixo do Controle Social (Participação e Monitoramento) integra o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) como a dimensão responsável por formular, acompanhar, monitorar, fiscalizar e avaliar as políticas públicas voltadas à infância e à adolescência, assegurando transparência administrativa, participação social e cumprimento das normas de proteção. Diferentemente dos eixos de Promoção e Defesa, sua centralidade reside na deliberação de diretrizes, na fiscalização da execução das políticas e no acompanhamento da aplicação dos recursos públicos destinados à garantia de direitos.

É nesse eixo que representantes do poder público e da sociedade civil atuam de forma paritária e colegiada, deliberando sobre planos, prioridades e metas, bem como monitorando se as ações executadas nos demais eixos estão produzindo resultados efetivos no território.

No município de Breves/PA, essa estrutura de controle e formulação de diretrizes materializa-se por meio de conselhos e instâncias institucionais que desempenham funções deliberativas e fiscalizatórias. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) constitui o órgão central do Eixo do Controle na esfera municipal. De composição paritária entre governo e sociedade civil, compete-lhe formular e deliberar sobre a política municipal de atendimento, acompanhar sua execução, fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e zelar pelo cumprimento do princípio da proteção integral.

Articulados ao CMDCA, atuam os conselhos de políticas públicas ou setoriais, responsáveis por deliberar e fiscalizar políticas específicas que impactam diretamente a vida de crianças e adolescentes. Destacam-se:

- Conselho Municipal de Educação (CME): delibera e fiscaliza a política educacional, acompanhando a garantia do direito à educação e a qualidade da oferta escolar.
- Conselho Municipal de Saúde (CMS): monitora e avalia os serviços e ações de saúde, assegurando a integralidade da atenção à saúde infantojuvenil.
- Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS): fiscaliza e acompanha a política de assistência social, incluindo o funcionamento de equipamentos como CRAS, CREAS e serviços de acolhimento.
- Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEAN): atua na formulação e monitoramento de políticas voltadas à garantia do direito humano à alimentação adequada, com impactos diretos na prevenção da fome e da desnutrição infantil.

No âmbito do controle externo, destaca-se o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA), responsável pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos municipais, incluindo aqueles destinados às políticas voltadas à infância e adolescência, assegurando conformidade legal e transparência orçamentária.

A adesão ao Selo UNICEF também se configura como mecanismo indutor de monitoramento e avaliação, ao estabelecer metas e indicadores que estimulam a integração dos eixos de Defesa, Promoção e Controle na gestão municipal. Embora não constitua órgão formal do SGDCA, sua implementação contribui para o fortalecimento da governança e da responsabilização pública.

No campo da participação social qualificada, destaca-se o Programa Direitos Humanos, Infâncias e Diversidade no Arquipélago do Marajó

(DHIDAM)², que, ao ocupar assento no CMDCA enquanto representação da sociedade civil, contribui para o fortalecimento do controle social no território. O programa atua de forma articulada com a rede de proteção, fomenta debates públicos, produz diagnósticos socioterritoriais e promove ações formativas, ampliando a capacidade crítica e propositiva das instâncias deliberativas municipais.

Desse modo, o Eixo do Controle no município de Breves/PA não se limita à fiscalização formal, mas constitui espaço estratégico de participação democrática, incidência política e acompanhamento da efetividade das políticas públicas voltadas à proteção integral. A composição das instâncias formais do Eixo do Controle no município de Breves/PA encontra-se sistematizada no Tabela 4.

Tabela 4 – Instâncias formais do Eixo do Controle do SGDCA em Breves/PA

Instância	Quantidade
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)	1
Conselho Municipal de Educação (CME)	1
Conselho Municipal de Saúde (CMS)	1
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)	1
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEANS)	1
Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) ³	1
Total	6

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras (2026).

Destaca-se que o Programa Direitos Humanos, Infâncias e Diversidade no Arquipélago do Marajó (DHIDAM) participa do Eixo do Controle por meio de assento formal no CMDCA enquanto representação da sociedade civil. Ademais, a adesão do município ao Selo UNICEF configura mecanismo indutor de monitoramento e qualificação da gestão pública, embora não constitua instância formal do sistema.

² O Programa e Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Infâncias e Diversidade no Arquipélago do Marajó (DHIDAM), vinculado à Faculdade de Serviço Social da UFPA – Campus Universitário do Marajó/Breves (FACSS/CUMB/UFPA), desenvolve desde 2017 ações articuladas de ensino, pesquisa e extensão nos municípios de Breves, Melgaço, Portel e Curralinho, com foco na proteção integral de crianças e adolescentes e na inserção de discentes em espaços sócio-ocupacionais do Serviço Social.

³ O TCMPA integra o controle externo das políticas públicas municipais.

3 OS DIRECIONAMENTOS E A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI Nº 13.431/2017 NO MUNICÍPIO DE BREVES/PA

Glinda Sousa Farias
Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães

A Lei Federal nº 13.431/2017 institui mecanismos específicos para a proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, estruturando procedimentos voltados à escuta protegida no âmbito do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA). Ao regulamentar e detalhar dispositivos já previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a norma consolida diretrizes para um atendimento integrado, humanizado e intersetorial, orientado pelos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, com ênfase na prevenção da revitimização institucional (Brasil, 1990; 2017).

A legislação organiza a escuta protegida em dois procedimentos distintos e complementares: a escuta especializada, realizada no âmbito da rede de proteção com caráter acolhedor e não investigativo; e o depoimento especial, conduzido pelo sistema de justiça para fins de produção de provas. A distinção entre esses momentos não é meramente procedimental, mas constitui estratégia de garantia de direitos, ao evitar a repetição desnecessária do relato e a exposição sucessiva da vítima a diferentes instâncias institucionais.

No município de Breves/PA, a implementação da Lei nº 13.431/2017 assumiu caráter estruturante a partir da criação do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social, formalizado pelo Decreto Municipal nº 010/2024, com apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A constituição desse comitê representa um movimento de institucionalização da intersetorialidade no território, conferindo centralidade à pactuação de fluxos, à definição de responsabilidades e ao monitoramento sistemático da atuação da rede. Assim, a efetivação da norma federal passa a ser mediada por um arranjo de governança local que busca articular os eixos de promoção, defesa e controle, adequando as diretrizes nacionais às especificidades socioterritoriais do município.

A composição do Comitê de Gestão Colegiada evidencia a natureza sistêmica do SGDCA no município, ao reunir representantes do CMDCA e do Conselho Tutelar, secretarias municipais (Assistência Social, Educação e Saúde), forças de segurança pública — incluindo a DEACA/ParaPaz —, membros do Sistema de Justiça e representantes da sociedade civil. Essa estrutura colegiada não apenas expressa a intersetorialidade prevista na legislação, mas responde a desafios concretos do território brevense, marcado por dispersão geográfica,

dependência de transporte fluvial, limitações logísticas e desigualdades socioespaciais que interferem diretamente no acesso aos serviços públicos.

O principal desdobramento técnico dessa articulação foi a elaboração e institucionalização do Protocolo Unificado de Atendimento Integrado Especializado, acompanhado de seu Fluxo Unificado. Fundamentados no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e na Lei nº 13.431/2017, esses dispositivos organizam o percurso institucional desde a identificação da violência até o acompanhamento psicossocial continuado, definindo responsabilidades, etapas e pontos de articulação entre os órgãos envolvidos. Ao estabelecer parâmetros comuns de atuação, o protocolo fortalece a coordenação interinstitucional, reduz sobreposições de competência e atua como mecanismo preventivo de revitimização, assegurando que crianças e adolescentes não sejam submetidos à repetição desnecessária de relatos perante múltiplas instâncias (Brasil, 1990; 2017).

Para viabilizar a operacionalização do Fluxo Unificado, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em articulação com o Comitê de Gestão Colegiada e as secretarias municipais integrantes da rede, deliberou e apoiou a realização de processos formativos intersetoriais destinados aos profissionais do território. A formação envolveu autoridades judiciais e policiais, equipes da assistência social, educação e saúde, bem como atores estratégicos da logística local, como barqueiros escolares, considerando as especificidades geográficas e operacionais do município. A seguir apresentamos imagens do Fluxo Unificado construído pela rede de proteção, evidenciando a organização dos procedimentos e a definição das responsabilidades institucionais no atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

A organização das imagens a seguir obedece a uma lógica processual centrada no percurso da criança no interior do Sistema de Garantia de Direitos. Assim, a sequência apresentada acompanha o movimento institucional que se inicia na identificação da violência, avança para o cuidado e a proteção administrativa, alcança a dimensão investigativa e de responsabilização e culmina na decisão judicial. Veja a Figura 3.

Figura 3 - Sequência analítica de abordagem dos fluxos do Sistema de Garantia de Direitos

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras.

A figura 3 sintetiza a lógica metodológica adotada neste diagnóstico para a apresentação e análise dos fluxos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. A organização parte da identificação da situação de violência, avança para as dimensões de cuidado e proteção administrativa e, posteriormente, alcança as etapas de investigação, responsabilização e decisão judicial. Essa sequência não representa apenas o percurso institucional, mas estrutura a forma como os fluxos foram analisados ao longo do texto, articulando os diferentes setores — Educação, Saúde, Assistência Social, Conselho Tutelar, Segurança Pública (DEACA/ParáPaz), Ministério Público e Poder Judiciário — de modo processual e interdependente. Trata-se, portanto, de uma síntese da abordagem adotada para compreender o funcionamento da rede de proteção no território.

Essa disposição evidencia que a implementação da Lei nº 13.431/2017 no município não se estrutura a partir de uma hierarquia entre órgãos, mas a partir da trajetória concreta das crianças vítimas ou testemunhas de violência. Considerando que a instituição escolar constitui o espaço de convivência cotidiana mais recorrente com crianças e adolescentes, iniciamos a apresentação do Fluxo Unificado pelo setor da Educação, reconhecendo seu papel estratégico na identificação precoce de situações de violência e na realização da escuta especializada. A organização do fluxo nesse âmbito demonstra como a revelação espontânea pode ser acolhida, registrada e encaminhada de forma responsável, sem exposição indevida da vítima.

Figura 4 – Fluxo da Educação

Fonte: Protocolo Unificado do Município de Breves, 2025.

A organização do fluxo no âmbito da Educação evidencia o papel estratégico da escola como espaço privilegiado de identificação de situações de violência, considerando seu contato cotidiano e continuado com crianças e adolescentes. Nesse setor, a revelação espontânea pode ser acolhida de forma qualificada, registrada por meio de **instrumentos padronizados e encaminhada à rede de proteção sem exposição indevida da vítima**. O fluxo demonstra como a instituição educacional atua na etapa inicial do percurso, na identificação e encaminhamento, preservando a escuta protegida e acionando os demais órgãos competentes.

Em seguida, apresentam-se os fluxos da política de Saúde no âmbito do Protocolo Unificado do Município de Breves, evidenciando os procedimentos de acolhimento, notificação compulsória, encaminhamentos intersetoriais e articulação com os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA). O fluxo demonstra a centralidade do cuidado integral, da escuta qualificada e da responsabilidade sanitária na identificação e no encaminhamento de situações de violência.

Figura 5 – Fluxo da Saúde para o atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência no município de Breves/PA

Fonte: Protocolo Unificado do Município de Breves, 2025.

No âmbito da política de saúde, a identificação de indícios ou suspeitas de violência física, psicológica, sexual, negligência, trabalho infantil ou outras formas de violação impõe aos profissionais o dever legal de registrar e notificar, independentemente de confirmação conclusiva do fato, conforme previsto na legislação sanitária e no Estatuto da Criança e do Adolescente. A articulação entre Unidades Básicas de Saúde (UBS), serviços hospitalares e Conselho Tutelar é fundamental para que a notificação não se encerre no registro, mas desencadeie fluxos de proteção, acompanhamento e encaminhamentos intersetoriais.

A UBS, por sua inserção territorial e vínculo longitudinal com as famílias, ocupa posição privilegiada para identificar sinais clínicos, comportamentais e sociais que indiquem situações de violência ou exploração. Já os serviços hospitalares, especialmente em atendimentos de urgência, devem atuar de forma integrada, assegurando atendimento humanizado, coleta adequada de informações e comunicação imediata aos órgãos competentes.

É imprescindível destacar que a qualificação permanente das equipes de saúde para reconhecer sinais indiretos de violência é condição estruturante da proteção integral. Isso inclui a identificação de casos de acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes, frequentemente naturalizados em contextos de pobreza, bem como a análise cuidadosa de situações de gravidez em meninas menores de 14 anos, que, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, configuram presunção legal de violência sexual. Nessas situações, cabe à equipe de saúde não apenas prestar o atendimento clínico, mas proceder à notificação compulsória e acionar o Conselho Tutelar e demais instâncias do Sistema de Garantia de Direitos, a fim de assegurar

proteção imediata, investigação adequada e rompimento de ciclos de violência.

Em seguida, apresenta-se o fluxo da Assistência Social no âmbito do Protocolo Unificado do Município de Breves, evidenciando o papel estruturante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) na garantia de proteção social às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

Figura 6 – Fluxo da Assistência Social no atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência no município de Breves/PA

Fonte: Protocolo Unificado do Município de Breves, 2025.

O fluxo da Assistência Social demonstra que o atendimento não se limita à resposta imediata ao fato noticiado, mas envolve avaliação técnica, definição de medidas protetivas, acompanhamento familiar continuado e articulação com o Conselho Tutelar e o Poder Judiciário quando necessário. Nesse percurso, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) assumem funções distintas e complementares: enquanto o CRAS atua na proteção social básica, com foco no fortalecimento de vínculos e na prevenção de riscos sociais, o CREAS é responsável pela proteção social especial de média complexidade, especialmente nos casos de violação de direitos já configurada.

A articulação com o Conselho Tutelar aparece como elemento central do fluxo, considerando que é este órgão que aplica medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e acompanha a execução das providências junto às famílias e às instituições. A Assistência Social, por sua vez, materializa essas medidas por meio de acompanhamento técnico, visitas domiciliares, inserção em serviços socioassistenciais e articulação intersetorial.

Cabe destacar que, em territórios ribeirinhos como os de Breves, os desafios de acesso, deslocamento e comunicação impactam diretamente a efetividade

do fluxo. A dispersão territorial, a dependência de transporte fluvial e a insuficiência de equipes técnicas podem comprometer a continuidade do acompanhamento, exigindo estratégias específicas de territorialização e presença ativa nos rios e comunidades.

O fluxo da Assistência Social, quando articulado aos demais eixos (Saúde, Educação, Segurança Pública e Justiça) consolida a dimensão socioassistencial da proteção integral, reforçando que o enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes não se dá de forma isolada, mas por meio de uma rede intersetorial que deve operar de maneira coordenada, ética e territorialmente sensível.

Na sequência, expõe-se o fluxo do Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo encarregado da aplicação das medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), bem como da articulação administrativa com os demais serviços da rede, assegurando a proteção imediata e formal das situações identificadas.

Figura 7 – Fluxo do Conselho Tutelar no atendimento a crianças e adolescentes no município de Breves/PA

Fonte: Protocolo Unificado do Município de Breves, 2025.

Importa destacar que, em seção específica deste diagnóstico, será realizada análise mais detalhada da estrutura atual do Conselho Tutelar no município de Breves, considerando suas condições materiais de funcionamento, composição da equipe, desafios territoriais, volume de demandas e limites operacionais. Serão examinados, ainda, os dados disponibilizados pelo órgão, com ênfase nos registros relacionados às violações do direito à vida, às diversas formas de violação de direitos e aos casos envolvendo adolescentes em conflito com a lei, a fim de compreender o perfil das ocorrências e os padrões de acionamento institucional no território.

Posteriormente, apresentam-se os fluxos da Segurança Pública e do Ministério Público, nos quais se observa a distinção entre escuta especializada e procedimentos investigativos, bem como a atuação voltada à responsabilização e ao controle da legalidade. Por fim, o fluxo do Poder Judiciário sintetiza a dimensão decisória do sistema, demonstrando como as medidas protetivas e demais providências legais são formalizadas, homologadas e acompanhadas, completando o percurso institucional previsto na Lei nº 13.431/2017.

Na continuidade da análise do Protocolo Unificado, apresenta-se o fluxo da Segurança Pública, especificamente da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), articulada à Fundação ParáPaz, instâncias responsáveis pela apuração dos fatos e instauração dos procedimentos investigativos.

Figura 8 – Fluxo da Segurança Pública (DEACA/ParáPaz) no atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência no município de Breves/PA.

Fonte: Protocolo Unificado do Município de Breves, 2025.

O fluxo evidencia a distinção fundamental entre escuta especializada e procedimento investigativo, conforme previsto na Lei nº 13.431/2017. Enquanto a escuta especializada é realizada no âmbito da rede de proteção, com finalidade de acolhimento e encaminhamento, o depoimento especial e os atos investigativos competem à autoridade policial e ao sistema de justiça, observando-se os princípios da não revitimização e da proteção integral.

A atuação da DEACA, nesse contexto, envolve o registro da ocorrência, a instauração de inquérito policial, a coleta de provas, a realização de diligências e o encaminhamento ao Ministério Público. A articulação com a Fundação ParáPaz fortalece o atendimento humanizado, integrando suporte psicossocial ao procedimento formal de investigação.

Destaca-se que a efetividade desse fluxo depende diretamente da qualidade das notificações realizadas pela Saúde, da comunicação tempestiva pelo Conselho Tutelar e da articulação interinstitucional. Em territórios como Breves, marcados por extensas áreas ribeirinhas e dificuldades logísticas, a presença de delegacias especializadas e serviços integrados representa avanço institucional, mas também impõe desafios relacionados ao acesso, à celeridade e à proteção das vítimas em comunidades distantes da sede municipal.

A consolidação desse eixo demonstra que a proteção integral não se esgota na aplicação de medidas protetivas, mas inclui a responsabilização dos autores de violência, o controle da legalidade e a garantia do devido processo, compondo a dimensão jurídico-investigativa do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.

Encerrada a etapa investigativa no âmbito da Segurança Pública, o fluxo institucional avança para a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (BRASIL, 1988, art. 127). No campo dos direitos da criança e do adolescente, sua atuação encontra fundamento específico no art. 201 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que lhe atribui a promoção e o acompanhamento das ações judiciais cabíveis, inclusive a propositura de ação penal nos casos de violência (BRASIL, 1990).

Figura 9 – Fluxo do Ministério Público no atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência no município de Breves/PA

Fonte: Protocolo Unificado do Município de Breves, 2025.

Ao receber o inquérito policial oriundo da DEACA, o Ministério Público realiza a análise técnico-jurídica das provas produzidas e decide sobre o oferecimento de denúncia, a requisição de diligências complementares ou o arquivamento fundamentado, nos termos do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941). É nesse momento que se consolida a transição entre a investigação policial e a persecução penal em juízo, sendo o órgão ministerial o responsável por formalizar a acusação perante o Poder Judiciário.

A Lei nº 13.431/2017, ao instituir o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, reforça a necessidade de articulação entre os órgãos de proteção e justiça, estabelecendo parâmetros para evitar a revitimização e assegurar a produção de prova de forma adequada (BRASIL, 2017). Nesse contexto, o Ministério Público assume papel estratégico no pós-Segurança Pública, pois é ele quem impulsiona a ação penal e sustenta juridicamente a responsabilização do autor da violência, ao mesmo tempo em que pode requisitar medidas protetivas e fiscalizar a atuação da rede.

Assim, sua atuação materializa a passagem da apuração administrativa para o controle jurisdicional, rompendo a lógica de invisibilidade e impunidade que historicamente atravessa as violências contra crianças e adolescentes, especialmente em territórios marcados por desigualdades estruturais.

Na etapa final do percurso institucional previsto no Protocolo Unificado, apresenta-se o fluxo do Poder Judiciário, instância responsável pela apreciação das denúncias oferecidas pelo Ministério Público, pela homologação das medidas protetivas e pela prolação das decisões judiciais cabíveis.

Figura 10 – Fluxo do Poder Judiciário no atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência no município de Breves/PA

Fonte: Protocolo Unificado do Município de Breves, 2025.

A atuação judicial encontra fundamento nos arts. 148 e 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelecem a competência da Justiça da Infância e da Juventude para conhecer e julgar matérias relativas à proteção de crianças e adolescentes, inclusive nos casos de violência e aplicação de medidas protetivas (BRASIL, 1990). No âmbito penal, compete ao Judiciário processar e julgar as ações penais decorrentes das denúncias oferecidas pelo Ministério Público, assegurando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, nos termos da Constituição Federal (BRASIL, 1988, art. 5º, LIV e LV).

A Lei nº 13.431/2017 reforça que o depoimento especial deverá ser realizado perante autoridade judicial ou policial, observando protocolos específicos destinados a evitar a revitimização da criança ou adolescente (BRASIL, 2017). Assim, o Judiciário assume não apenas a função decisória, mas também a responsabilidade de garantir que os procedimentos ocorram em ambiente protegido, com respeito à dignidade e à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Nesse estágio, consolida-se a dimensão jurisdicional da proteção integral: é o momento em que a denúncia se converte em processo, as provas são valoradas e as decisões são formalizadas, podendo resultar na condenação do autor, na absolvição, na aplicação de medidas cautelares, na manutenção ou revisão de medidas protetivas e no acompanhamento judicial das providências determinadas.

O fluxo do Poder Judiciário encerra, sem esgotar, o ciclo institucional iniciado na identificação da situação de violência. Identificação, notificação, proteção administrativa, investigação, denúncia e decisão judicial compõem um sistema que, para ser efetivo, depende da articulação contínua entre os órgãos, da celeridade processual e da sensibilidade às especificidades territoriais.

3.1 Considerações analíticas sobre os eixos do Sistema de Garantia de Direitos em Breves/PA

A configuração do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) em Breves/PA revela um arranjo institucional que, embora formalmente estruturado nos eixos de promoção, defesa e controle, opera em meio a desafios territoriais, desigualdades estruturais e limitações operacionais próprias da realidade amazônica marajoara.

Nesta seção, desenvolve-se uma análise acerca da organização desses eixos no âmbito municipal, bem como dos desafios envolvidos na materialização do fluxo unificado de atendimento às situações de violência. Parte-se da compreensão de que a efetividade do fluxo não se esgota em sua formalização normativa, mas depende de condições concretas de articulação intersetorial, infraestrutura institucional e presença territorial do Estado, articulando, de

forma indissociável, descrição institucional e análise crítica de seus limites e potencialidades.

O mapeamento institucional realizado no município de Breves/PA evidencia uma composição estrutural do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) marcada por forte predominância do Eixo da Promoção, que concentra 335 instituições, em contraste com 10 instâncias vinculadas ao Eixo da Defesa e 6 ao Eixo do Controle. Esse dado revela que a rede municipal está amplamente estruturada em torno da execução de políticas públicas setoriais, especialmente educação, saúde e assistência social, demonstrando capilaridade territorial e presença institucional significativa na oferta de serviços.

A expressiva concentração no Eixo da Promoção (335) indica que a materialização cotidiana da proteção integral se dá prioritariamente por meio da provisão de atendimentos, programas e equipamentos públicos. Entretanto, a desproporção numérica entre os eixos suscita reflexões relevantes. O Eixo da Defesa, com 10 instâncias, reúne órgãos estratégicos de responsabilização, acesso à justiça e aplicação de medidas protetivas e socioeducativas, cuja atuação, embora numericamente reduzida, possui alta densidade decisória e poder institucional concentrado. Sua menor quantidade não significa menor importância, mas aponta para a necessidade de articulação eficiente com a rede para evitar sobrecarga e fragmentação dos fluxos de atendimento.

De modo ainda mais expressivo, o Eixo do Controle, com 6 instâncias formais, evidencia a centralidade de órgãos colegiados e de controle externo que, embora quantitativamente reduzidos, exercem função estruturante na fiscalização, monitoramento e deliberação das políticas públicas. É nesse eixo que se assegura a transparência, participação social e acompanhamento da execução orçamentária, dimensões indispensáveis à efetividade da proteção integral.

A configuração observada em Breves/PA reproduz uma tendência recorrente em municípios amazônicos: ampla presença de equipamentos vinculados à promoção de direitos, combinada com menor densidade institucional nos eixos de defesa e controle. Tal arranjo demanda fortalecimento permanente das instâncias deliberativas e fiscalizatórias, a fim de garantir que a quantidade de serviços ofertados corresponda, de fato, à qualidade da proteção assegurada.

Assim, a análise integrada dos três eixos demonstra que a efetividade do SGDCA não depende apenas da expansão da rede de promoção, mas da articulação equilibrada com os eixos de defesa e controle, garantindo que políticas públicas sejam não apenas executadas, mas também monitoradas,

avaliadas e continuamente qualificadas em consonância com as especificidades socioterritoriais do município.

Os dados evidenciam predominância expressiva de instituições vinculadas ao eixo da Promoção, o que demonstra a centralidade das políticas públicas setoriais na composição formal do sistema. Observa-se, contudo, menor quantitativo nos eixos de Defesa e Controle, o que suscita reflexões acerca da capacidade institucional de responsabilização, fiscalização e monitoramento das violações de direitos no território.

3.2 Materialização territorial da rede: localização e concentração dos equipamentos de proteção em Breves/PA

Após a exposição dos fluxos institucionais e das atribuições legais de cada órgão no âmbito da Lei nº 13.431/2017, impõe-se o deslocamento da análise do plano normativo para o plano da efetivação concreta da política pública. Se, do ponto de vista jurídico, o Sistema de Garantia de Direitos apresenta-se como estrutura articulada e funcional, no território sua materialização depende da presença física, da acessibilidade e da distribuição espacial dos equipamentos e serviços.

Em municípios como Breves, marcados por extensas áreas rurais e ribeirinhas, dispersão populacional e forte dependência do transporte fluvial, a simples existência formal dos órgãos não assegura, por si só, o acesso universal à proteção integral. A efetividade da rede está diretamente relacionada à localização geográfica dos serviços, à concentração ou dispersão dos equipamentos e à capacidade de alcance territorial das políticas públicas.

Assim, esta seção apresenta a distribuição territorial dos principais equipamentos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente no município de Breves/PA, buscando responder às seguintes questões orientadoras: onde estão localizados os serviços de proteção? Estão concentrados na sede urbana ou distribuídos nos territórios ribeirinhos? Quais áreas apresentam maior densidade de equipamentos? Quais territórios permanecem com menor cobertura institucional?

A análise da localização dos equipamentos — tais como Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Unidades Básicas de Saúde, Delegacia Especializada, Ministério Público e Fórum — permite compreender não apenas a estrutura formal da rede, mas as desigualdades territoriais que atravessam o acesso à proteção integral. Ao mapear a concentração desses serviços, evidencia-se que a maior parte dos equipamentos encontra-se instalada na sede municipal, reproduzindo uma lógica urbana de centralização administrativa. Em contrapartida, as comunidades situadas nos rios, furos e igarapés dependem de

deslocamentos longos, custosos e, muitas vezes, sujeitos às condições climáticas e de maré para acessar serviços especializados, o que pode contribuir para a subnotificação, a interrupção de acompanhamentos e a fragilização das medidas protetivas.

A análise territorial da rede, portanto, não assume caráter meramente descritivo, mas constitui instrumento estratégico para avaliar a capacidade real de resposta do Estado às violações de direitos que incidem sobre crianças e adolescentes, especialmente aquelas residentes em áreas ribeirinhas. No município de Breves, o SGDCA tem como alicerce o princípio da proteção integral, devendo organizar-se de forma intersetorial e coordenada para reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Entretanto, a efetivação dessa rede esbarra na complexa capilaridade geográfica e demográfica do território. Conforme dados do IBGE (Censo 2022), o meio rural concentra parcela expressiva da população municipal e ocupa extensão territorial significativamente superior à da área urbana. Ainda assim, os equipamentos públicos que compõem os eixos estruturantes do SGDCA permanecem massivamente concentrados na sede, centralizando o acesso aos serviços. Como destacam Carmo et al. (2023, p. 8):

No município de Breves há uma peculiaridade em relação às políticas públicas as quais são “direcionadas para a população da cidade” e a população da zona rural fica, de certa forma, “esquecida”, já que, a falta de equidade dos povos rurais e urbanos. Nesse embalo, intensificam as explorações, tendo seus direitos sociais violados pela falta de amparo estatal [...].

No eixo da Promoção, responsável pela execução de políticas essenciais, a presença no meio rural restringe-se, predominantemente, às unidades escolares e a algumas unidades básicas de saúde. Contudo, a realidade desses equipamentos evidencia marcantes desigualdades estruturais: das aproximadamente 250 unidades escolares do município, 212 encontram-se no contexto rural e ribeirinho. Em sua maioria, tratam-se de escolas de pequeno porte, frequentemente construídas em madeira, com infraestrutura limitada e sem espaços adequados para atividades pedagógicas complementares, apresentando condições significativamente inferiores às escolas da sede urbana — com exceção das poucas unidades construídas no padrão FNDE.

As unidades de saúde rurais reproduzem lógica semelhante de precarização, operando em instalações reduzidas, com oferta limitada de serviços e recursos materiais inferiores aos observados na área urbana. Tal cenário evidencia não apenas a insuficiência da presença estatal nos territórios ribeirinhos, mas também a sobrecarga imposta à gestão municipal, sobretudo diante dos custos logísticos e estruturais que a manutenção desses equipamentos demanda em um território de difícil acesso.

A situação de insuficiência de acesso acentua-se de forma ainda mais expressiva no eixo da Defesa, responsável por assegurar a proteção jurídico-institucional diante de violações de direitos. No meio rural de Breves, a presença de equipamentos vinculados a esse eixo é praticamente inexistente, restringindo-se à Base Integrada Fluvial de Antônio Lemos, gerida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP), que reúne Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos de segurança.

Fotografia 1 – Base Integrada Fluvial de Antônio Lemos

Fonte: Portal SEGUP.

Embora a existência da base fluvial represente importante estratégia de presença estatal na região, sua atuação não substitui a necessidade de equipamentos permanentes e territorialmente distribuídos de proteção social e defesa de direitos. Equipamentos fundamentais da rede, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o próprio Conselho Tutelar, enfrentam limitações significativas para alcançar as comunidades rurais e ribeirinhas, especialmente aquelas situadas em rios mais distantes da sede municipal. Essa centralização urbana compromete a efetividade dos mecanismos de denúncia, acompanhamento e aplicação de medidas protetivas, produzindo barreiras concretas ao acesso à proteção integral. Em territórios onde o deslocamento depende exclusivamente de transporte fluvial, a distância geográfica converte-se em obstáculo institucional.

Um dos reflexos mais evidentes dessa limitação estrutural manifesta-se na capacidade operacional do Conselho Tutelar. Considerando que o município de Breves ultrapassa 100 mil habitantes, a normativa do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), por meio da Resolução nº 170/2014, atualizada pela Resolução nº 231/2022, estabelece a necessidade de, no

mínimo, um Conselho Tutelar para cada 100 mil habitantes. Diante da extensão territorial do município e da significativa população residente em áreas rurais e ribeirinhas, a existência de apenas uma unidade revela-se insuficiente para garantir cobertura adequada.

A criação de uma segunda unidade mostra-se, portanto, não apenas recomendável, mas estruturalmente necessária, sobretudo considerando que parcela expressiva da população se encontra fora da sede urbana. Para que o atendimento alcance a maioria das comunidades, é indispensável a garantia de transporte fluvial regular e dotação orçamentária específica para custear esses deslocamentos, que podem ultrapassar 15 horas de viagem e atingir custos médios de aproximadamente R\$ 2.000 por percurso ou mais.

Sem suporte logístico adequado, a atuação do Conselho Tutelar torna-se condicionada à disponibilidade eventual de transporte fornecido pela gestão municipal, o que fragiliza a autonomia do órgão e compromete a tempestividade das medidas protetivas. Assim, a limitação territorial do eixo da Defesa evidencia que a proteção integral, embora assegurada juridicamente, permanece estruturalmente tensionada pelas condições geográficas, financeiras e administrativas que caracterizam o território brevense.

Na tentativa de mitigar a insuficiência da assistência básica em saúde nas áreas ribeirinhas, o município dispõe de uma Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF), responsável por realizar atendimentos itinerantes em determinadas comunidades. Contudo, o financiamento destinado à sua manutenção mostra-se limitado, comprometendo a regularidade das ações. Além disso, o porte da embarcação impõe restrições operacionais, impedindo que a UBSF adentre rios menores e igarapés mais estreitos, o que inviabiliza sua presença contínua e o alcance integral das comunidades mais isoladas.

Fotografia 2 – Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF)

Fonte: Portal da Prefeitura de Breves - PA

Os demais serviços vinculados a Assistência Social e a garantia de direitos apresentam ainda maior dificuldade de inserção territorial nessas localidades. Diante dessa lacuna estrutural, a gestão municipal recorre, predominantemente, à realização de ações integradas de caráter pontual e episódico. Embora relevantes, tais iniciativas não substituem a necessidade de serviços permanentes e territorialmente estruturados, sendo insuficientes para atender às demandas cotidianas da população.

Esse arranjo evidencia que a operacionalização do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) em Breves é atravessada por uma distância significativa entre a formulação normativa da política pública e sua materialização concreta no território. A concentração dos serviços de promoção e defesa na sede urbana, associada à oferta descontínua de ações no interior, revela um modelo de gestão que, ainda que formalmente intersetorial, permanece organizado a partir de uma lógica urbana-administrativa pouco compatível com as dinâmicas de deslocamento, sociabilidade e sobrevivência próprias da Amazônia marajoara.

Nesse contexto, a proteção integral tende a operar de forma desigual, reproduzindo assimetrias territoriais que afetam de maneira mais intensa as populações ribeirinhas e rurais. A ausência de capilaridade institucional permanente contribui para a fragilização dos mecanismos de denúncia, acompanhamento e prevenção de violações, reforçando a percepção de que as políticas públicas ainda não alcançam, de maneira equânime, os sujeitos historicamente posicionados à margem das centralidades urbanas.

No eixo da Promoção, a presença do Estado no meio rural se limita, sobretudo, a escolas e algumas UBSs. Das cerca de 250 escolas do município, 212 estão em áreas rurais e ribeirinhas, majoritariamente com infraestrutura precária, revelando profundas desigualdades em relação à sede urbana.

4 EDUCAÇÃO: ANÁLISE INTEGRADA DOS INDICADORES E DA REDE ESCOLAR RURAL

Glinda Sousa Farias
Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães

O modelo de ensino historicamente disponibilizado às comunidades ribeirinhas permanece ancorado em um paradigma urbanocêntrico, desconsiderando as dinâmicas locais, os ciclos produtivos da roça, da pesca e da coleta do açaí, bem como as temporalidades próprias da vida na floresta.

De acordo com os dados mais recentes (2023), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos iniciais, o município de Breves alcança a nota 3,7, ficando consideravelmente abaixo da média do estado do Pará (4,8) e do Brasil (5,7). Essa defasagem se agrava de maneira alarmante nos anos finais do ensino fundamental: enquanto o país registra o índice de 4,7 e o estado atinge 4,2, Breves possui uma nota crítica de apenas 2,8. Ao observar a composição desse indicador, percebe-se que a queda municipal é fortemente puxada pela baixa taxa de aprovação nesta etapa, que é de apenas 0,60, em contraste profundo com a taxa de aprovação nacional de 0,93, evidenciando um grave gargalo de retenção ou evasão escolar (Brasil, 2024).

Curiosamente, o cenário apresenta uma inversão positiva quando se observa os dados referentes ao ensino médio. Nessa etapa, Breves atingiu um IDEB de 4,2, impulsionado por uma excelente taxa de aprovação de 0,98, conseguindo superar levemente a média nacional da rede pública, que é de 4,1. De forma geral, esse panorama demonstra que a base da educação no município (especialmente o fluxo escolar e a aprendizagem no ensino fundamental) encontra-se em estado de extrema vulnerabilidade (Brasil, 2024).

No campo educacional, os indicadores disponíveis revelam um cenário de fragilidade estrutural no município de Breves, especialmente quando analisados em perspectiva comparativa. Em 2022, a taxa de escolarização da população de 6 a 14 anos foi de 92,67%. Embora o percentual indique que a maioria das crianças nessa faixa etária esteja matriculada, a posição ocupada no ranking estadual (139^a entre 144 municípios) e nacional (5.503^a entre 5.570 municípios) evidencia desempenho inferior quando comparado aos demais municípios paraenses e brasileiros (IBGE, 2022).

No que se refere à qualidade da educação básica, os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), referentes a 2023, indicam que, nos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública, o município alcançou 3,7, enquanto nos anos finais obteve 2,8. Em âmbito estadual, esses resultados

posicionaram Breves nas 132^a e 142^a colocações, respectivamente, entre os 144 municípios do Pará. No cenário nacional, o município figurou nas posições 5.386^a (anos iniciais) e 5.362^a (anos finais), entre os 5.570 municípios brasileiros (IBGE, 2023).

Os dados apontam para desafios significativos tanto no acesso quanto, sobretudo, na permanência qualificada e no desempenho escolar, especialmente nos anos finais do ensino fundamental, etapa em que se observa maior queda nos indicadores. Em territórios amazônicos marcados por extensas redes hidrográficas, dispersão territorial e desigualdades socioeconômicas, esses resultados demandam análise articulada às condições de mobilidade, infraestrutura escolar, formação docente e financiamento público.

De acordo com o último Censo Escolar (2024), o município de Breves conta com um total de 40.702 alunos matriculados e uma rede de ensino composta por 251 escolas. Quando se observa a distribuição dessas matrículas segundo a localização das unidades escolares, evidencia-se uma predominância do meio rural, conforme ilustrado na Figura 11.

Figura 11 – Distribuição percentual de matrículas na rede pública municipal por localização, Breves/PA, Censo Escolar 2024.

Fonte: INEP. Censo Escolar 2024. Elaboração própria com base nos microdados.

A análise revela que a maioria das matrículas concentra-se no meio rural (21.641 alunos), em comparação aos 19.061 estudantes das escolas urbanas, confirmando a interiorização da rede educacional brevensense. Essa configuração reflete-se também na infraestrutura: 83,3% das unidades de ensino (209 escolas) estão localizadas no meio rural, enquanto apenas 16,7% situam-se na zona urbana.

Esse cenário dialoga diretamente com a configuração demográfica do município. Segundo o Censo Demográfico 2022 (IBGE), 48,1% da população de

Breves reside em área rural e 51,9% em área urbana. Ainda que a distribuição populacional seja relativamente equilibrada, a rede escolar apresenta forte predominância rural, com 83,3% das unidades de ensino localizadas fora do perímetro urbano. Tal descompasso evidencia que a política educacional brevese precisou se territorializar para garantir capilaridade em um município marcado pela dispersão geográfica e pela dependência da malha hidrográfica como eixo estruturante da vida social.

Se a Figura 11 evidenciou a predominância de matrículas no meio rural, a Figura 12 aprofunda essa leitura ao demonstrar que a própria infraestrutura escolar acompanha essa territorialização. Observe abaixo (Figura 12)

Figura 12 – Distribuição percentual das unidades escolares por localização (zona urbana e rural), Breves/PA, 2024.

Fonte: INEP. Censo Escolar 2024. Elaboração própria com base nos microdados.

A Figura 12 demonstra que 83,3% das unidades escolares estão situadas no meio rural, enquanto apenas 16,7% localizam-se na zona urbana, confirmando que a organização física da rede acompanha a dispersão territorial da população e reforçando o caráter interiorizado da política educacional no município. Essa configuração revela que a política educacional brevese não apenas atende majoritariamente estudantes do interior, mas estrutura-se fisicamente para alcançar comunidades dispersas ao longo da malha hidrográfica. O paralelo entre as duas figuras permite compreender que a interiorização da matrícula não constitui fenômeno isolado, mas resulta de uma estratégia de capilarização da rede escolar, necessária em um território marcado por grandes distâncias, dependência de transporte fluvial e forte dispersão populacional.

Para aprofundar a análise da rede de ensino no território, foram utilizados dados administrativos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), complementados por informações do Censo Escolar 2024. Ressalta-se que a SEMED forneceu dados detalhados apenas referentes às escolas do meio rural, não havendo desagregação completa da rede urbana. Assim, o recorte analítico desta seção prioriza a educação rural, que concentra a maior parte das unidades escolares do município.

Considerando que o acesso a muitas dessas localidades ocorre exclusivamente por via fluvial, com trajetos que podem alcançar até 15 horas de deslocamento até a sede municipal, a ampla distribuição de escolas rurais torna-se condição indispensável para garantir capilaridade territorial e acesso à educação. Nesse contexto, um elemento estruturante da política educacional local refere-se à dependência de embarcações escolares para assegurar o deslocamento dos estudantes ribeirinhos, conforme demonstrado na Figura 13.

Figura 13 – Modalidades de deslocamento dos estudantes da zona rural para a escola, Breves/PA, 2025.

Fonte: SEMED Breves, 2025. Elaboração das pesquisadoras.

A Figura 13 evidencia a centralidade do transporte fluvial no acesso à educação no meio rural. Observa-se que a maior parte dos estudantes ribeirinhos depende de barco escolar e rabeta escolar para realizar o trajeto diário até a unidade de ensino, confirmando a forte vinculação da política educacional à dinâmica hidrográfica do território. Em diversos casos, as viagens podem durar aproximadamente duas horas por trajeto, resultando em até quatro horas diárias de deslocamento. Esse tempo impacta diretamente o descanso, a

concentração e o rendimento escolar, configurando uma condição estrutural que incide sobre a permanência qualificada.

Em contraste, no meio urbano, os trajetos tendem a ser significativamente mais curtos — muitas vezes realizados a pé —, o que evidencia desigualdades territoriais nas condições concretas de acesso à escola (Semed Breves, 2025). Não se trata, portanto, de diferenças individuais de desempenho, mas de assimetrias estruturais que atravessam a organização espacial do município.

Entretanto, a reflexão sobre os desafios educacionais ribeirinhos revela barreiras que transcendem o desgaste físico das longas jornadas fluviais. Conforme aponta Costa (2021), o modelo de ensino historicamente ofertado às comunidades ribeirinhas permanece ancorado em um paradigma urbanocêntrico, desconsiderando as dinâmicas locais, os ciclos produtivos da roça, da pesca e da coleta do açaí, bem como as temporalidades próprias da vida na floresta. Ainda assim, mesmo diante de precariedades materiais e pedagógicas, a escola é ressignificada pelas famílias ribeirinhas como espaço de resistência e de esperança, constituindo-se como instrumento estratégico de valorização de seus saberes e de construção de perspectivas de futuro no próprio território.

4.1 Estrutura Etária, Composição de Gênero e Identificação Étnico-Racial da Rede Escolar

Em relação à faixa etária dos estudantes de Breves, os dados do Censo Escolar 2024 indicam forte concentração de matrículas nas idades correspondentes ao ensino fundamental. O maior contingente encontra-se na faixa de 6 a 10 anos, totalizando 11.882 crianças (5.720 meninas e 6.162 meninos), seguido pelo grupo de 11 a 14 anos, que reúne 9.313 estudantes. Observa-se ainda presença expressiva na educação infantil (mais de 6.700 crianças de até 5 anos) e no ensino médio (pouco mais de 6.100 jovens entre 15 e 17 anos), além de fluxo contínuo nas faixas etárias de 18 anos ou mais, evidenciando processos de continuidade ou regularização da trajetória escolar no município.

Para além da distribuição etária, a compreensão da estrutura educacional do município exige a análise da composição de gênero do corpo discente, uma vez que desigualdades educacionais frequentemente se expressam de forma diferenciada entre meninos e meninas. Abaixo apresentamos uma quantificação quanto ao perfil de gênero dos discentes (Figura 14).

Figura 14 – Distribuição das matrículas por sexo na rede pública municipal, Breves/PA, 2024.

Fonte: INEP. Censo Escolar 2024. Elaboração própria com base nos microdados.

A Figura 14 evidencia leve predominância masculina nas matrículas da educação básica municipal. Do total de 40.702 estudantes matriculados em 2024, 21.067 correspondem ao sexo masculino (51,8%) e 19.635 ao sexo feminino (48,2%). Embora a diferença percentual seja discreta, sua constância ao longo das faixas etárias sugere estabilidade no acesso inicial à escola. Contudo, a análise de gênero não deve restringir-se ao ingresso, sendo fundamental observar possíveis diferenciais relacionados à permanência, desempenho e evasão escolar, especialmente nos anos finais do ensino fundamental, etapa em que o município apresenta indicadores mais críticos.

Se a composição de gênero apresenta relativa estabilidade, o mesmo não pode ser afirmado quanto à dimensão étnico-racial, cuja análise revela implicações estruturais para a política educacional local. Em consonância com o perfil demográfico apresentado na seção anterior, a rede escolar de Breves é majoritariamente composta por estudantes pretos e pardos. Entre os registros com declaração válida no quesito raça/cor, 91,8% correspondem a estudantes pretos ou pardos, aproximadamente 8% se declaram brancos e cerca de 2% enquadram-se em outras categorias. Observa-se, entretanto, percentual expressivo de matrículas classificadas como “não declaradas”, o que evidencia fragilidade na produção da informação e limita a leitura precisa da composição racial do corpo discente.

Em um território historicamente marcado por desigualdades raciais, a ausência ou incompletude desses dados não é neutra, pois restringe a formulação de políticas educacionais comprometidas com a equidade e com o enfrentamento do racismo estrutural. Considerando que a maioria da população estudantil é negra e ribeirinha, a política educacional local não pode prescindir de estratégias pedagógicas antirracistas e territorialmente contextualizadas.

Tal constatação não decorre apenas da análise estatística, mas foi reafirmada na pesquisa de campo realizada por meio da escuta protegida de crianças ribeirinhas, cujas narrativas evidenciaram que identidade racial e pertencimento territorial constituem dimensões centrais de suas experiências escolares. As falas indicaram desafios relacionados ao deslocamento, às condições materiais das escolas e ao reconhecimento de seus saberes. Ignorar

essas dimensões implica o risco de reproduzir assimetrias históricas já evidenciadas nos indicadores de desempenho e permanência escolar.

4.2 Infraestrutura Escolar, Acesso a Serviços Básicos e Condições de Ensino

No conjunto do arquipélago do Marajó, apenas 33,13% da população é atendida por serviço regular de coleta de resíduos sólidos, sendo que a maioria dos municípios apresenta índices inferiores a 50%. Esse cenário evidencia que o déficit de saneamento é estrutural e territorializado, afetando tanto os domicílios quanto os equipamentos públicos, incluindo as unidades escolares.

Tais informações foram reunidas e sistematizadas pelo Projeto *Saneamento nas Escolas: Piloto – Marajó/PA*, desenvolvido pela Habitat para a Humanidade Brasil, com base no Plano de Desenvolvimento do Marajó (2017) e no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2021). No que se refere especificamente ao município de Breves, os dados do SNIS (2021) indicam que 49,76% da população é atendida por serviço de coleta de resíduos sólidos e apenas 24,6% possui acesso ao abastecimento de água. A escola, portanto, não está dissociada da realidade sanitária do território em que se insere, reproduzindo as limitações infraestruturais vivenciadas pelas comunidades ribeirinhas.

No âmbito das unidades escolares, o levantamento realizado pelo projeto, que vistoriou 75 escolas, revelou condições sanitárias preocupantes. No que se refere à fonte de água para consumo humano, 84% das escolas utilizam água proveniente de rio ou igarapé, 14,67% dependem de sistemas comunitários locais e apenas 1,33% utilizam poço raso. Quanto ao esgotamento sanitário, 38% dispõem de fossa rudimentar, 28% utilizam fossa séptica com lançamento no solo, 10% possuem fossa séptica com sumidouro, 14% realizam lançamento direto sobre o solo e 10% utilizam fossas de madeira ou concreto com descarte inadequado.

A situação das instalações sanitárias também evidencia precariedade. Das 75 escolas vistoriadas, apenas 27 possuem banheiro, enquanto 48 funcionam sem essa estrutura básica. Além disso, 82,8% das escolas atendem meninas em idade menstrual, mas somente 4,8% oferecem suporte adequado com informação e materiais de higiene. Segundo relato de gestores escolares, 45% das unidades registraram casos recorrentes de dor de barriga entre estudantes, o que sugere relação direta com as condições sanitárias inadequadas.

Esses achados dialogam com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2023), que indicam que apenas 20% das escolas estão conectadas à rede pública de energia elétrica, 2% possuem acesso à água tratada proveniente da rede pública e nenhuma unidade está ligada à rede de esgoto. Apenas 17% contam com coleta periódica de resíduos sólidos.

No campo dos recursos pedagógicos e tecnológicos, as limitações estruturais também são expressivas. Apenas 18% das escolas possuem acesso à internet banda larga, 36% dispõem de televisão, 13% contam com biblioteca, 11% possuem laboratório de informática, 10% dispõem de quadra de esportes e 3% apresentam laboratório de ciências. A acessibilidade está presente em apenas 12% das unidades, percentual inferior às médias estadual, de 29%, e nacional, de 47%.

Dessa forma, os indicadores educacionais do município, especialmente os resultados do IDEB nos anos finais do ensino fundamental, não podem ser compreendidos exclusivamente sob a ótica pedagógica. A precariedade estrutural das unidades escolares, particularmente das localizadas no meio rural, revela que o desempenho educacional está diretamente condicionado às desigualdades materiais que atravessam o território. A ausência de infraestrutura sanitária adequada compromete o direito à educação em sua dimensão mais elementar, exigindo investimentos estruturantes e políticas públicas orientadas pela justiça territorial.

5 ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL (BREVES/PA)

Raquel Correia de Oliveira
Glinda Sousa Farias
Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães

Observa-se a necessidade de continuidade, ampliação e fortalecimento de iniciativas voltadas ao meio rural, alcançando crianças e adolescentes ribeirinhos, especialmente no enfrentamento ao abuso e exploração sexual, conforme proposto pelo Projeto *Vozes das Águas*.

5.1 Fundamentos normativos e organização da política no âmbito municipal

A Assistência Social, enquanto política pública de seguridade social não contributiva, constitui direito do cidadão e dever do Estado, conforme estabelecido pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/1993). Sua finalidade consiste na garantia de mínimos sociais, na provisão de proteção social, na vigilância socioassistencial e na defesa de direitos, orientando-se pelos princípios da universalidade do atendimento e da proteção integral às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social.

No âmbito federativo, sua gestão ocorre de forma descentralizada e participativa por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que organiza a oferta de serviços em dois níveis de proteção:

Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, está subdividida em média e alta complexidade. A Proteção Social Básica volta-se à prevenção de riscos sociais, ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e à promoção de potencialidades, enquanto a Proteção Social Especial destina-se ao atendimento de situações nas quais já se configuram violações de direitos, demandando acompanhamento especializado, medidas protetivas ou acolhimento institucional.

No município de Breves/PA, a política é executada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTRAS), tendo como unidades públicas estatais os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), responsáveis pela operacionalização da Proteção Social Básica e Especial no território. A organização da Assistência Social em Breves insere-se na lógica institucional do SUAS, com a oferta de serviços como o Serviço de Proteção e Atendimento

Integral à Família (PAIF), no âmbito da Proteção Social Básica, e o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), no âmbito da Proteção Social Especial.

5.2 Projetos socioassistenciais executados pela SEMTRAS

No âmbito da Proteção Social Básica, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTRAS) desenvolve projetos socioeducativos e de fortalecimento de vínculos voltados a crianças, adolescentes e suas famílias. Tais iniciativas integram a estratégia de prevenção de riscos sociais, enfrentamento de violações de direitos e promoção da inclusão social no território. A seguir, apresenta-se a síntese dos principais projetos executados pela gestão municipal, com seus respectivos objetivos.

Quadro 01 - Projetos executados pelas SEMTRAS

PROJETO	OBJETIVO
Vozes das águas	Atender crianças e adolescentes ribeirinhos, residentes em comunidades ribeirinhas do município, no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual
Som e cidadania	Promover a inclusão social, o desenvolvimento cultural e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio do acesso à formação musical como instrumento de cidadania. As ações desenvolvidas contemplam aulas de flauta doce, canto com formação de coral infantil, percussão, teclado e violão, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades artísticas, disciplina, socialização e protagonismo social das crianças atendidas.
Somos jovens	Capacitar adolescentes e jovens para o ingresso no mercado de trabalho, por meio da oferta de oficinas, cursos, capacitações e atividades socioeducativas, desenvolvidas a partir de parcerias com órgãos e instituições públicas e privadas, ampliando o acesso a oportunidades de formação e qualificação profissional.
Capoarte	Promover a inclusão social, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, o desenvolvimento humano e a valorização da cultura afro-brasileira, utilizando a capoeira como instrumento socioeducativo. Por meio de suas ações, a iniciativa contribui para o desenvolvimento de valores como disciplina, respeito, cooperação e convivência coletiva, fortalecendo processos educativos e de socialização no território.

Fonte: SEMTRAS, 2026.

Os projetos desenvolvidos pela SEMTRAS atuam em dimensões estratégicas como prevenção à violência sexual, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, inclusão social, valorização cultural e inserção no mundo do trabalho. Tais iniciativas dialogam com demandas relevantes presentes nos territórios, especialmente em contextos de vulnerabilidade socioeconômica. Entretanto, é necessário problematizar a capacidade de abrangência dessas ações, considerando a extensão territorial do município e a predominância de comunidades ribeirinhas e rurais.

5.2.1 Projeto Vozes das Águas: enfrentamento à violência sexual no meio rural

O projeto “Vozes das Águas” apresenta direcionamento explícito ao público do meio rural, o que suscita reflexão sobre a importância da cobertura efetiva da política socioassistencial nos territórios mais distantes da sede urbana. Quanto aos resultados alcançados pelo Projeto “Vozes das Águas”, por exemplo, observam-se os seguintes indicadores:

Tabela 05 - Resultados alcançados pelo Projeto Vozes das Águas desde jan./2025.

Descrição	TOTAL
1.1 - Profissionais da rede de proteção capacitados	48
1.2 - Alunos impactados diretamente	215
1.3 - Famílias impactadas diretamente	60
1.4 - Comunidades impactadas diretamente	06
TOTAL	329

Fonte: SEMTRAS, 2026

Tendo em vista a existência de mais de 170 localidades que compõem o meio rural brevense (Rodrigues, 2016), o alcance direto do projeto em seis comunidades revela cobertura ainda limitada frente à extensão territorial do município.

Considerando a relevância da temática trabalhada, especialmente no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, evidencia-se a necessidade de continuidade, ampliação das atividades e de fortalecimento de iniciativas voltadas ao meio rural.

5.2.2 Projeto Som e Cidadania: cultura e fortalecimento de vínculos

O projeto “Som e Cidadania” desenvolve ações voltadas à inclusão social e ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários por meio da formação musical como instrumento de cidadania.

Tabela 6 - Crianças e adolescentes beneficiadas pelo projeto Som e Cidadania/CRAS (2025)

CRAS	Quantitativo
CRAS Aeroporto	20
CRAS Cidade Nova	22
CRAS Jardim Tropical	15
CRAS Riacho Doce	45
CRAS Santa Cruz	57
Total	159

Fonte: SEMTRAS, 2026.

Os dados indicam maior concentração de atendimentos nos CRAS Riacho Doce (45) e Santa Cruz (57), que, juntos, correspondem a 102 dos 159 beneficiários, ou seja, aproximadamente 64,15% do total registrado no período analisado. Tal concentração evidencia maior incidência do projeto nesses territórios.

Considerando que esses CRAS estão situados em áreas periféricas do município, a distribuição dos atendimentos pode refletir maior demanda por ações socioeducativas voltadas ao acesso à cultura, ao lazer e ao fortalecimento de vínculos comunitários. A concentração territorial sugere que o projeto opera como importante estratégia de proteção social básica em contextos marcados por desigualdades no acesso a equipamentos públicos culturais e espaços de convivência.

5.2.3 Projeto Somos Tão Jovens: qualificação e inserção juvenil

O projeto “Somos tão jovens” adquire relevância no contexto em que o município de Breves apresenta desafios na consolidação de políticas públicas estruturadas voltadas à inserção juvenil no mundo do trabalho. No âmbito da Proteção Social Básica, os CRAS desempenham papel estratégico na promoção do acesso a direitos e no fortalecimento de trajetórias sociais de adolescentes e jovens (Oliveira; Portela, 2025). Nesse sentido, a iniciativa dialoga com demandas relacionadas à qualificação, ao desenvolvimento de competências e à ampliação de oportunidades formativas. A seguir, apresentam-se os dados fornecidos pela SEMTRAS referentes ao quantitativo de adolescentes beneficiados pelo projeto.

Tabela 07- Adolescentes atendidos pelo projeto Somos tão jovens, ano de 2025

CRAS	Quantitativo
CRAS Aeroporto	20
CRAS Cidade Nova	20
CRAS Jardim Tropical	15
CRAS Riacho Doce	10
CRAS Santa Cruz	10
TOTAL	75

Fonte: SEMTRAS, 2026.

Ao considerar que a população de 15 a 19 anos corresponde a 10,8% do total de habitantes do município, observa-se que o alcance do projeto ainda se apresenta limitado frente ao contingente juvenil existente. Esse cenário indica a presença de demandas reprimidas por iniciativas voltadas à qualificação para o mundo do trabalho, especialmente quando se reconhece que “[...] as demandas que permanecem sem atendimento e as limitações do atendimento socioassistencial tensionam um processo de insegurança” (Oliveira; Portela, 2025). Nesse sentido, os dados reforçam a necessidade de ampliação de estratégias intersetoriais que articulem assistência social, educação e políticas de trabalho e renda.

5.2.4 Projeto Capoeira: cultura afro-brasileira e inclusão social

O projeto “Capoeira” configura-se como iniciativa voltada à promoção da inclusão social, ao fortalecimento de vínculos comunitários e à valorização da cultura afro-brasileira, utilizando a capoeira como instrumento socioeducativo no âmbito da Proteção Social Básica.

Tabela 08- Adolescentes atendidos pelo projeto Capoeira, ano de 2025

CRAS	Quantitativo
CRAS Aeroporto	25
CRAS Cidade Nova	35
CRAS Jardim Tropical	56
CRAS Riacho Doce	60
CRAS Santa Cruz	20
TOTAL	196

Fonte: SEMTRAS, 2025.

Os dados indicam maior concentração de adolescentes atendidos nos CRAS Jardim Tropical (56) e Riacho Doce (60), que juntos correspondem a 116 dos 196 participantes, ou seja, aproximadamente 59,18% do total registrado no período analisado. Essa distribuição reforça a incidência das ações socioassistenciais em áreas periféricas do município.

O quantitativo expressivo de adesão ao projeto evidencia demanda significativa por iniciativas que articulem cultura, identidade e proteção social. Considerando a ausência de uma política estruturada e contínua de cultura, esporte e lazer voltada especificamente a crianças e adolescentes no município, o projeto Capoarte assume papel relevante como estratégia preventiva e de fortalecimento de pertencimento comunitário.

5.3 Atendimentos de crianças e adolescentes na Proteção Social Básica

Conforme apresentado anteriormente, a Proteção Social Básica (PSB) atua na oferta de serviços socioassistenciais voltados à prevenção de vulnerabilidades e violações de direitos. No âmbito municipal, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) constituem a principal porta de entrada para o desenvolvimento dessas ações.

Os serviços socioassistenciais correspondem a atividades continuadas que visam promover melhorias nas condições de vida das famílias atendidas, assegurando acesso a direitos e fortalecendo vínculos familiares e comunitários (BRASIL, 1993). Entre os serviços ofertados destaca-se o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que atende crianças e adolescentes em diferentes faixas etárias, realizando atividades coletivas de natureza artística, cultural, esportiva e socioeducativa (Breves, 2018).

Nesse contexto, o Registro Mensal de Atendimentos (RMA) fornecido pela SEMTRAS apresenta os seguintes dados relativos ao atendimento de crianças e adolescentes na PSB no ano de 2025:

Tabela 09 - atendimentos na Proteção Social Básica, 2025.

Volume de atendimentos coletivos realizados no CRAS	Total	Média
Crianças de 0 a 6 anos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	69	13,80
Crianças/adolescentes de 7 a 14 anos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	421	84,20
Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	124	24,80

TOTAL	614	122,80
-------	-----	--------

Fonte: SEMTRAS, 2025.

Conforme observado no quadro, a maioria dos atendimentos no SCFV concentra-se no público de 7 a 14 anos, totalizando 421 registros. Esse dado pode indicar maior adesão desse segmento às atividades coletivas ofertadas, possivelmente em razão da organização pedagógica do serviço e da articulação com a rede escolar.

Por outro lado, a menor incidência de atendimentos na primeira infância (0 a 6 anos) e entre adolescentes de 15 a 17 anos pode sinalizar desafios na ampliação da cobertura para esses grupos, especialmente considerando o caráter preventivo da PSB e a necessidade de intervenções precoces e de estratégias específicas para a juventude. Desse modo, os dados reforçam a importância de estratégias territoriais e intersetoriais que ampliem o acesso às diferentes faixas etárias, garantindo maior equidade na oferta dos serviços socioassistenciais.

5.4 Atendimentos de crianças e adolescentes na Proteção Social Especial

A Proteção Social Especial (PSE), no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), destina-se ao atendimento de famílias e indivíduos que vivenciam situações de risco social ou violação de direitos, tais como violência física ou psicológica, abuso sexual, abandono, trabalho infantil e situação de rua. Seus serviços organizam-se em dois níveis de complexidade: média e alta.

Na média complexidade, o principal equipamento público é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), responsável pela oferta de serviços estruturantes, entre os quais se destaca o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). Já a alta complexidade é acionada quando há necessidade de afastamento temporário do convívio familiar ou comunitário, abrangendo serviços como o Acolhimento Institucional, o Serviço em Família Acolhedora e a República.

Nos termos do art. 6º-A da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a política organiza-se em dois tipos de proteção:

Art. 6º-A. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:

I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;

II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos (BRASIL, 1993) (grifos nosso).

No município de Breves, a PSE é operacionalizada por meio de um CREAS e de um Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA). O CREAS realiza atendimentos de média complexidade em horário administrativo, acompanhando situações de violação de direitos e promovendo intervenções técnicas voltadas à reconstrução de vínculos e à articulação com o Sistema de Garantia de Direitos. O SAICA, por sua vez, funciona de forma ininterrupta, assegurando proteção integral e moradia provisória às crianças e adolescentes afastados do convívio familiar.

Ambos os equipamentos atuam com equipe multiprofissional, composta por assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais, cuja atuação integrada é fundamental para a elaboração de diagnósticos técnicos, definição de estratégias de acompanhamento e garantia de direitos.

5.5 - O PERFIL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO CADÚNICO

5.5.1 Dimensão socioeconômica

A análise da renda familiar das crianças e adolescentes cadastrados no CadÚnico constitui elemento central para a compreensão da intensidade da vulnerabilidade socioeconômica no município. A distribuição por faixa de renda permite dimensionar o grau de exposição a situações de risco social e qualificar o planejamento das ações da Proteção Social Básica e Especial. Nesse sentido, apresenta-se, a seguir, na tabela 10, a distribuição da renda total das famílias por faixa etária da população infantojuvenil cadastrada em Breves.

Destacar a renda das famílias de crianças e adolescentes que estão cadastradas também é importante:

Tabela 10 – Faixa de renda total das famílias de crianças e adolescentes cadastrados no CadÚnico – Breves/PA

Faixa etária	Até 1 S.M.	Entre 1 e 2 S.M.	Entre 2 e 3 S.M.	Acima de 3 S.M.	Sem resposta	TOTAL
Entre 0 e 4	9.075	238	14	10	0	9.337

Entre 5 a 6	4.696	192	6	3	0	4.897
Entre 7 a 15	11.766	677	72	28	0	12.543
Entre 16 a 17	4.076	328	33	11	0	4.448
TOTAL GERAL	29.613	1.435	125	52	0	31.225

Fonte: SEMTRAS, 2026.

A consolidação dos dados indica que 31.225 crianças e adolescentes cadastrados no CadÚnico pertencem a famílias com informação de renda registrada. Desse total, 29.613 encontram-se na faixa de até um salário mínimo, o que corresponde a aproximadamente 94,84% do universo analisado. As demais faixas apresentam percentuais significativamente inferiores: 4,59% entre um e dois salários mínimos, 0,40% entre dois e três salários mínimos e apenas 0,17% acima de três salários mínimos.

Os dados evidenciam que a vulnerabilidade socioeconômica da população infantojuvenil cadastrada em Breves é majoritariamente marcada por renda familiar extremamente baixa. A concentração na faixa de até um salário mínimo revela a fragilidade das condições de subsistência das famílias e indica forte dependência das políticas de transferência de renda e da rede socioassistencial.

Esse cenário dialoga com estudos que apontam o baixo grau de estruturação dos mercados de trabalho em territórios amazônicos, caracterizados por maior incidência de trabalho informal e desprotegido (Silva; Lima, 2019). Assim, a renda familiar reduzida não se configura como situação pontual, mas como expressão de condicionantes estruturais que impactam diretamente as infâncias do município.

5.5.2 Perfil das crianças e adolescentes cadastrados no CadÚnico em Breves/PA por faixa etária e gênero.

Tais serviços mantêm interface direta com a política de garantia de direitos de crianças e adolescentes, especialmente em situações de negligência, violência doméstica, violência sexual, trabalho infantil e rompimento de vínculos familiares, evidenciando a centralidade da Assistência Social na estruturação da rede de proteção no município. Nesse contexto, dados da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTRAS) apresentam o recorte da população infantojuvenil cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de acordo com sexo e faixa etária, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Tabela 11– Quantitativo de crianças e adolescentes cadastrados no CadÚnico por faixa etária e sexo⁴.

Faixa etária	Masculino	Feminino	TOTAL
Entre 0 e 4	5.222	4.978	10.200
Entre 5 e 6	2.573	2.392	4.965
Entre 7 e 15	8.043	7.754	15.797
Entre 16 e 17	2.248	2.293	4.541
TOTAL GERAL	18.086	17.417	35.503

Fonte: SEMTRAS, 2026.

A análise dos dados evidencia a importância do CadÚnico enquanto base estratégica da vigilância socioassistencial, uma vez que reúne informações que permitem identificar, caracterizar e acompanhar famílias em situação de baixa renda (BRASIL, 2023). Somadas todas as faixas etárias de 0 a 17 anos, o município de Breves registra 35.503 crianças e adolescentes cadastrados no CadÚnico, o que revela a expressiva dimensão da vulnerabilidade socioeconômica no território.

Do total registrado, 18.086 correspondem ao sexo masculino e 17.417 ao sexo feminino, indicando relativa proporcionalidade entre os sexos, com leve predominância masculina (50,95%). Tal distribuição demonstra que a vulnerabilidade econômica incide de forma transversal sobre meninos e meninas, não se observando, neste recorte administrativo, disparidade significativa associada ao sexo na inserção no cadastro.

No que se refere à distribuição etária, observa-se que a faixa de 7 a 15 anos concentra o maior contingente absoluto, com 15.797 registros (44,5% do total). Em seguida, destaca-se a faixa de 0 a 4 anos, com 10.200 registros (28,7%). A soma dessas duas faixas representa 72,2% da população infantojuvenil cadastrada, indicando que a vulnerabilidade socioeconômica incide majoritariamente sobre crianças em idade escolar e na primeira infância — fases estratégicas para a atuação preventiva da Proteção Social Básica.

Embora a faixa de 16 e 17 anos apresente quantitativo menor (4.541 registros, equivalentes a 12,8% do total), o número permanece expressivo e demanda atenção específica, especialmente no que se refere à permanência

⁴ Conforme o Manual do Entrevistador do Cadastro Único (BRASIL, 2022), versão normativa vigente do instrumento, o quesito 4.05 refere-se à variável “sexo”, de preenchimento obrigatório, classificada administrativamente como masculino ou feminino. Até o momento, não houve atualização normativa que substitua essa variável por categoria estruturante de identidade de gênero na base padrão do CadÚnico.

escolar, à prevenção do trabalho infantil e ao acompanhamento socioassistencial no período de transição para a vida adulta.

Os dados demonstram que a Assistência Social em Breves não se depara com situações pontuais de vulnerabilidade, mas com um contingente estrutural elevado de crianças e adolescentes inseridos em famílias de baixa renda. Tal cenário reforça a centralidade da Proteção Social Básica no município, sobretudo no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, na atualização do CadÚnico e na articulação intersetorial com Educação, Saúde e Conselho Tutelar, no âmbito do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.

5.6 Dimensão étnico-racial: racialização da vulnerabilidade e limites da base

Além do recorte por sexo e faixa etária, torna-se fundamental analisar a distribuição racial das crianças e adolescentes cadastrados no CadÚnico, considerando que a desigualdade socioeconômica no Brasil apresenta marcante dimensão étnico-racial. A identificação da variável raça/cor permite qualificar a vigilância socioassistencial e compreender de que forma a vulnerabilidade incide sobre diferentes grupos populacionais no território. Nesse sentido, apresenta-se, a seguir (tabela 12), o recorte racial por faixa etária da população infantojuvenil cadastrada no município de Breves.

Tabela 12 – Recorte racial de crianças e adolescentes cadastrados no CadÚnico por faixa etária – Breves/PA

Faixa etária	Branca	Preta	Parda	Indígena	Amarela	S.R.	TOTAL
Entre 0 a 4	1.271	102	8.230	3	51	0	9.657
Entre 5 a 6	252	25	4.597	6	29	0	4.909
Entre 7 a 15	766	87	12.087	7	97	0	13.044
Entre 16 a 17	164	36	4.225	2	30	0	4.457
TOTAL GERAL	2.453	250	29.139	18	207	0	32.067

Fonte: SEMTRAS, 2026.

A consolidação do recorte racial revela que 32.067 crianças e adolescentes cadastrados no CadÚnico possuem informação de raça/cor registrada, com predominância expressiva da categoria parda em todas as faixas etárias. Do total analisado, 29.139 registros (90,87%) correspondem à população parda e 250

(0,78%) à população preta. Quando consideradas conjuntamente, as categorias preta e parda somam 29.389 registros, representando 91,65% do total. Tal configuração evidencia que a vulnerabilidade socioeconômica em Breves incide majoritariamente sobre crianças e adolescentes negros, confirmando a dimensão racial estruturante das desigualdades no território.

Entretanto, a análise exige problematizações adicionais. Contudo, outros aspectos demandam problematização. Como argumentado anteriormente, não há registros consolidados de povos indígenas oficialmente reconhecidos no município de Breves nas bases formais da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), tampouco comunidades quilombolas certificadas junto à Fundação Cultural Palmares ou territórios titulados pelo INCRA. Tal ausência de reconhecimento formal não invalida a presença histórica e socioterritorial de populações com ascendência indígena e quilombola no território marajoara.

O próprio Censo Demográfico do IBGE registra 823 pessoas que se autodeclararam indígenas no município, o que torna expressiva a discrepância em relação aos 18 registros identificados no CadÚnico, sugerindo que 2,19% estão em situação de vulnerabilidade social e o que vem sendo feito para a garantia de direitos sociais, políticos, humanos e de pertencimento étnico considerando que são crianças e adolescentes? Registros como estes impõe reflexão acerca das dinâmicas de autodeclaração, das mediações institucionais no momento do cadastro e dos processos de legitimação identitária, que não se reduzem a marcadores fenotípicos, mas envolvem dimensões históricas, territoriais e políticas do pertencimento.

Observa-se, ainda, que o quantitativo de registros classificados como “amarelos” (207) supera o número total de pessoas autodeclaradas nessa categoria no município segundo o IBGE (118). Considerando a inexistência de registros públicos de comunidades asiáticas estruturadas em Breves/PA, tal discrepância pode indicar inconsistências na autodeclaração ou no preenchimento do cadastro, sugerindo necessidade de maior qualificação na coleta e sistematização da informação étnico-racial.

Ademais, o relatório municipal não apresenta recorte específico sobre pertencimento a povos e comunidades tradicionais, como ribeirinhos, ainda que o instrumento do CadÚnico contemple campo para essa identificação. A ausência desse dado no relatório limita a capacidade analítica da vigilância socioassistencial para reconhecer as especificidades amazônicas e as territorialidades próprias do município.

Por fim, a divergência entre o total de registros por sexo (35.503) e o total consolidado por raça/cor (32.067) evidencia fragilidades na extração ou sistematização das bases administrativas. Tal inconsistência compromete a

precisão da vigilância socioassistencial e reforça a necessidade de maior transparência metodológica nos critérios utilizados para consolidação dos dados.

Síntese necessária

- Registra-se a elevada porcentagem de 91,65% de crianças e adolescentes negros cadastrados no CadÚnico no município de Breves.
- Observa-se a discrepância entre 18 registros indígenas na base socioassistencial e 823 pessoas autodeclaradas indígenas segundo o IBGE (2022), ainda que não haja registros de Terras Indígenas nas bases formais da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) nem na plataforma <https://indigenas.ibge.gov.br/>.
- Constam 207 registros classificados como “amarelos”, enquanto o Censo do IBGE (2022) aponta 118 pessoas nessa categoria no município, o que suscita questionamentos quanto à consistência da informação.
- Não há registro específico de crianças, adolescentes e famílias ribeirinhas no relatório apresentado, embora o Manual do Entrevistador do Cadastro Único, elaborado pela Secretaria Nacional do Cadastro Único (SECAD), preveja campo para identificação de povos e comunidades tradicionais.

5.7 Crianças e adolescentes com deficiência cadastrados no CadÚnico

A identificação de crianças e adolescentes com deficiência cadastrados no CadÚnico constitui variável relevante para o planejamento das ações da política de assistência social, especialmente no que se refere à Proteção Social Especial e à articulação intersetorial com saúde e educação. A presença dessa informação na base de dados permite dimensionar demandas específicas relacionadas à acessibilidade, acompanhamento especializado e garantia de direitos. Nesse sentido, apresenta-se, a seguir, o quantitativo por faixa etária.

Tabela 13– Crianças e adolescentes com deficiência cadastrados no CadÚnico por faixa etária – Breves/PA

FAIXA ETÁRIA	SIM	NÃO	S. R	TOTAL
Entre 0 e 4	93	9.259	0	9.352
Entre 5 a 6	101	4.803	0	4.904
Entre 7 a 15	438	12.318	0	12.756

Entre 16 a 17	95	4.362	0	4.457
TOTAL GERAL	727	30.742	0	31.469

A consolidação dos dados indica que 727 crianças e adolescentes cadastrados no CadÚnico no município de Breves possuem registro de algum tipo de deficiência, representando aproximadamente 2,31% do total de 31.469 registros com informação disponível. Observam-se variações entre as faixas etárias. Entre 0 e 4 anos, o percentual corresponde a 0,99%. Na faixa de 5 a 6 anos, registra-se 2,06%. O maior percentual encontra-se entre 7 e 15 anos, com 3,43%, indicando maior identificação ou registro de deficiência nessa etapa do desenvolvimento. Já entre adolescentes de 16 a 17 anos, o percentual corresponde a 2,13%.

A maior incidência relativa na faixa de 7 a 15 anos pode estar associada à ampliação do diagnóstico escolar e ao acesso a serviços especializados ao longo da trajetória educacional. Esses dados reforçam a importância de ações intersetoriais articuladas entre assistência social, saúde e educação, especialmente no que se refere à garantia de acessibilidade, acompanhamento especializado e inclusão social.

EM SÍNTESE: 35.503 crianças e adolescentes estão cadastrados no CadÚnico. Desse total, 94,84% pertencem a famílias com renda de até um salário mínimo. No recorte por sexo, observa-se relativa proporcionalidade, com 18.086 do sexo masculino (50,9%) e 17.417 do sexo feminino (49,1%). No recorte racial, 91,65% são negros (pretos e pardos). Registram-se ainda 727 crianças e adolescentes com deficiência, correspondendo a 2,31% dos cadastros com informação disponível. Ressalta-se que a base analisada não distingue se os registros referem-se a crianças e adolescentes residentes na área urbana, rural ou ribeirinha.

5.8 Violações de direitos registradas na Proteção Social Especial (PAEFI)

A análise dos registros do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), realizados pelo CREAS no âmbito da Proteção Social Especial de média complexidade, permite dimensionar a natureza e o perfil das violações de direitos que atingem crianças e adolescentes no município de Breves.

5.8.1 Perfil etário das vítimas atendidas no PAEFI

Inicialmente, observa-se a distribuição das vítimas por faixa etária, o que possibilita identificar em que etapas do desenvolvimento as violações têm maior incidência no acompanhamento especializado.

Tabela 14 – Distribuição etária das vítimas atendidas no PAEFI (2026)

Faixa etária	Nº de casos	% sobre o total
0 a 12 anos	115	69,27%
13 a 17 anos	51	30,73%
Total	166	100%

Fonte: SEMTRAS, 2026.

Os dados indicam o ingresso de 166 vítimas no PAEFI, com predominância da faixa etária de 0 a 12 anos (115 casos), correspondente a aproximadamente 69,27% do total. A expressiva concentração de crianças em atendimento especializado tensiona o papel preventivo da Proteção Social Básica, cujo objetivo legal é atuar antes que situações de vulnerabilidade evoluam para violações de direitos.

Esse cenário evidencia a necessidade de maior integração entre PSB e PSE, especialmente por meio do fortalecimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, programas de transferência de renda e demais ações territoriais preventivas. A intersetorialidade com educação, saúde, cultura e sistema de justiça mostra-se indispensável diante da complexidade das situações atendidas.

Os dados indicam o ingresso de 166 vítimas no PAEFI, com predominância da faixa etária de 0 a 12 anos (115 casos), correspondente a aproximadamente 69,27% do total. A expressiva concentração de crianças em atendimento especializado tensiona o papel preventivo da Proteção Social Básica, cujo objetivo legal é atuar antes que situações de vulnerabilidade evoluam para violações de direitos.

Esse cenário evidencia a necessidade de maior integração entre PSB e PSE, especialmente por meio do fortalecimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, programas de transferência de renda e demais ações territoriais preventivas. A intersetorialidade com educação, saúde, cultura e sistema de justiça mostra-se indispensável diante da complexidade das situações atendidas.

5.8.2 Natureza das violações registradas

Para além do perfil etário, é fundamental examinar a natureza das violações que motivaram o ingresso no serviço especializado, a fim de qualificar a compreensão das dinâmicas de risco no território.

Tabela 15 - Tipos de violência e violações praticadas contra Crianças e adolescentes que ingressaram no PAEFI

Descrição	0 a 6 anos	7 a 12 anos	13 a 17 anos	TOTAL
Vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica)	17	12	10	39
Vítimas de abuso sexual	8	27	31	66
Vítimas de exploração sexual	0	0	0	0
Vítimas de negligência ou abandono	24	28	4	56
Em situação de trabalho infantil até 15 anos	0	1	0	1
TOTAL	49	68	45	162

Fonte: SEMTRAS, 2026.

Registraram-se 66 casos de abuso sexual, 56 de negligência ou abandono e 39 registros de violência intrafamiliar (física ou psicológica). Observa-se que o abuso sexual apresenta maior incidência entre adolescentes de 13 a 17 anos (31 casos), enquanto a negligência e abandono concentram-se nas faixas mais jovens. A alta incidência de violações ocorridas no âmbito familiar evidencia a ruptura do caráter protetivo da família, princípio assegurado pela LOAS, que estabelece como fundamentos o respeito à dignidade e o direito à convivência familiar (BRASIL, 1993). Diante desse cenário, a atuação da Proteção Social Especial torna-se essencial para reconstrução de vínculos ou, quando necessário, encaminhamento à alta complexidade.

5.8.3. Outras violações e possíveis subnotificações

Também foram analisadas outras categorias de violação, cujo registro apresenta ausência de casos no período considerado. Observe o quadro a seguir:

Tabela 16 - Crianças ou adolescentes em situação de outras violências ou violações que ingressaram no PAEFI

Descrição da Situação ou Violação	0 a 12 anos	13 a 17 anos
Pessoas com deficiência em situação de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual)	0	0
Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono	0	0
Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos	0	0
Pessoas em situação de rua	0	0

TOTAL	0	0
-------	---	---

Fonte: SEMTRAS, 2026.

A ausência de registros de crianças e adolescentes com deficiência vítimas de violência intrafamiliar ou negligência, bem como de vítimas de tráfico de seres humanos ou situação de rua, não permite afirmar a inexistência dessas ocorrências no território. Ao contrário, pode indicar possíveis fragilidades nos mecanismos de identificação e notificação. Considerando que a LOAS estabelece como objetivos fundamentais a proteção à infância e adolescência e a promoção da integração das pessoas com deficiência à vida comunitária, a inexistência de registros demanda cautela analítica e reforça a necessidade de protocolos intersetoriais mais robustos. Além disso, crimes como o tráfico de pessoas caracterizam-se por elevada complexidade e subnotificação estrutural, exigindo articulação contínua entre SUAS, segurança pública, saúde e sistema de justiça, conforme preconiza o art. 2º da LOAS (BRASIL, 1993).

Foram registrados 166 casos de violações no PAEFI, dos quais 69% atingem crianças de 0 a 12 anos. Destacam-se 66 casos de abuso sexual e 56 de negligência ou abandono. A concentração das violências no âmbito familiar e a ausência de registros em categorias sensíveis indicam tanto a gravidade das violações quanto possíveis limites na notificação e na articulação intersetorial.

5.9 Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas

A execução das medidas socioeducativas em meio aberto, Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), integra a Proteção Social Especial de média complexidade no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), articulando-se ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Tais medidas não possuem natureza meramente punitiva; ao contrário, fundamentam-se no princípio da responsabilização pedagógica, com vistas à reconstrução de vínculos familiares e comunitários, ao fortalecimento das potencialidades juvenis e à inserção social do adolescente. No quadro a seguir apresentam-se os dados referentes ao volume de adolescentes em cumprimento de medidas no município de Breves:

Tabela 17 - Volume de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas

Descrição	Total	Média
6.1 - Volume de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC)	58	5,27
6.2 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de Liberdade Assistida – LA	47	4,27

6.3 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC	20	1,82
TOTAL	125	11,36

Fonte: SEMTRAS, 2026.

O quadro indica que 58 adolescentes encontram-se em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto no município de Breves, com predominância da Liberdade Assistida (47 registros) em relação à Prestação de Serviços à Comunidade (20 registros). Essa distribuição sugere maior aplicação da LA como estratégia de acompanhamento judicial no território.

Observa-se, contudo, que a soma das modalidades específicas (47 em LA e 20 em PSC) supera o total geral informado (58 adolescentes), o que pode indicar contabilização por tipo de medida, e não por adolescente único, eventual acumulação de medidas ou fragilidade na consolidação dos registros administrativos. Tal inconsistência exige cautela na interpretação dos dados, ainda que não altere a gravidade do cenário apresentado.

Conforme informado pela SEMTRAS (2026), houve ingresso recente de sete novos adolescentes no serviço de medidas socioeducativas, sendo seis em Liberdade Assistida e dois em Prestação de Serviços à Comunidade. Registro que também apresenta pequena discrepância numérica quando comparado ao total geral informado. A entrada contínua de novos adolescentes no sistema socioeducativo evidencia que o fluxo permanece ativo, sinalizando limites nas estratégias preventivas.

5.10 Situações identificadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social

O levantamento demonstra que as 10 crianças contatadas pela equipe de Abordagem Social, em um único mês, todas exclusivamente na faixa de 0 a 12 anos, encontravam-se em situação de trabalho infantil — uma gravíssima vulnerabilidade e violação de direitos que demanda imediato atendimento da Proteção Social Especial. Vale destacar que a equipe de abordagem consegue identificar mais crianças e adolescentes nessa condição de violação de direitos do que por meio de denúncias institucionais ou da própria comunidade. Todas as vítimas abaixo relacionadas foram abordadas em vias públicas, o que sugere negligência ou naturalização da exploração do trabalho infantil no município.

Tabela 18- Situações identificadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social

Descrição	Total
9.1 - Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos)	10

9.2 - Crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual	0
9.3 - Crianças ou adolescentes usuárias de crack ou outras drogas	0
TOTAL	10

Fonte: SEMTRAS, 2026.

Os dados consolidados da Proteção Social Especial revelam números significativos de casos envolvendo abuso sexual, negligência e violência intrafamiliar, somada ao volume de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e à identificação de trabalho infantil em vias públicas. Havendo a concentração de casos na infância, especialmente entre 0 e 12 anos, que desafia a capacidade preventiva da Proteção Social Básica e aponta para a necessidade de maior articulação intersetorial entre assistência social, educação, saúde, sistema de justiça e políticas de trabalho e renda.

SÍNTESE

- Registra-se que, conforme informado pela SEMTRAS (2026), o total de ingressos de crianças e adolescentes no PAEFI no período analisado corresponde a 166 casos. Contudo, o detalhamento por tipo de violação apresentado no quadro consolida 162 registros classificados. A diferença de quatro casos pode decorrer de registros ainda não tipificados no sistema, categorias não discriminadas no relatório disponibilizado ou inconsistências na consolidação administrativa dos dados. Tal divergência não compromete a análise qualitativa do cenário, mas evidencia a necessidade de aprimoramento na sistematização e transparência das informações socioassistenciais.
- Foram registrados ainda 58 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e 10 crianças identificadas pela Abordagem Social em situação de trabalho infantil em um único mês. A concentração das violações na infância e no âmbito familiar revela fragilidades na prevenção e na proteção integral, indicando a necessidade de maior articulação intersetorial no território.

6 SAÚDE: ESTRUTURA, COBERTURA E REGISTRO DE AGRAVOS RELACIONADOS ÀS INFÂNCIAS EM BREVES (MARAJÓ/PA)

Luce Mara Lobato
Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães

Em 2025, foram registradas 40 notificações de violências interpessoais contra crianças e adolescentes no meio rural de Breves. A maioria dos casos concentrou-se na faixa de 10 a 14 anos (65%), com predominância da violência sexual (40%) e elevada incidência de registros com tipologia ignorada (42,5%). A violência sexual atingiu majoritariamente meninas (93,75% dos casos). Mesmo com número absoluto reduzido em alguns tipos, os dados revelam vulnerabilidade significativa na pré-adolescência e adolescência inicial, além de possíveis fragilidades na identificação e notificação das violências.

6.1 - Organização da Rede de Atenção à Saúde no município

A organização da política de saúde em Breves é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), responsável pela administração dos serviços públicos, pela assistência médico-odontológica, pela gestão de unidades básicas de saúde e pela coordenação de atendimentos ambulatoriais e hospitalares no município.

Breves integra a rede de atenção à saúde prevista no Sistema Único de Saúde (SUS), que articula níveis de atenção primária, secundária e de urgência e emergência. Essa rede busca garantir a integralidade do cuidado por meio da integração entre serviços, desde a atenção básica realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) até a atenção hospitalar.

Conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o município dispõe de diversas unidades de atenção primária, incluindo UBS e unidades vinculadas à Estratégia Saúde da Família, que funcionam como porta de entrada ao SUS. Além das UBS, o município conta com pelo menos uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que atende em regime 24 horas casos de urgência e emergência, compondo a rede de serviços hospitalares de maior complexidade.

Quanto ao atendimento especializado, Breves dispõe de um Hospital Municipal com leitos distribuídos em clínicas básicas e articula os casos de maior complexidade com o Hospital Regional Público do Marajó e estabelecimentos de referência em Belém, por meio do serviço de regulação. No nível da atenção primária, as UBS e outros postos de saúde são responsáveis pelo acompanhamento contínuo das famílias e desempenham papel estratégico na

vigilância em saúde, identificação de agravos, promoção de práticas preventivas e encaminhamentos.

Apesar dessas unidades, há desafios significativos ao acesso regular e equitativo aos serviços de saúde. Diante de tais condições, a infraestrutura da rede municipal reflete a centralidade de Breves como polo regional de saúde no Marajó, ao mesmo tempo em que evidencia lacunas na cobertura efetiva, sobretudo nas comunidades mais distantes da sede urbana.

6.2 Indicadores de Saúde e Registro de Agravos nas Infâncias de Breves/PA

No eixo da saúde, os indicadores revelam um cenário que exige atenção, sobretudo quando articulados às condições socioambientais e de saneamento já identificadas no município. Em 2023, a taxa de mortalidade infantil em Breves foi de 13,58 óbitos por mil nascidos vivos. Em comparação com os demais municípios do Pará, o município ocupava a 79ª posição entre os 144 existentes no estado. No cenário nacional, situava-se na 2.227ª posição entre os 5.570 municípios brasileiros (IBGE, 2023). Embora não esteja entre os piores indicadores do estado, a taxa permanece significativa, especialmente em contextos marcados por precariedade de saneamento básico e desigualdades territoriais.

No que se refere às internações por diarreia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o município registrou, em 2024, 45,2 internações por 100 mil habitantes, posicionando-se na 88ª colocação estadual e na 1.338ª posição nacional (IBGE, 2024). Esse dado dialoga diretamente com os baixos índices de esgotamento sanitário adequados identificados no município, evidenciando a relação estrutural entre saneamento, condições ambientais e saúde pública.

Quanto à rede de atendimento, Breves contava, em 2009, com 26 estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS (IBGE, 2009), informação que, embora defasada, aponta para a necessidade de atualização e ampliação da infraestrutura de saúde frente às demandas populacionais e territoriais.

A análise integrada desses indicadores sugere que as condições de saúde infantil e as doenças relacionadas ao ambiente e ao saneamento constituem expressões de desigualdades estruturais que atravessam o território. Em contextos amazônicos ribeirinhos, onde o acesso aos serviços depende de deslocamentos fluviais e onde a infraestrutura urbana é limitada, tais indicadores impactam diretamente a efetivação do direito à saúde e à proteção integral de crianças e adolescentes.

As análises dos dados da Secretaria Municipal de Saúde de Breves (SEMSA) voltados às violações de direitos e atendimentos em saúde de crianças e adolescentes em 2025 foram centradas nas notificações de violências interpessoais por faixa etária, de violências por sexo e faixa etária e de violência física por faixa etária.

6.2.1 Violência Interpessoal e Vigilância em Saúde: Registros Oficiais no Meio Rural Brevense

A tabela 19 destaca as notificações de violências interpessoais contra crianças e adolescentes no âmbito da saúde no meio rural, que são instrumentos fundamentais para a proteção e garantia de direitos desse público, além de subsidiar políticas públicas de prevenção e enfrentamento. A obrigatoriedade da notificação está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), que determina que casos suspeitos ou confirmados de maus-tratos devem ser comunicados aos órgãos competentes. No âmbito da saúde, a violência interpessoal é considerada agravo de notificação compulsória, conforme diretrizes do Ministério da Saúde, sendo registrada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)⁵.

O total de notificações de violências interpessoais na área da saúde no meio rural registradas no período de janeiro a outubro de 2025 foi de 40 casos. Observa-se que há concentração significativa em determinadas faixas etárias e em meses específicos do ano.

Tabela 19 - Notificações de violências interpessoais em crianças e adolescentes em 2025

Faixa etária	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Total
<1 ano	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1-4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5-9	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
9-14	5	3	0	6	3	1	1	2	4	1	26
15-19	1	1	3	2	0	1	0	1	1	0	10
Total	7	4	3	10	3	2	1	3	6	1	40

Fonte: SINAN/SNS/BREVES – Acesso em 23/01/2026 – dados sujeitos a alterações – SEMSA/Breves.

Os dados evidenciam forte concentração de notificações em fases específicas na Tabela 19. Com destaque para a oscilação mensal, com picos importantes no primeiro semestre e baixo registro em crianças menores, possivelmente relacionado à dificuldade de identificação e denúncia.

⁵

http://www.portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Legislacoes/Portaria_Consolidacao_4_28_SETEMBRO_2017.pdf, f,

Nota-se na tabela 19, que a faixa 9 a 14 anos concentra a maior parte das notificações (65%), indicando maior vulnerabilidade neste grupo. Adolescentes de 15 a 19 anos representam 25% dos casos. Crianças menores de 9 anos somam apenas 10% das notificações, o que pode indicar subnotificação ou menor visibilidade dos casos nessa faixa etária.

Análise ao longo do ano na tabela 20, demonstra que a faixa etária de 9 a 14 anos manteve registros durante quase todos os meses, com pico em abril (6 casos). A faixa 15 a 19 anos apresentou distribuição mais irregular, com maior número em março (3 casos). As demais faixas tiveram ocorrências esporádicas. Esses dados reforçam a importância da articulação intersetorial entre saúde, educação, assistência social e sistema de garantia de direitos, visando não apenas à notificação, mas principalmente à prevenção e ao acompanhamento das vítimas.

Tabela 20 - Distribuição por Faixa Etária

FAIXA ETÁRIA	TOTAL	PERCENTUAL
< 1 ano	1	2,5%
1-4 anos	1	2,5%
5-9 anos	2	5%
9-14 anos	26	65%
15-19 anos	10	25%
Total	40	100%

Fonte: SINAN/SNS/BREVES – Acesso em 23/01/2026 – dados sujeitos a alterações - Tabela elaborada pelas autoras. 2026

Diante da análise da Tabela 20, observa-se um cenário que exige atenção prioritária das políticas públicas. A concentração de 65% dos casos na faixa etária de 9 a 14 anos evidencia que a fase marcante da transição entre a infância e a adolescência (pré-adolescência), constitui um período de maior vulnerabilidade, possivelmente associado a transformações físicas, emocionais e sociais próprias dessa fase do desenvolvimento. Cabe ressaltar que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) não utiliza expressamente o termo “pré-adolescência”, mas contempla essa fase ao definir criança (até 12 anos incompletos) e adolescente (de 12 a 18 anos). Assim, a pré-adolescência, aproximadamente de 9 a 12 anos, está juridicamente protegida pelas normas destinadas a ambos os grupos.

Considerando os índices mensais de notificações, na tabela 21 também é possível ter a dimensão geral dos registros com a distribuição mensal. O mês com maior número de notificações foi abril (10 casos), seguido dos meses de janeiro (7 casos) e setembro (6 casos) também apresentaram números elevados. Ao contrário de julho e outubro registraram os menores índices (1 caso cada). Essa variação pode estar relacionada ao calendário escolar, campanhas de

consientização ou maior acesso aos serviços de denúncia em determinados períodos, que fazem parte do calendário anual das políticas públicas municipais.

Tabela 21 – Distribuição mensal

Mês	Total de Casos
Jan	7
Fev	4
Mar	3
Abr	10
Mai	3
Jun	2
Jul	1
Ago	3
Set	6
Out	1
TOTAL	40

Fonte: SINAN/SNS/BREVES – Acesso em 23/01/2026 – dados sujeitos a alterações - Tabela elaborada pelas autoras. 2026

A violência interpessoal pode se manifestar de diferentes formas e podem ocorrer no ambiente familiar, escolar, comunitário ou institucional, sendo frequentemente praticadas por pessoas próximas às vítimas.

Nas comunidades ribeirinhas, acionar a rede de cuidado (saúde, assistência social, educação, conselho tutelar e sistema de justiça) torna-se um procedimento ainda mais desafiador para romper esse ciclo de violência, sendo primordial o papel dos profissionais da área da saúde e da integração entre as políticas públicas com articulação dos atores institucionais do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes (SGDCA) para a efetivação da proteção integral das crianças e adolescentes. Sendo importante destacar que notificar não é o mesmo que denunciar criminalmente. A notificação é um procedimento técnico e sigiloso, realizado por profissionais (especialmente da saúde e educação), que visa assegurar proteção e acompanhamento adequado.

O processo de levantamento de informações por meio dos registros de tipos de violência e faixa etária da SEMSA em 2025, identificou diversas tipologias de violências em ocorrências no meio rural, um total de 40 notificações, e estão distribuídas conforme a tabela 21, a seguir.

Tabela 22 - Notificações de tipos de violência e faixa etária em 2025

Tipo de Violência	Menor 1 ano	1 a 4 anos	5 a 9 anos	10 a 14 anos	15 a 19 anos	Total
Física	0	0	0	4	2	6
Psico/moral	0	0	0	0	1	1

Sexual	0	0	0	13	3	16
Ignorada	1	1	2	9	4	17
Total	1	1	2	26	10	40

Fonte: SINAN/SNS/BREVES – Acesso em 23/01/2026 – dados sujeitos a alterações – SEMSA/Breves

Os dados do município na área da saúde indicam que a violência sexual é o tipo mais frequente citado (40%), a violência física corresponde a 15% dos casos, enquanto a psicológica/moral possui o percentual menor (2,5%). Um número considerável de casos (17; 42,5%) está com tipo ignorado, o que dificulta análises precisas e indica lacunas na notificação. Podendo também ter indicativo de falhas na coleta de dados ou na percepção do tipo de violência e pode subestimar a prevalência de tipos específicos de violência em crianças pequenas.

Mesmo considerando apenas a quantidade de fatos registrados, a violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil já ostenta números alarmantes, é o que trata o Panorama da Violência Letal e Sexual contra crianças e adolescentes no Brasil (UNICEF, 2024). Conforme algumas pesquisas já realizadas, as taxas de subnotificações nesse tipo de delito são altíssimas, aponta o estudo. O número de estupros de crianças e adolescentes registrados aumentou 6% entre 2021 e 2022 e 13,8% em 2023. A elevação ocorreu em todas as faixas etárias, mas, proporcionalmente, cresceram com mais intensidade nas faixas mais jovens. Entre 0 e 4 anos, no último ano, os registros de estupros aumentaram em 23,5%; entre 5 e 9 anos, o crescimento foi de 17,3%. Já entre 10 e 14 anos, os números se elevaram 11,4% e, na última faixa (15-19 anos), 8,4% (UNICEF, 2024).

A expressiva incidência na faixa etária de 10 a 14 anos, na Tabela 22, pode estar relacionada tanto à maior exposição a contextos de risco quanto à ampliação da capacidade de denúncia e identificação das situações de violência, especialmente no ambiente escolar. Por outro lado, o baixo número de registros em crianças menores de 9 anos não necessariamente indica menor ocorrência, podendo refletir dificuldades na identificação, comunicação e formalização das denúncias, o que sugere possível subnotificação.

A elevada proporção de violência sexual no município de Breves pode indicar que os encaminhamentos estão sendo priorizados por haver suspeita de abuso sexual e pela necessidade de envolver exame físico, profilaxias e coleta de vestígios, favorecendo a notificação pela gravidade da violência percebida pelos profissionais.

Identifica-se a possibilidade de fatores estruturais como vulnerabilidade socioeconômica, baixa escolaridade e dependência econômica familiar, isolamento geográfico e dificuldade de acesso a serviços especializados podem se revelar agravantes para o acentuado percentual de violações de direitos no contexto ribeirinho do Marajó, sem esquecer da naturalização de práticas

violentas em contextos de desigualdade histórica que permeia a região. Além disso, populações ribeirinhas frequentemente enfrentam barreiras culturais e logísticas para denúncia, o que pode significar que os 40% da violência sexual representam apenas os casos que conseguiram acessar o sistema de saúde.

6.2.2 Violência Sexual nas Infâncias Breves: Notificações por Faixa Etária e Sexo

A violência sexual contra crianças e adolescentes é entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou o adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não (BRASIL, 2017). Caracteriza-se como qualquer ato de natureza sexual praticado contra pessoa em desenvolvimento, com ou sem contato físico, mediante coerção, ameaça, manipulação, sedução ou aproveitamento de sua vulnerabilidade. Trata-se de grave violação de direitos humanos e problema relevante de saúde pública, com repercussões físicas, psíquicas e sociais.

No município de Breves a análise da distribuição dos casos no que diz respeito à violência sexual no meio rural, a esmagadora maioria é do sexo feminino. O Quadro 5 aponta que do total de 16 casos registrados na área da saúde, 15 (93,75%) correspondem a vítimas do sexo feminino, enquanto apenas 1 caso (6,25%) refere-se ao sexo masculino. Esse dado evidencia uma expressiva vulnerabilidade das meninas em relação à ocorrência das violências notificadas no território ribeirinho, pela SEMSA.

Tabela 23 - Notificações de violência sexual por sexo e faixa etária em 2025

Sexo/faixa etária	10-14 anos	15-19 anos	Total
Masculino	0	1	1
Feminino	13	2	15
Total	13	3	16

Fonte: SINAN/SNS/BREVES – Acesso em 23/01/2026 – dados sujeitos a alterações – SEMSA/Breves

Em relação à faixa etária, a tabela 23 demonstra que a maioria dos casos de violência sexual no meio rural do município de Breves se concentra entre 10 e 14 anos, totalizando 13 ocorrências (81,25%). Já na faixa etária de 15 a 19 anos foram registrados 3 casos (18,75%). Importante ressaltar que não houve registros na faixa de 10 a 14 anos para o sexo masculino, sendo um único caso masculino identificado na faixa de 15 a 19 anos.

A análise cruzada entre sexo e faixa etária demonstra que o grupo mais afetado é o de meninas entre 10 e 14 anos, na área ribeirinha no município de Breves, representando a grande maioria dos registros. Os dados indicam maior

exposição desse grupo a situações de vulnerabilidade, especialmente em contextos relacionados à violência sexual de crianças e adolescentes, quando considerada a predominância anteriormente identificada nesse tipo de ocorrência no meio rural. Outro fator importante é que os demonstrativos locais dialogam com os percentuais de casos registrados no Brasil.

O Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil (UNICEF, 2024) registra que em relação à violência sexual, a esmagadora maioria é do sexo feminino, com 87,3% do total de vítimas, 48,3% possuem entre 10 e 14 anos e 52,8% são identificadas pela cor/raça negra. A taxa de estupros por 100 mil habitantes no caso da violência sexual evidencia um cenário em que o gênero da vítima é o principal fator de risco: são 131 vítimas de estupro do sexo feminino para grupo de 100 mil na faixa etária 0 a 19 anos. Esse número, já bastante elevado, pode ser ainda maior: estudo produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) estimou que o percentual de casos de estupros que chegam ao conhecimento das polícias foi de apenas 8,5% em 2019. Considerando apenas as vítimas do sexo masculino, por sua vez, a taxa é de 19,9 crimes para cada grupo de 100 mil habitantes na mesma faixa etária. Assim, uma menina de até 19 anos tem 7 vezes mais chance de ser vítima de estupro do que um indivíduo do sexo masculino na mesma faixa etária (UNICEF, 2024).

6.2.3 Violência Física contra Crianças e Adolescentes: Registros da Saúde em Breves

A violência física é qualquer forma de violência física que um agressor(a) inflige ao companheiro(a). Ocorre quando uma pessoa, que está em relação de poder em relação à outra, causa ou tenta causar dano não acidental, por meio do uso da força física ou de algum tipo de arma que pode provocar ou não lesões externas, internas ou ambas (BRASIL, 2018). Esse tipo de violência é praticado pelos pais, parentes, responsáveis, outras pessoas, muitas vezes com objetivo de “educar” ou “corrigir”. Utilizam as próprias mãos ou objetos, armas de fogo, armas brancas, provocando marcas físicas, psíquicas e afetivas. Segundo concepções mais recentes, o castigo repetido, não severo, também se considera violência física.

A tabela 23 analisa a distribuição dos casos de violência física notificados pela SEMSA/Breves, segundo sexo e faixa etária, totalizando 6 registros, os dados demonstram a predominância do sexo feminino, com 4 casos (66,7%), enquanto o sexo masculino apresenta 2 registros (33,3%).

Tabela 24 - Notificações de violência física por sexo e faixa etária em 2025.

Sexo/faixa etária	10-14 anos	15-19 anos	Total
Masculino	1	1	2
Feminino	3	1	4

Total	4	2	6
--------------	---	---	---

Fonte: SINAN/SNS/BREVES – Acesso em 23/01/2026 – dados sujeitos a alterações – SEMSA/Breves

Os dados indicam que a violência física contra crianças e adolescentes se concentra principalmente na faixa etária de 10 a 14 anos, com maior ocorrência no sexo feminino, como indica o Quadro 6. A ausência de registros em crianças menores de 10 anos pode indicar menor incidência ou possível subnotificação.

Estudos relatam que a violência física acontece, na maioria dos casos, no âmbito das relações intrafamiliares. Os pais, englobando aqui pai, mãe, padrasto e madrasta, aparecem como os principais responsáveis pelas violências na faixa etária que vai até os 9 anos de idade das crianças atendidas, concentram acima de 50% das notificações (BRASIL,2018). A violência física e os maus-tratos muitas vezes são utilizados como medidas corretivas e educativas, por parte dos pais ou responsáveis.

Tabela 25 - Distribuição por faixa etária.

Faixa etária	Nº de casos	Percentual
10–14 anos	4	66,7%
15–19 anos	2	33,3%
< 10 anos	0	0%
Total	6	100%

Fonte: SINAN/SNS/BREVES – Acesso em 23/01/2026 – dados sujeitos a alterações - Tabela elaborada pelas autoras. 2026

Mesmo com número total reduzido (6 casos), apresentado no Quadro 6, os dados reforçam a necessidade de ações preventivas direcionadas a essa faixa etária de 10 a 14 anos, além do fortalecimento da rede de proteção para identificação precoce e intervenção adequada. Para Cardoso e Ferreira (2018), os aspectos que sugerem que uma criança seja vítima de violência física, está no seu comportamento agressivo: a criança pode apresentar-se temerosa, arredia, agressiva e, com frequência, adotar posições de defesa, isto é, encolher-se e proteger o rosto, já que é uma região em que é agredida com frequência.

Tabela 26 - Distribuição por sexo

Sexo	Nº de casos	Percentual
Masculino	2	33,3%
Feminino	4	66,7%
Total	6	100%

Fonte: SINAN/SNS/BREVES – Acesso em 23/01/2026 – dados sujeitos a alterações - Tabela elaborada pelas autoras. 2026.

A análise da tabela 25, aponta predominância do sexo feminino (66,7%) em relação às notificações de violência física, mas observa-se presença significativa

do sexo masculino (33,3%), indicando que a violência física atinge ambos os sexos. A aceitação da violência pela sociedade como inevitável e parte da cultura é outro fator importante, pois naturaliza o castigo físico como prática pedagógica para disciplinar, dar limites e mostrar “quem manda”, por meio de punições físicas e humilhantes, principalmente quando não provoca lesões visíveis ou duradouras (Jorge et al, 2018).

A análise integrada dos indicadores de saúde e das notificações registradas no SINAN evidencia que as violências contra crianças e adolescentes no meio rural de Breves não constituem eventos isolados, mas expressões de desigualdades estruturais que atravessam o território. A concentração de casos na faixa etária de 10 a 14 anos, especialmente no que se refere à violência sexual e física, revela a vulnerabilidade acentuada da pré-adolescência e da adolescência inicial, período marcado por transformações biopsicossociais e maior exposição a contextos de risco. Ao mesmo tempo, o número significativo de registros classificados como “ignorado” e a ausência ou baixa incidência em faixas etárias mais precoces indicam possíveis fragilidades na identificação, na tipificação e na notificação das violências.

Nesse cenário, a vigilância em saúde assume papel estratégico não apenas como mecanismo de registro, mas como dispositivo de proteção, exigindo articulação permanente com a assistência social, a educação, o Conselho Tutelar e o Sistema de Garantia de Direitos. Em territórios ribeirinhos marcados por barreiras geográficas, limitações estruturais e desigualdades históricas, a efetivação do direito à saúde e à proteção integral depende da capacidade institucional de transformar dados em ação intersetorial concreta.

7 CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REGISTRADOS PELA REDE DE EDUCAÇÃO E PELO CONSELHO TUTELAR DE BREVES/PA

Glinda Sousa Farias

Luce Mara Lobato

Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães

- 1.614 ocorrências registradas
- 70% envolvem crianças
- Negligência lidera (701 casos)
- 165 registros de violência sexual
- 1 único Conselho Tutelar para todo o território

As vulnerabilidades socioeconômicas identificadas no contexto educacional do município de Breves encontram correspondência nas situações de ameaça e violação de direitos registradas institucionalmente. Os dados analisados referem-se ao conjunto do município, não havendo desagregação territorial que permita distinguir, de forma precisa, a incidência das ocorrências entre a sede urbana e a zona rural, que abrange comunidades ribeirinhas e famílias residentes ao longo da área denominada “estrada” nos registros institucionais e nas falas dos agentes do SGDCA de Breves/PA. Ainda assim, a análise desses relatórios possibilita compreender como as violações se materializam em demandas formais dirigidas à rede de educação e ao Conselho Tutelar, evidenciando a centralidade dessas instituições como principais instâncias de acionamento do Sistema de Garantia de Direitos em Breves/PA.

7.1 Os Desafios da Equipe Multidisciplinar no Contexto das Escolas Ribeirinhas

A configuração da infraestrutura educacional do município de Breves reflete a extensa dimensão territorial e a conseqüente necessidade de interiorização do ensino. A rede municipal de educação concentra 21.641 matrículas, segundo o Censo Escolar (2024), correspondendo a aproximadamente 53,2% do total de estudantes do município.

Para atender a essa demanda, a rede conta com 209 escolas rurais, o que representa 83,3% do total de unidades escolares de Breves. Essas instituições encontram-se distribuídas pelos distritos ribeirinhos de Antônio Lemos, Curumu I e II, Mapuá, São Miguel dos Macacos e Distrito Sede, compondo uma malha educacional capilarizada que acompanha a lógica hidroterritorial da região.

Figura 15 - Georreferenciamento das Escolas do Meio Rural (Atualização 2020)

Fonte: SEMED Breves, 2020.

Conforme o Mapa de Georreferenciamento das Escolas do Meio Rural (SEMED, 2020), a rede educacional encontra-se inserida em território marcado por extensa malha hidrográfica, incluindo rios como Mapuá e Mapuá-Mirim, Jacaré Grande, Aramã e Aramã-Mirim, Jaburú e Jaburuzinho, Tajapuru, Ituquara, Tauauá, Parauauá, Pararijós, Caruaca, Macujubim, Tambururi, Sinupã, Japichaua, Aranaí, Capinal, Anajás, Tauajuri, Curumú, Preto e Limão. Esses cursos d'água não apenas delimitam o espaço geográfico, mas constituem eixos estruturantes de circulação, sociabilidade e organização comunitária, evidenciando que, no contexto marajoara brevense, os rios operam como infraestrutura viva da reprodução social e da efetivação — ou limitação — dos direitos sociais.

Dados fornecidos pela SEMED (2026) indicam cenário de acentuada fragilidade socioeconômica. Estima-se que entre 90% e 95% das famílias ribeirinhas sobrevivam com renda mensal inferior a um salário mínimo, dependendo majoritariamente de atividades informais de subsistência, como agricultura familiar, pesca e extrativismo. Nesse contexto, o Programa Bolsa Família assume papel estruturante na garantia mínima de renda, configurando-se como elemento central da proteção social básica no território. A seguir, apresenta-se a distribuição percentual da renda mensal familiar nas

comunidades ribeirinhas de Breves/PA (Figura 15).

Figura 16 – Distribuição Percentual da Renda Mensal Familiar nas Comunidades Ribeirinhas de Breves/PA

Fonte: SEMED Breves, 2025. Elaboração das pesquisadoras.

O gráfico evidencia um quadro de vulnerabilidade socioeconômica estrutural nas comunidades ribeirinhas de Breves. A distribuição da renda mensal familiar revela concentração extrema na faixa de maior precariedade: 92,5% das famílias sobrevivem com renda inferior a um salário mínimo, enquanto apenas 6% alcançam um salário mínimo e apenas 1,5% situam-se entre dois e três salários mínimos. Trata-se de padrão de baixa capacidade de consumo e limitada proteção econômica, que repercute diretamente nas condições de moradia, alimentação, acesso a serviços e permanência escolar das crianças e adolescentes. Importa considerar essa renda em articulação com o número de moradores por residência. Na Figura 16, observa-se que a restrição de renda se associa a elevada densidade domiciliar.

Figura 17 - Composição Familiar por Número de Moradores nas Comunidades Ribeirinhas de Breves/PA

Fonte: SEMED Breves, 2025. Elaboração das pesquisadoras.

O gráfico referente à composição familiar demonstra que 85% das residências abrigam quatro ou mais pessoas, sendo que 38% concentram mais de sete moradores. Essa superlotação, associada a moradias predominantemente construídas em madeira (96%), revela condições materiais frágeis e maior exposição a situações de insalubridade, conflitos domésticos e dificuldades de acompanhamento escolar, especialmente em contextos que exigem estudo extraclasse ou organização de rotina pedagógica no ambiente domiciliar.

Somado a isso, há um ciclo intergeracional de exclusão educacional: 70% dos responsáveis familiares possuem apenas o Ensino Fundamental Incompleto (Figura 17).

Figura 18 - Maior Grau de Escolaridade dos Responsáveis Familiares nas Comunidades Ribeirinhas de Breves/PA

Fonte: SEMED Breves, 2025. Elaboração das pesquisadoras.

O perfil de escolaridade dos responsáveis familiares reforça a dimensão intergeracional da exclusão. Com 70% dos responsáveis possuindo apenas Ensino Fundamental Incompleto, evidencia-se um padrão histórico de restrição ao acesso educacional formal. Esse dado não apenas limita as oportunidades de inserção produtiva das famílias, como também impacta o capital cultural disponível para apoio às trajetórias escolares das crianças e adolescentes, contribuindo para a reprodução de ciclos de desigualdade.

A articulação entre baixa renda, alta densidade habitacional e reduzida escolaridade dos responsáveis compõem um cenário estrutural que transcende situações individuais e revela condicionantes sociais amplas. Nesse contexto, as dificuldades educacionais, os registros de evasão, infrequência ou violação de direitos não podem ser analisados de forma isolada, mas como expressão

concreta de uma questão social territorializada, marcada pela precarização econômica, pela fragilidade das políticas públicas e pela histórica marginalização das populações ribeirinhas no arquipélago do Marajó.

Esse cenário de vulnerabilidade é agravado por uma marcante desigualdade de gênero e pela persistente divisão sexual do trabalho. O levantamento sobre “quem trabalha fora de casa” indica que 85% do trabalho externo é exercido exclusivamente por homens, evidenciando a centralidade masculina como provedor nas atividades pesqueiras e extrativistas que estruturam a economia local. Em contrapartida, as mulheres figuram predominantemente como trabalhadoras domésticas não remuneradas, socialmente identificadas como “donas de casa”. A participação exclusivamente feminina no trabalho externo é residual (5%), o que demonstra que, nas comunidades ribeirinhas, o trabalho produtivo feminino permanece subordinado às responsabilidades domésticas e de cuidado, aprofundando a dependência econômica e a precarização laboral das mulheres.

No que se refere ao Mapeamento das Violências e Demandas Psicossociais (atendimentos realizados), o levantamento conduzido pela equipe multidisciplinar da SEMED nas escolas do meio rural identificou 73 casos suspeitos ou confirmados de violação de direitos envolvendo crianças e adolescentes, no período de abril a dezembro de 2025. A análise desses registros evidencia uma sobreposição de vulnerabilidades, confirmando que as fragilidades socioeconômicas anteriormente descritas não se mantêm apenas no plano estrutural, mas se materializam em situações concretas de ameaça e violação de direitos.

Figura 19 – Tipificação das Violações Identificadas nas Escolas do Meio Rural de Breves/PA (abril–dezembro de 2025)

Fonte: SEMED Breves, 2025. Elaboração das pesquisadoras.

Os dados indicam predominância de casos relacionados a abuso sexual, vulnerabilidade social e negligência, seguidos por violência intrafamiliar, autolesão e situações associadas a racismo, bullying e trabalho infantil. A distribuição das tipificações demonstra que as violências não se apresentam de forma isolada, mas articuladas a contextos de precariedade econômica, fragilidade da rede de proteção e desigualdades estruturais historicamente consolidadas no território.

Um aspecto particularmente relevante do mapeamento é o fato de a escola figurar como principal porta de entrada e notificadora das demandas. O ambiente escolar constitui espaço privilegiado para a revelação espontânea das vítimas, consolidando-se como instância estratégica no acionamento do Sistema de Garantia de Direitos. Destaca-se que a SEMED/Breves não restringiu o enfrentamento das violências sexuais ao mês alusivo de maio, desenvolvendo ações contínuas ao longo de todo o ano letivo. Conforme relatórios institucionais, a maioria dos casos foi encaminhada pela escola por meio do protocolo e do fluxo de atendimento implantados em 2026 (SEMED Breves, 2026), evidenciando avanço institucional na formalização das notificações e na articulação intersetorial.

7.2 Violência contra crianças e adolescentes, uma análise dos Relatórios Mensais do Conselho Tutelar de Breves/PA

Fundamentado nos princípios da proteção integral assegurados pela Constituição Federal de 1988, o Conselho Tutelar (CT) constitui órgão permanente e autônomo responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). Compete ao órgão atuar diante de situações de ameaça ou violação de direitos, aplicando medidas de proteção e articulando a rede de atendimento local.

No Pará existem 154 Conselhos Tutelares distribuídos nos 144 municípios paraenses (BRASIL, 2013). No município de Breves há uma unidade, composta por cinco conselheiros tutelares. Situado na sede urbana, o órgão encontra-se inserido em território marcado por especificidades geográficas, sociais e econômicas próprias da região marajoara, enfrentando desafios relacionados ao acesso às comunidades ribeirinhas e às demais áreas rurais distantes do centro urbano, em um contexto de limitação de serviços públicos e de demandas associadas às vulnerabilidades sociais que impactam diretamente a infância e a adolescência, tanto na área urbana quanto nas zonas rurais.

Os dados analisados nesta pesquisa integram os Relatórios Mensais do Conselho Tutelar referentes ao ano de 2025, documentos oficiais que sistematizam as denúncias recebidas, os atendimentos realizados e os encaminhamentos efetuados para garantia da proteção integral. A organização dessas informações possibilita identificar as principais tipificações de violação,

mapear padrões recorrentes de violência e subsidiar a elaboração de diagnóstico situacional, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção da infância e adolescência no município.

No plano nacional, segundo o Painel de Dados do Disque 100 da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, até novembro de 2025 foram registrados mais de dois milhões de atendimentos no Brasil (Brasil, 2025). No Pará contabilizaram-se 12.140 denúncias no mesmo período. No município de Breves registraram-se 47 protocolos de denúncia, resultando em 85 denúncias e 158 violações de direitos relacionados a crianças e adolescentes. Esses números evidenciam que uma única denúncia pode abranger múltiplas violações, a depender da complexidade dos fatos relatados e da quantidade de situações associadas à mesma vítima e ao respectivo violador ou suspeito.

7.3 Dimensão da demanda: requisições, intervenções, perfil do público e número de ocorrências

O Conselho Tutelar constitui instrumento central no equacionamento das violações identificadas. Para além do registro das denúncias, a análise das ações, requisições e intervenções realizadas pelos conselheiros tutelares permite compreender a dinâmica concreta da política pública no território.

A Figura 19 apresenta a sistematização dos procedimentos adotados pelo CT no período analisado, evidenciando que as notificações de comparecimento, orientações diversas, termos de atendimento e advertências verbais figuram entre as demandas mais recorrentes. Tais procedimentos indicam tanto a atuação imediata do órgão diante das situações apresentadas quanto a necessidade de acompanhamento continuado das famílias.

Figura 20 - Demandas e Requisições do Conselho Tutelar: Parcial (6 meses)

Fonte: Relatórios Mensais do Conselho Tutelar- jan/out-2025 – Gráfico elaborado pelas pesquisadoras, 2026.

No que se refere às requisições de serviços junto à rede de proteção, observa-se fluxo significativo de encaminhamentos ao PARAPAZ/DEACA, CREAS, SEMED, unidades escolares, CRAS, Defensoria Pública, Vara da Infância e Juventude, CadÚnico, SEMSA, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Ministério Público. Esse dado demonstra a interdependência institucional e a necessidade de articulação permanente entre os diversos órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA). Além disso, identificam-se articulações com a Polícia Militar, expedição de relatórios técnicos e realização de visitas institucionais, indicando esforço de atuação intersetorial diante das demandas apresentadas.

Quanto às ações no meio rural, registram-se 38 viagens realizadas no período analisado. Contudo, os relatórios não especificam o quantitativo de denúncias e requisições oriundas dessas localidades, o que limita a compreensão da real dimensão das violações no território rural. Considerando a extensão geográfica do município de Breves, sua densa rede hidrográfica e a dispersão populacional nas áreas ribeirinhas, evidenciam-se obstáculos estruturais ao atendimento célere e sistemático das demandas provenientes do interior.

Esse contexto reforça a necessidade de avaliação técnica acerca da implantação de uma segunda unidade de Conselho Tutelar no município, especialmente voltada ao atendimento das zonas rurais e ribeirinhas, como estratégia de ampliação do acesso à proteção integral e de enfrentamento das desigualdades territoriais no atendimento às crianças e adolescentes.

A análise do perfil do público atendido e do volume de ocorrências registradas no período fortalece esse argumento. Se, por um lado, a limitação estrutural do equipamento restringe o alcance territorial das ações, por outro, os dados quantitativos evidenciam a magnitude da demanda que recai sobre uma única unidade instalada na sede urbana. A seguir, apresenta-se o perfil das ocorrências registradas pelo Conselho Tutelar no período de janeiro a outubro de 2025.

Tabela 27 – Ocorrências registradas pelo Conselho Tutelar segundo faixa etária e sexo (jan./out. 2025)

Faixa etária	Feminino	Masculino	Total por faixa
Criança	549	583	1.132
Adolescente	294	188	482
Total geral	843	771	1.614

Fonte: Relatórios Mensais do Conselho Tutelar – CT Breves – jan./out. 2025. Tabela elaborada pelas pesquisadoras, 2026.

A leitura da Tabela 1 evidencia que, do total de 1.614 ocorrências registradas no período analisado, 1.132 referem-se a crianças e 482 a adolescentes, indicando maior incidência de demandas envolvendo a infância. No recorte por sexo, observa-se que, entre as crianças, os registros são ligeiramente superiores para o sexo masculino (583) em relação ao feminino (549), enquanto entre os adolescentes há predominância expressiva do sexo feminino (294) frente ao masculino (188). Essa distribuição revela padrões diferenciados de exposição, vulnerabilização e notificação das violações ao longo do ciclo de vida, sugerindo que fatores etários e de gênero incidem de maneira distinta sobre as formas de violência e sobre os caminhos de acesso à rede de proteção.

O volume significativo de ocorrências reforça a centralidade do Conselho Tutelar na mediação das situações de ameaça ou violação de direitos no município e evidencia que a sobrecarga institucional não se limita à dimensão administrativa, mas expressa a materialidade das desigualdades sociais e territoriais que atravessam a infância e a adolescência em Breves. Nesse contexto, a ampliação da estrutura do Conselho Tutelar deve ser compreendida como medida estruturante, alinhada ao princípio da proteção integral, capaz de responder à complexidade das ocorrências registradas e às barreiras geográficas que condicionam o acesso aos direitos no território brevesense.

Dos 1.614 registros analisados, 1.132 referem-se a crianças e 482 a adolescentes, com predominância de ocorrências envolvendo meninos na infância e meninas na adolescência. Os dados revelam padrões diferenciados de vulnerabilização por faixa etária e sexo e evidenciam a sobrecarga estrutural de uma única unidade do Conselho Tutelar diante da complexidade das violações no território brevesense.

7.4 Tipos de violação de direitos: natureza da ocorrência.

Com base nos Relatórios Mensais do Conselho Tutelar de Breves/PA, apresenta-se um panorama dos registros de atendimentos realizados no período de janeiro a outubro de 2025. Nesse intervalo, foram contabilizados 1.614 atendimentos efetuados pelos conselheiros tutelares, abrangendo situações de orientação, encaminhamento, acompanhamento e aplicação de medidas protetivas. O Figura 20 sistematiza as categorias de violações de direitos com maior incidência no período analisado.

Figura 21 - Violências identificadas nos registros do Conselho Tutelar de Breves/PA (jan.–out. 2025)

Fonte: Relatórios Mensais do Conselho Tutelar – CT Breves, jan./out. 2025. Gráfico elaborado pelas pesquisadoras, 2026.

A análise dos dados evidencia a predominância das seguintes tipificações: Negligência, Rompimento de Vínculos, Violência Física, Violência Sexual, Violência Psicológica, Situação de Vulnerabilidade e Abandono. Destaca-se que a negligência apresenta o maior número de ocorrências, seguida por registros relacionados ao rompimento de vínculos familiares e comunitários, revelando fragilidades significativas na rede primária de proteção.

Considerando que a negligência constitui a categoria de maior incidência no período analisado, o Conselho Tutelar registrou 701 casos, distribuídos em 22 tipificações distintas no interior dessa categoria. A Figura 21 apresenta as formas de negligência com maior número de registros/denúncias no período, bem como informações relacionadas aos procedimentos imediatos e encaminhamentos adotados.

O Conselho Tutelar registrou 701 casos de Negligências no período analisado no relatório, e 22 tipos de violações registradas que pertencem à categoria de Negligências. Foram selecionadas as violações com número maior de registros/denúncias, conforme a Figura 20 a seguir, e as principais informações sobre os procedimentos imediatos, encaminhamentos e outros registros, no período já informado.

Figura 22- Violações de direitos de crianças e adolescentes por categoria - Formas de Negligência

Fonte: Relatórios Mensais do Conselho Tutelar- CT Breves - jan/out-2025 – Gráfico elaborado pelas pesquisadoras, 2026.

De acordo com o Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (2025), a negligência figura entre as formas de violação de direitos com maior número de denúncias no país. Tal dado converge com as informações apresentadas nos Relatórios Mensais do Conselho Tutelar de Breves, evidenciando que a negligência também ocupa posição de destaque no contexto local.

Estamos diante de violências que atingem crianças e adolescentes no território marajoara, comprometendo sua qualidade de vida, embora a legislação seja clara em relação a primazia na proteção a crianças e adolescentes, a falta de acesso aos serviços públicos ocasiona prejuízos no cuidado e proteção infanto-juvenil, desencadeando violações, fragilizando os vínculos muitas vezes de forma irreversível dessa população.

Além da negligência, os dados do Conselho Tutelar indicam quantitativo expressivo de outra forma de violação: o rompimento de vínculos. No período analisado, foram registrados 414 atendimentos relacionados a essa categoria, configurando-se como o segundo maior número de ocorrências no município. A Figura 22 apresenta a distribuição das formas de rompimento de vínculos registradas, com destaque para os conflitos envolvendo guarda, negligência associada a disputas familiares e situações intrafamiliares que fragilizam a convivência e a proteção de crianças e adolescentes.

Figura 23 - Violações de crianças e adolescentes por categoria - Formas de Rompimento de Vínculos

Fonte: Relatórios Mensais do Conselho Tutelar Breves - jan/out-2025 – Gráfico elaborado pelas pesquisadoras, 2026.

Compreender os vínculos afetivos que estruturam a convivência familiar e social é fundamental para identificar as fragilidades que emergem em contextos de rompimento de laços. No âmbito das relações familiares, quando a família encontra-se impossibilitada de oferecer base segura, cuidado e proteção, as crianças podem vivenciar situações de privação emocional, comprometendo seu desenvolvimento integral (Melo et al., 2025, p. 117). A ausência ou fragilidade dessas funções protetivas cria um ambiente propício à ocorrência de diferentes formas de violência.

As violações de direitos que chegam ao Conselho Tutelar de Breves revelam um cenário expressivo e multifacetado. Entre elas, a violência física destaca-se como uma das mais recorrentes. Caracterizada pelo uso intencional da força física com potencial de causar dor, lesões, sofrimento ou sequelas, essa forma de violência compromete o desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes. Em grande parte dos casos, é praticada por pais, responsáveis, familiares ou pessoas próximas, o que reforça sua dimensão doméstica e relacional.

O Relatório do Conselho Tutelar aponta a violência física como uma das principais demandas institucionais, totalizando 242 denúncias no período analisado (jan./out. 2025). A Figura 23 apresenta as principais expressões dessa categoria no município de Breves, evidenciando a predominância de maus-tratos e agressões físicas, entre outras tipificações registradas.

Figura 24 - Violações de crianças e adolescentes por categoria - Formas de Violência Física

Fonte: Relatórios Mensais do Conselho Tutelar- jan/out-2025 – Gráfico elaborado pelas pesquisadoras, 2026.

A análise desses dados demonstra que a violência física não se expressa de forma isolada, mas integra um contexto mais amplo de fragilização das relações familiares e de insuficiência das políticas de proteção. Identificar suas diferentes manifestações é condição essencial para prevenir, interromper e responder adequadamente às violações, demandando atuação articulada do Estado, da família, da sociedade e do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA).

Ao examinar outras formas de violação, a violência sexual também se apresenta como realidade alarmante no município. Trata-se de uma violência que afeta não apenas a vítima direta, mas toda a rede familiar e comunitária, produzindo impactos profundos e duradouros. Os dados do Conselho Tutelar registram 165 atendimentos relacionados à violência sexual no período pesquisado, o que evidencia a urgência do fortalecimento da rede de proteção e da ampliação de investimentos públicos no enfrentamento dessa grave violação de direitos.

Conforme Freire et al. (2024), a violência sexual contra crianças e adolescentes é frequentemente praticada por pessoas de confiança, que deveriam exercer função protetiva, ocorrendo majoritariamente em ambientes privados e sob dinâmicas de silenciamento. Esse contexto dificulta a denúncia e favorece a subnotificação, especialmente em territórios marcados por desigualdades socioterritoriais, como o Marajó.

Romper esse ciclo de violações exige informação, formação e fortalecimento das redes institucionais e comunitárias, possibilitando que crianças, famílias e profissionais reconheçam sinais, compreendam fluxos de atendimento e acionam os mecanismos de proteção previstos no ordenamento jurídico. A Figura 24 apresenta as principais expressões da violência sexual

registradas no município de Breves, permitindo visualizar a distribuição interna dessa categoria no período analisado.

Figura 25 - Violações de crianças e adolescentes por categoria - formas de violência sexual

Fonte: Relatórios Mensais do Conselho Tutelar- jan/out-2025 – Gráfico elaborado pelas pesquisadoras, 2026.

Considerado uma das mais graves formas de violação de direitos contra crianças e adolescentes, o estupro de vulnerável configura-se como o crime contra a dignidade sexual com maior incidência no município de Breves, conforme demonstrado na Figura 24, seguido pelas ocorrências de assédio sexual e abuso sexual.

O estupro de vulnerável constitui uma violência sexual com potencial de produzir danos físicos, emocionais e sociais profundos, com repercussões imediatas e de longo prazo. Entre as possíveis consequências estão dificuldades de aprendizagem, evasão escolar, depressão, automutilação, prejuízos nas relações interpessoais e, em situações extremas, risco de suicídio (MPPA, 2022). Esses impactos evidenciam que não se trata de um evento isolado, mas de uma violação que compromete o desenvolvimento integral e a trajetória de vida das vítimas.

Diante desse cenário, impõe-se a necessidade de uma rede de proteção efetivamente articulada, capaz de assegurar atendimento humanizado, escuta protegida, acompanhamento psicossocial e responsabilização dos autores, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com a Lei nº 13.431/2017. A atuação integrada entre Conselho Tutelar, saúde, assistência social, educação, sistema de justiça e demais órgãos públicos é condição indispensável para interromper o ciclo de violência e evitar processos de revitimização.

A expressiva incidência dessas categorias demonstra que as violações não se restringem a episódios pontuais de agressão individual, mas integram

dinâmicas estruturais atravessadas pela precarização das condições de vida, pela fragilidade dos vínculos familiares, pelo racismo estrutural e pelas desigualdades socioeconômicas já evidenciadas neste diagnóstico. Trata-se da materialização concreta da questão social no território brevense, incidindo de forma mais intensa sobre crianças em contextos de maior vulnerabilidade socioterritorial.

Compreender a natureza diferenciada das violações é condição indispensável para a formulação de respostas intersetoriais qualificadas, uma vez que cada tipificação demanda estratégias específicas de prevenção, proteção, cuidado e responsabilização. A efetivação da proteção integral exige, portanto, não apenas a interrupção imediata da violência, mas o fortalecimento contínuo do Sistema de Garantia de Direitos e a implementação de políticas públicas territorializadas, sensíveis às especificidades amazônicas e às infâncias ribeirinhas de Breves/PA.

7.4.1 Maiores violadores e origem das denúncias

Os dados do Relatório do Conselho Tutelar indicam que os principais responsáveis pelas violações registradas no município de Breves são, respectivamente, Mãe, Morador da comunidade, Pai-Mãe, Pai, Estado e a própria vítima (associada à própria conduta). Destaca-se que, no mês de maio de 2025, as violações atribuídas à mãe representaram 44,26% dos casos atendidos, evidenciando a centralidade das dinâmicas intrafamiliares nas ocorrências registradas.

No que se refere à origem das denúncias, observa-se que a maioria ocorre de forma presencial, alcançando 78,95% dos registros no mês de setembro de 2025, seguida das notificações realizadas pelas escolas, que figuram como importante porta de entrada da rede de proteção. Em contrapartida, o Relatório do CT registra apenas três denúncias oriundas do Disque 100, número significativamente inferior aos 47 protocolos atribuídos ao município de Breves no Painel de Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos até novembro de 2025 (BRASIL, 2025). Essa discrepância sugere possíveis fragilidades na integração dos sistemas de informação e aponta para desafios na consolidação dos fluxos institucionais de comunicação entre os canais nacionais de denúncia e o atendimento local.

8 AS VOZES INFANTIS NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: PARTICIPAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL E FUNDAMENTO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães

Sem a escuta ativa de crianças e adolescentes, especialmente negras, ribeirinhas e de territórios tradicionais, não há proteção integral — há reprodução de decisões antidemocráticas e adultocêntricas que mantêm desigualdades estruturais.

A construção do entendimento de que crianças e adolescentes devem ser reconhecidos como sujeitos de direitos e, enquanto tais, protegidos pelo Estado brasileiro, pela sociedade civil, pela comunidade e por suas respectivas famílias constitui debate relativamente recente na história jurídica e política do país. O Estatuto da Criança e do Adolescente amplia os dispositivos previstos na Constituição Federal de 1988, pondo fim à noção de “menor infrator” e afirmando a concepção de totalidade e integralidade. A partir dessa perspectiva, cabe aos diferentes níveis da organização social garantir a proteção integral de crianças e adolescentes, reconhecendo como prioritários direitos como a vida e a saúde.

Não há como desconsiderar que tal percurso ainda hoje é atravessado por contradições e disputas narrativas de poder que mantêm a criança como sujeito frágil, destituído de racionalidade e, conseqüentemente, alheio às decisões que incidem sobre sua própria vida, sobretudo quando tais corpos infantis carregam as marcas das violências coloniais. É fato notório que se encontram em uma fase particular do desenvolvimento humano, reorganizando cognitivamente a realidade ao seu redor, seus sentimentos e vivências. Entretanto, isso não lhes retira as potencialidades de comunicação e de manifestação de opiniões, sensações, desejos, vontades e percepções sobre o mundo social.

Se a noção de criança como sujeito de direitos é recente, muito mais recente e ainda ausente, em algumas regiões e centros políticos decisórios, é a abertura efetiva para que crianças possam manifestar suas vozes sem que estas sejam subestimadas ou tuteladas. Quando se acredita estar finalmente dando “voz” aos *enfant*, ao “ser sem voz”, incorre-se em uma compreensão equivocada sobre a própria natureza da participação infantil. Como muito bem salientado por Nick Lee:

Muitos dos que se preocupam com o lugar da criança na sociedade e em suas hierarquias de poder e influência compartilham o desejo de

“dar voz às crianças”. Porém, ao conviver com as crianças, ficará claro que “voz” é algo que muitas delas já possuem em abundância. Existem então, ao mesmo tempo, visões de que as crianças não possuem voz e de que a possuem em abundância. Esta observação não sugere que é errada a intenção de dar voz às crianças; indica, antes, que aqui estão em discussão pelo menos dois conjuntos diferentes de “práticas de voz” (Lee, 2010; p. 42).

Do mesmo modo que Nick Lee (2010), no presente levantamento parte-se do entendimento de que não cabe a nós, adultos, conceder “voz” às crianças, pois estas já a possuem, e em abundância. O que se observa é que suas vozes não são reconhecidas como merecedoras de registro e de consideração nos processos de tomada de decisão, seja em decisões familiares, como a escolha da escola, seja em instâncias formais como conferências, fóruns e assembleias. Manuel Sarmiento afirma que:

No plano político, temos que reconhecer que há um retrocesso significativo da nossa sociedade no que diz respeito a ouvir a voz das crianças. As crianças são mais consideradas como destinatárias das políticas públicas e muito menos como sujeitos dessas políticas públicas.

Não são incomuns Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente nos quais a presença infantil, especialmente de crianças entre seis e nove anos, limita-se a apresentações artístico-culturais, sob a orientação e os olhares cheios de expectativas de gestores, professores, familiares e membros de suas comunidades. Encerradas tais apresentações, as crianças retornam às suas casas enquanto decisões e deliberações acerca de sua saúde, educação, cultura e lazer são definidas exclusivamente por adultos, a partir de concepções padronizadas e formais sobre o que seria uma infância protegida.

Quando não se restringe a apresentações simbólicas, observa-se que, nos momentos de votação, são frequentemente priorizadas demandas formuladas por adultos, que poderiam ser debatidas em inúmeras outras conferências setoriais. **Em tempos de exacerbação da crise climática, marcada por décadas de exploração desenfreada e predatória da natureza por gerações passadas e por adultos do presente, cujos principais impactos recairão sobre crianças e adolescentes do tempo atual e futuro, o que significa excluí-los dos espaços públicos decisórios?** O que revela uma cultura política que não reconhece, ou não se dispõe a desconstruir, as formas hegemônicas e adultocentradas de leitura do mundo?

Embora crianças e adolescentes estejam formalmente amparados por legislações que reconhecem sua condição peculiar de desenvolvimento e a necessidade de proteção integral, enfrentam obstáculos significativos no exercício de seus direitos. Entre esses obstáculos destacam-se as barreiras territoriais e a fragilidade das políticas orçamentárias destinadas à infância. A própria contradição da participação encontra-se inscrita no artigo 16 do Estatuto

da Criança e do Adolescente, que assegura, em seu inciso VI, o direito à liberdade de “participar da vida política, na forma da lei” (Brasil, 2024, p. 20).

Todavia, como já evidenciado, a prática revela que, mesmo entre adultos, a cultura da participação política ainda é frágil e limitada. Tal fragilidade se expressa de forma ainda mais intensa na invisibilidade de crianças e adolescentes nos espaços democráticos. A ausência, ou a presença meramente ilustrativa desses sujeitos nas Conferências Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente, muitas vezes reduzidos à condição de ouvintes sem voz ativa, evidencia a distância entre a norma jurídica e a prática institucional.

É nesse longo processo histórico que se consolidam as bases do adultocentrismo, compreendido não apenas como concepção cultural, mas como regime político de produção de silenciamentos. Tal regime impede crianças, sobretudo negras, indígenas, quilombolas e ribeirinhas, de serem reconhecidas como sujeitos de direitos, portadoras de saberes e capazes de participação política. A contradição torna-se ainda mais evidente quando confrontada com o ordenamento jurídico brasileiro contemporâneo, que reconhece o direito à participação “na forma da lei” (Brasil, 2024), ao mesmo tempo em que sustenta práticas institucionais que interdita suas falas e experiências (Guimarães, Sanches e Carvalho, 2025).

A pesquisa parte do pressuposto de que crianças de comunidades tradicionais e originárias são atravessadas simultaneamente por relações de classe, raça ou etnia, gênero, geração e território, produzindo formas específicas de subalternização. Essas infâncias são frequentemente representadas por discursos que estigmatizam seus modos de vida nos rios e florestas, desqualificam suas famílias como incapazes de cuidado e naturalizam a pobreza como destino inevitável. Tais narrativas ocultam que essas condições expressam, na realidade, a ausência material do Estado e a histórica negação de políticas públicas estruturantes nesses territórios.

9 ENTRE TERRITÓRIO, IDENTIDADE E PROTEÇÃO: FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA ESCUTA DAS INFÂNCIAS RIBEIRINHAS

Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães
Glinda Sousa Farias
Joyciene Alves Santos

- Identificou-se, a partir dos relatos escritos, desenhados e oralizados pelas crianças, que o pertencimento ao território produz uma forma de proteção simbólica e social. Contudo, a fragilidade da presença estatal no contexto ribeirinho converte parte dessas vivências em situações de risco evitável.
- A não demarcação de seus territórios enquanto crianças ribeirinhas nas políticas públicas locais e regionais faz com que não tenham acesso às políticas afirmativas e antirracistas destinadas às comunidades e povos tradicionais, dentre elas as cotas em universidades públicas federais;

9.1 Metodologia e eixos estruturantes para a escuta e diálogo com as crianças, adolescentes, familiares e professores de escolas ribeirinhas

Nesta seção explicitam-se as opções metodológicas que orientaram a produção dos registros, a organização das narrativas e os critérios de análise das falas das crianças ribeirinhas. Embora o eixo central desta seção sejam as vozes infantis, as percepções de familiares, professores e demais profissionais da rede foram incorporadas como elementos de contextualização e triangulação das informações, sem deslocar a centralidade política e epistemológica das crianças enquanto sujeitos do diagnóstico.

A escuta foi concebida não como coleta de dados, mas como prática de reconhecimento. Reconhecimento da criança como sujeito de direitos, como produtora de leitura crítica do território e como intérprete qualificada das ausências e presenças do Estado em seu cotidiano. Foram adotadas estratégias rigorosas de preservação da identidade das crianças, adolescentes e adultos participantes, que serão explicitados a seguir.

9.1.1 A pesquisa-ação enquanto estratégia para a escuta e participação

A pesquisa de campo foi orientada pelos pressupostos da pesquisa-ação participativa, compreendida como processo coletivo de produção de conhecimento no qual investigação, formação e intervenção se articulam de maneira indissociável. Conforme Gonçalves, Leite e Ciampone (2004), a pesquisa-ação constitui estratégia metodológica da pesquisa social que promove interação explícita entre pesquisador e participantes, permitindo a priorização

de problemas, a construção de diagnósticos e o encaminhamento de ações. Seu objeto não são as pessoas em si, mas as situações sociais e os problemas que delas emergem, buscando ampliar a consciência crítica dos envolvidos e produzir encaminhamentos transformadores.

No âmbito das atividades desenvolvidas, a equipe de pesquisadoras, composta majoritariamente por assistentes sociais, conduziu momentos de diálogo formativo com crianças, familiares e profissionais da comunidade escolar. Foram socializadas informações sobre o fluxo de atendimento às denúncias de violação de direitos, os canais oficiais de comunicação e o papel do Conselho Tutelar no Sistema de Garantia de Direitos. Junto aos responsáveis, também foram abordadas as políticas afirmativas da Universidade Federal do Pará (UFPA), reflexões iniciais sobre letramento e a importância do relatório educacional profissional como instrumento técnico para subsidiar as ações da SEMED no acompanhamento das situações identificadas.

No que se refere às crianças, o dispositivo assumiu caráter predominantemente de escuta qualificada e protegida. A mediação ocorreu de forma pontual, sobretudo para esclarecimento de dúvidas levantadas pelo próprio grupo, especialmente quanto às denominações “ribeirinho”, “indígena” e à problematização do uso da palavra “índio”. As intervenções buscaram contextualizar historicamente as nomenclaturas e suas implicações sociais e políticas, sem deslocar o foco da atividade, que permaneceu centrado na escuta das experiências infantis.

O trabalho partiu do reconhecimento das crianças como sujeitos sociais, históricos e territoriais, cujas experiências, linguagens e modos de existir nos rios e florestas do Marajó constituíram fontes legítimas e indispensáveis para a compreensão das dinâmicas de proteção e violação de direitos no território.

Inicialmente, projetava-se uma pesquisa-ação participativa em sentido pleno, envolvendo ciclos mais amplos de cooperação e intervenção. Contudo, entraves relacionados ao tempo de execução e ao não repasse do recurso em tempo hábil limitaram o alcance do processo, restringindo o campo empírico a um primeiro e único contato, no qual foram escutadas 61 crianças e adolescentes, além de 15 participantes adultos, entre responsáveis e profissionais da comunidade escolar.

Nesse contexto, o trabalho configurou-se como uma pesquisa-ação de caráter diagnóstico. Conforme Barbier (2007), esse tipo de pesquisa tem como objetivo central produzir diagnóstico aprofundado da situação investigada e encaminhar proposições de intervenção a partir da análise das causas e dos fatores estruturantes do problema. Trata-se, portanto, de modalidade que privilegia a compreensão detalhada do contexto, com vistas à formulação de encaminhamentos futuros.

A meta inicial previa a participação de 50 crianças, 20 responsáveis e/ou membros da comunidade e 10 profissionais do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA), vinculados a uma comunidade mais distante, previamente selecionada a partir das ações do projeto *Vozes das Águas*. Contudo, em razão das condições objetivas já mencionadas, houve reformulação do campo empírico, preservando-se, entretanto, os fundamentos metodológicos da proposta.

A pesquisa de campo foi realizada em 10 de fevereiro de 2026. A equipe era composta por oito pesquisadoras, sendo uma coordenadora e três assistentes sociais com experiência em pesquisas e trabalhos com crianças e adolescentes, cada uma acompanhada por discentes voluntárias do curso de Serviço Social. A organização metodológica estruturou-se em três frentes simultâneas: duas salas destinadas às crianças e adolescentes — organizadas por faixa etária — e um espaço específico para roda de conversa com responsáveis, seguido de entrevistas com profissionais que atuavam na instituição. A mesma dinâmica foi adotada no turno da tarde.

Participaram da atividade 61 crianças e adolescentes, distribuídos da seguinte forma: 31 crianças com idades entre 6 e 9 anos, 26 entre 10 e 14 anos e 4 adolescentes entre 15 e 17 anos. Entre os adultos, registou-se a participação de 15 sujeitos, sendo 8 responsáveis, 4 professores, 1 agente de alimentação escolar, 1 auxiliar de serviços gerais e 1 coordenador pedagógico.

Considerando os diferentes públicos, foram adotadas estratégias metodológicas diferenciadas. Com as crianças menores de 12 anos, priorizaram-se dinâmicas lúdicas de apresentação, produção de desenhos e rodas de conversa mediadas. Já com adolescentes, responsáveis e profissionais, utilizaram-se rodas de diálogo orientadas por questões norteadoras relacionadas à proteção integral, fluxos institucionais e vivências territoriais.

Ao longo da sistematização, algumas falas serão priorizadas, considerando o número expressivo de interlocutores e a necessidade de organização analítica do material. O número final de participantes foi consolidado a partir da conferência entre listas de presença, registros de campo e instrumentos aplicados, totalizando 61 crianças e adolescentes. Eventuais oscilações preliminares decorreram da dinâmica própria da pesquisa-ação em território, sendo posteriormente ajustadas na sistematização final dos dados.

9.1.2 Os princípios éticos que orientaram a utilização das imagens e as entrevistas com as crianças e adultos.

Em respeito aos princípios éticos que orientam a pesquisa com crianças e adultos, serão utilizados nomes fictícios. No caso das crianças, os próprios nomes foram escolhidos por elas mesmas como parte do processo participativo. Quanto aos adultos, serão empregadas iniciais correspondentes a nomes igualmente fictícios, a fim de resguardar suas identidades. As imagens eventualmente utilizadas ao longo do texto não exibem rostos nem permitem a identificação das pessoas participantes. Todos os adultos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e, no caso das crianças, foi assegurado o Termo de Assentimento, em consonância com os protocolos éticos de pesquisa e com a normativa vigente para estudos envolvendo seres humanos.

A metodologia inicialmente delineada foi mantida quanto aos seus princípios estruturantes, especialmente no que se refere à valorização das múltiplas formas de expressão infantil. A participação das crianças ocorreu por meio da fala, da escrita e do desenho, conforme suas escolhas individuais, sem hierarquização entre linguagens. Foi assegurada liberdade para que escrevessem, desenhassem, falassem ou combinassem formas expressivas, respeitando seus tempos, desejos e modos próprios de comunicação. Todo o processo foi registrado por meio de gravação audiovisual e/ou sonora, garantindo fidelidade às narrativas produzidas e rigor na sistematização dos dados.

No que se refere ao uso de registros imagéticos produzidos durante a atividade de campo, optou-se pela utilização de recursos de estilização gráfica, com transformação das fotografias em imagens com efeito de ilustração/desenho, como estratégia complementar de proteção da identidade dos participantes.

Tal procedimento teve como objetivo reduzir a possibilidade de identificação direta e automática dos rostos, especialmente considerando tratar-se de pesquisa envolvendo crianças. Ressalta-se, contudo, que a estilização não foi adotada como medida isolada de anonimização, sendo acompanhada da supressão de nomes, da não indicação de elementos contextuais específicos e da priorização de imagens coletivas ou de produções elaboradas pelas próprias crianças. Essa escolha metodológica e ética buscou equilibrar o registro visual da experiência com a preservação da dignidade, da segurança e da proteção integral dos sujeitos participantes.

9.1.3 Os eixos de análises considerados enquanto orientadores metodológicos da escuta com as crianças

A escuta foi conduzida a partir de perguntas-eixos compreendidas como dispositivos de diálogo e não como roteiro fechado. O eixo “O que é viver nos rios e florestas?” funcionou como ancoragem territorial, possibilitando a apreensão do cotidiano, dos deslocamentos, das relações com a natureza e das práticas culturais das crianças ribeirinhas.

A partir dessa ancoragem, emergiram reflexões sobre pertencimento e identidade, especialmente na problematização “Sou uma criança ribeirinha?”, permitindo observar processos de reconhecimento, afirmação ou tensionamento identitário. O eixo “Quais direitos eu conheço?” possibilitou identificar saberes, lacunas e silenciamentos produzidos pela ausência ou fragilidade das políticas públicas. Este eixo articula-se diretamente à pergunta “O que é proteção?”, compreendida a partir das experiências concretas vivenciadas pelas crianças, e não como conceito abstrato.

Por fim, a questão “Quem me protege?” permitiu mapear as redes formais e informais de cuidado — família, comunidade, escola, serviços públicos e elementos do próprio território, como o rio e a floresta — evidenciando tanto presenças quanto ausências do Estado na garantia da proteção integral. Os eixos de análise que orientaram tanto a escuta quanto a produção das informações encontram-se sistematizados na figura 25:

Figura 26 - Organograma de roteiro metodológico – Escuta das Infâncias Ribeirinhas

Fonte: Elaborado por Guimarães, 2025.

O organograma não estabeleceu hierarquia entre as perguntas, estruturando-se a partir de lógica relacional e circular, o que permitiu que as crianças transitassem livremente entre os temas conforme suas experiências, narrativas e linguagens. Essa organização favoreceu uma escuta não linear,

situada e eticamente orientada, coerente com os princípios da pesquisa-ação participativa e com os marcos da proteção integral.

A articulação entre esses eixos possibilitou uma leitura integrada das relações entre território, identidade, direitos e proteção, contribuindo para a produção de um diagnóstico socioterritorial sensível às vozes das crianças ribeirinhas e às especificidades amazônicas, reafirmando a centralidade da escuta protegida como fundamento ético e político da pesquisa.

9.2 A demarcação do perfil étnico-racial das crianças como estratégia de fortalecimento das políticas de combate às vulnerabilidades sociais e étnico-raciais

A definição do perfil étnico-racial das crianças participantes foi realizada a partir da combinação entre autodeclaração e heteroidentificação, compreendidas como estratégias metodológicas complementares e não excludentes. A autodeclaração da criança foi respeitada como expressão de sua compreensão identitária, considerando seu pertencimento, vivências e formas próprias de se reconhecer no território. Contudo, reconhece-se que, no caso de crianças, especialmente em contextos marcados por desigualdades étnico-raciais e silenciamentos históricos, a autodeclaração pode ser atravessada por limites cognitivos, simbólicos e sociais, não sendo suficiente, de forma isolada, para a análise crítica das dinâmicas raciais. Na figura 26 apresentamos uma ilustração sobre as definições a serem utilizadas como referência.

Figura 27 - Síntese da estratégia para o registro do perfil étnico-racial das crianças entrevistadas na comunidade ribeirinha de Breves/PA.

Fonte: Elaborado por Guimarães, 2025.

A heteroidentificação realizada pelas pesquisadoras foi adotada como estratégia analítica, com finalidade exclusivamente metodológica e diagnóstica, visando apreender como o racismo opera socialmente a partir de marcadores fenotípicos e contextuais, independentemente da forma como a criança se

autodeclare. Tal procedimento não possui caráter classificatório, normativo ou excludente, tampouco produz efeitos individuais, sendo orientado pelo reconhecimento de que o racismo incide sobre os corpos a partir da leitura social da aparência, do território e das relações sociais.

Essa opção metodológica está em consonância com os debates contemporâneos sobre relações étnico-raciais, infância e políticas públicas, especialmente aqueles que evidenciam que crianças negras e ribeirinhas são desigualmente afetadas por violações de direitos, invisibilização institucional e barreiras de acesso à proteção social. A combinação entre autodeclaração e heteroidentificação permite, portanto, uma leitura mais rigorosa das desigualdades raciais no território, contribuindo para a produção de dados críticos e socialmente comprometidos, sem violar a dignidade, a autonomia ou os direitos das crianças participantes.

9.2.1 A apresentação e os pseudônimos como estratégia metodológica de horizontalidade e proteção simbólica

Com o objetivo de assegurar coerência com uma perspectiva metodológica orientada pela horizontalidade relacional, a equipe optou por adotar uma forma de apresentação que contribuísse para a redução de assimetrias simbólicas entre pesquisadoras e participantes. Tal escolha implica deslocar a centralidade da titulação acadêmica formal para referências culturais e afetivas, favorecendo a construção de vínculos de confiança e proximidade, especialmente considerando o tempo reduzido disponível para a realização das atividades de campo. A construção desse vínculo foi compreendida como condição estruturante para a produção de dados qualificados em pesquisas com crianças e adolescentes.

A estratégia dialoga com os princípios da proteção integral previstos na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente e com as diretrizes da escuta protegida estabelecidas na Lei nº 13.431/2017 e regulamentadas pelo Decreto nº 9.603/2018.

Importa destacar que a adoção desses marcos legais como referência não pressupõe a compreensão prévia das crianças como vítimas, mas reconhece a possibilidade de revelação espontânea e a necessidade de práticas que respeitem a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, evitando interações hierarquizadas, intimidadoras ou potencialmente revitimizantes.

Criança e adolescente são sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento que gozam de proteção integral da sua vida, da sua dignidade e dos seus direitos humanos e fundamentais (BRASIL, 1988, art. 227; BRASIL, 1990a, art. 3º; BRASIL, 2017a, art. 2º; BRASIL, 2018, art. 2º). • Todas as decisões em favor da criança ou do(a) adolescente devem, primordialmente, ter seus melhores interesses avaliados e considerados (BRASIL, 1990b, art. 3º, § 1º; BRASIL, 2018, art. 2º). • É direito da criança e do(a) adolescente serem escutados de forma respeitosa e não revitimizante por profissional ou equipe interprofissional qualificada para o atendimento, tendo a garantia de exprimir suas opiniões livremente nos assuntos que lhes digam respeito (BRASIL, 1990b, art. 12; BRASIL, 1990a, arts. 28, §§ 1º e 100, inciso XII; BRASIL, 2018; art. 2º). (Santos e Gonçalves, 2023; p. 17)

Nesse sentido, a forma de apresentação da equipe nos círculos de diálogo não foi concebida como momento protocolar ou meramente introdutório, mas como parte constitutiva da estratégia metodológica adotada. Considerando que a pesquisa se fundamenta na pesquisa-ação e na escuta protegida, optou-se por tensionar a lógica tradicional de apresentação ancorada exclusivamente na hierarquia institucional. Nesse contexto, a forma de apresentação adotada pela equipe não ocorreu de maneira improvisada, mas foi previamente pensada como dispositivo metodológico. A sistematização dessa estratégia encontra-se apresentada no Quadro 2, no qual se explicitam os pseudônimos utilizados, os turnos de atuação e as referências culturais mobilizadas como mediadoras da aproximação relacional nos círculos de diálogo.

Quadro 2 – Forma de apresentação da equipe de pesquisa nos círculos de diálogo em comunidade ribeirinha do município de Breves/PA.

INTEGRANTE	TURNO	PSEUDÔNIMO	REFERÊNCIA CULTURAL
Coordenadora	Manhã	Iza	Cantora brasileira
Coordenadora	Manhã	Bluey	Personagem de desenho infantil
Coordenadora	Tarde	Onze	Personagem da série <i>Stranger Things</i>
Coordenadora	Tarde	Vecna	Personagem da série <i>Stranger Things</i>
Pesquisadora 1	Manhã e tarde	Girassol	Elemento da flora

Pesquisadora 2	Manhã e tarde	Boto Rosa	Fauna amazônica
----------------	---------------	-----------	-----------------

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras, 2026.

A apresentação integrou o conjunto de procedimentos metodológicos que materializam o compromisso com a escuta qualificada e com o respeito às múltiplas linguagens das infâncias ribeirinhas amazônicas. No turno da manhã, junto às crianças de 6 a 9 anos, a coordenadora apresentou-se como “Iza” e “Bluey”, mobilizando referências culturais próximas ao universo infantil. No turno da tarde, com adolescentes de 9 a 14 anos, apresentou-se como “Onze” e “Vecna”, acionando repertórios geracionais compartilhados. As pesquisadoras 1 e 2 mantiveram seus pseudônimos nos dois turnos, fazendo referência a elementos da flora e da fauna amazônica, nomes que foram bem recebidos e, em alguns momentos, apropriados e replicados pelas próprias crianças e adolescentes.

Figura 28 – Círculo de diálogo com crianças durante atividade da pesquisa-ação em uma comunidade ribeirinha de Breves/PA (2026)⁶.

Fonte: Acervo da pesquisa (2026).

Importa problematizar a projeção recorrente, no imaginário social, de que personagens e conteúdos amplamente difundidos no ambiente digital não fariam parte do repertório simbólico de crianças e adolescentes residentes em comunidades ribeirinhas ou em outros povos e comunidades tradicionais. A experiência empírica demonstrou o contrário: as infâncias ribeirinhas não se

⁶ A imagem corresponde a uma fotografia registrada no dia da pesquisa e posteriormente transformada em ilustração por meio de recurso de inteligência artificial da plataforma Canva, com o objetivo de preservar a identidade das crianças participantes.

encontram isoladas cultural ou digitalmente, mas inseridas em circuitos híbridos de sociabilidade que articulam território, tradição, mídia e cultura digital.

Observou-se, no turno da manhã, identificação imediata com a personagem “Bluey”, do desenho animado australiano *Bluey*, amplamente veiculado em plataformas digitais e televisivas, o que gerou reconhecimento espontâneo, risos e comentários, facilitando a construção do vínculo inicial. De modo semelhante, no turno da tarde, houve identificação significativa com “Onze” e “Vecna”, da série estadunidense *Stranger Things*, evidenciando que adolescentes ribeirinhos também transitam por repertórios culturais globais, apropriando-se deles a partir de suas mediações territoriais.

Tal constatação confronta perspectivas estereotipadas que associam comunidades ribeirinhas exclusivamente a repertórios culturais tradicionais, desconsiderando que as infâncias amazônicas contemporâneas articulam múltiplas referências, locais, nacionais e globais, em seus processos de sociabilidade e construção identitária. A expansão desigual dos fluxos simbólicos e informacionais do sistema vigente também alcança esses territórios, o que reforça a necessidade de democratização do acesso e de mediação pedagógica crítica, capaz de transformar consumo cultural em processo educativo reflexivo e emancipatório.

9.3 Nome, cor e território: a construção identitária na escuta das infâncias ribeirinhas

Do mesmo modo que a equipe de pesquisa se apresentou a partir de referências simbólicas escolhidas intencionalmente, as crianças e adolescentes foram convidados a selecionar palavras que representassem algo de que gostam, tais como animais, alimentos, personagens, elementos da natureza ou outras referências culturais. A estratégia integra a perspectiva participativa da pesquisa-ação e reafirma que o processo investigativo não se estrutura sob lógica extrativista, mas como construção compartilhada de sentidos.

Para além da dimensão lúdica, a escolha dos pseudônimos cumpre função ética de proteção simbólica, assegurando o sigilo das identidades e prevenindo exposições indevidas, especialmente em contextos socioterritoriais marcados por proximidade comunitária. A automeação, nesse sentido, constitui simultaneamente dispositivo metodológico, mecanismo de proteção e exercício de protagonismo infantil.

Participaram da atividade 60 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, distribuídos da seguinte forma: 14 com 6 anos, 6 com 7 anos, 4 com 8 anos, 6 com 9 anos, 3 com 10 anos, 3 com 11 anos, 8 com 12 anos, 5 com 13 anos, 8 com 14 anos, 2 com 15 anos e 1 com 17 anos. Observa-se concentração significativa tanto na primeira infância quanto na transição para a adolescência, o que amplia a diversidade etária do repertório simbólico mobilizado.

A sistematização das referências escolhidas permitiu identificar cinco categorias principais, conforme apresentado na Figura 29.

Figura 29 - As referências dos nomes escolhidos pelas crianças

Fonte: Dados coletados nos círculos de diálogo realizados na comunidade ribeirinha de Breves/PA, organizados pelas pesquisadoras (2026).

Observa-se a predominância de referências vinculadas à cultura midiática (21 ocorrências), seguida por elementos do território (15) e por autorreferência (14). As categorias alimentos e animais registraram cinco ocorrências cada. A distribuição evidencia a coexistência entre repertórios globais, como personagens amplamente difundidos por mídias digitais e referências territorializadas, como elementos da flora e da fauna amazônica. No que se refere especificamente à categoria “autorreferência”, identifica-se a concentração predominante entre adolescentes.

Dos 14 registros dessa categoria, apenas três pertenciam a crianças com menos de 12 anos (uma de 8 anos, uma de 9 anos e um menino de 11 anos), enquanto os demais situavam-se na faixa etária entre 13 e 17 anos. Tal distribuição pode indicar maior tendência à identificação a partir do próprio nome ou de atributos pessoais entre adolescentes, fase marcada por processos mais intensificados de afirmação identitária. Não se trata de estabelecer relação causal, mas de reconhecer uma tendência observável nos dados. Complementarmente, a Figura 30 apresenta a nuvem de palavras construída a partir dos pseudônimos escolhidos, organizada segundo frequência de ocorrência.

determinadas referências e, simultaneamente, a diversidade simbólica que atravessa as infâncias ribeirinhas. Cultura midiática, elementos do território, animais e nomes próprios coexistem, revelando processos híbridos de identificação nos quais referências locais e globais se articulam, sem que uma substitua a outra.

9.3.1 Identidade étnico-racial: dúvidas e necessidade do fortalecimento de uma identidade ribeirinha para o acesso às políticas afirmativas

Como mencionado anteriormente optamos por permitir às crianças e adolescentes terem liberdade em poder indicar as suas compreensões e leituras fenotípicas sobre a cor da sua pele sobre seu cabelo que denota também um conhecimento ou um desconhecimento de sua própria ancestralidade bem como se a escola e o modelo de ensino hoje proposto em Breves vem problematizando aspectos como identidade e racismo, que tem se apresentado enquanto perspectiva fundamental para garantir de direitos sociais historicamente negados a populações de ancestralidade e negras e indígenas. Dessa forma, a pergunta foi aberta deixando livre para as crianças pudessem se responder sendo muito comum que elas fizessem até mesmo uma consulta aos pesquisadores para saber como poderia explicar de que maneira elas poderiam se referir a tais definições.

Como tratado na proposta de pesquisa as pesquisadoras em questão passaram por um processo formativo dentro de uma qualificação sobre letramento ético-racial e o seu dispositivos e interligam as políticas públicas haja vista que a coordenadora da proposta se debruça no tema e realiza pesquisa, além de fazer formações, então sendo assim pois se compreendido e equipe possui uma expertise para realizar determinadas leituras Seguindo os próprios parâmetros do IBGE. Abaixo segue uma tabela de cruzamento entre as autodeclarações e a heteroidentificação.

Tabela 28 - Cruzamento entre autodeclaração e heteroidentificação das crianças e adolescentes (n = 61)

Autodeclaração ↓	Branco	Pardo	Preto	Total
Branca/o	6	5	1	12
Parda/o	1	22	2	25
Preta/o	0	2	1	3
Morena/o	1	8	2	11
Não sabe	0	2	0	2
Vermelho	0	1	0	1

Azul	0	1	0	1
Verde	1	0	0	1
Marrom	0	1	0	1
Cor da pele	0	1	0	1
Total	10	43	8	61

Fonte: Elaboração das pesquisadoras a partir dos dados de campo, 2026.

O cruzamento entre autodeclaração e heteroidentificação revelou importantes deslocamentos na construção identitária das crianças e adolescentes participantes. Do total de 61 registros válidos, a heteroidentificação indicou predominância da categoria parda (43 casos; 70,5%), seguida por 10 crianças identificadas como brancas (16,4%) e 8 como pretas (13,1%).

No plano da autodeclaração, observou-se maior dispersão das categorias. Embora 25 participantes (41,0%) tenham se autodeclarado pardas/os e 12 (19,7%) brancas/os, apenas 3 (4,9%) se autodeclararam pretas/os. Destaca-se ainda a presença significativa da categoria “morena/o” (11 registros; 18,0%), além de respostas como “não sabe” (3,3%) e denominações cromáticas como “azul”, “verde”, “vermelho”, “marrom” e “cor da pele”, que, somadas, correspondem a 6,6% das respostas.

A comparação entre autodeclaração e heteroidentificação evidencia divergências relevantes. Entre as 12 crianças que se autodeclararam brancas, apenas 6 (50,0%) foram heteroidentificadas como tal, enquanto 5 (41,7%) foram identificadas como pardas e 1 (8,3%) como preta. Na categoria “morena/o”, observa-se que 10 das 11 crianças (90,9%) foram heteroidentificadas como pardas ou pretas, indicando a permanência de processos de morenização como estratégia discursiva de distanciamento da categoria “preta”.

Evidencia-se um descompasso entre a autodeclaração preta (4,9%) e a heteroidentificação como preta (13,1%), revelando possível impacto de processos históricos de estigmatização racial, silenciamento e valorização social da branquitude. A baixa adesão à categoria “preta” na autodeclaração, mesmo diante de marcadores fenotípicos reconhecidos socialmente, aponta para a internalização de hierarquias raciais que atravessam precocemente a infância. Os dados reforçam, portanto, a pertinência metodológica da utilização combinada de autodeclaração e heteroidentificação, permitindo apreender não apenas a dimensão subjetiva da identidade racial, mas também a forma como o racismo opera na leitura social dos corpos no território.

9.3.2 Identificação como criança ou adolescente ribeirinha/o

A identidade territorial constituiu um dos eixos centrais da escuta realizada com as crianças e adolescentes, sendo-lhes perguntado diretamente se se consideravam ribeirinhas/os. A tabela a seguir apresenta a distribuição das respostas obtidas.

Tabela 29 - Identificação como criança/adolescente ribeirinha/o (n = 61)

Resposta	Frequência	Percentual (%)
Sim*	48	78,7%
Não	1	1,6%
Não sei	11	18,0%
Qualquer um	1	1,6%
Total	61	100%

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de campo, 2026.

A análise dos dados indica que 48 participantes (78,7%) responderam afirmativamente à pergunta, incluindo um caso em que a criança registrou diretamente a palavra “Ribeirinho” como forma de autoidentificação. Apenas 1 participante (1,6%) respondeu negativamente. Observa-se, contudo, a presença de 11 respostas “não sei” (18,0%) e 1 resposta registrada como “qualquer um” (1,6%), evidenciando que, embora numericamente predominante, a identificação ribeirinha não se apresenta de forma homogênea ou plenamente consolidada.

Cabe salientar que, apesar da confirmação majoritária do “sim”, foi significativo o número de crianças que demonstraram não compreender plenamente o que significava “ser ribeirinha/o”, afirmando a resposta de forma hesitante ou com evidente insegurança. De maneira recorrente, perguntavam o que seria “ser ribeirinho”, indicando que a identidade territorial não opera necessariamente como categoria autoexplicativa no cotidiano infantil.

Nesse contexto, destaca-se o caso de um dos entrevistados, identificado como *Cacau 1*, menino de 7 anos, loiro e de olhos azuis, que reiteradamente afirmou não ser ribeirinho, expressando a percepção de que sua aparência o impossibilitaria de ocupar tal identidade. O episódio evidencia que a construção da identidade ribeirinha, embora ancorada no território, encontra-se atravessada por marcadores raciais e estéticos, revelando como processos de racialização interferem na definição de pertencimentos ainda na infância.

A experiência da pesquisa-ação junto às crianças e adolescentes evidenciou dimensões complexas da construção identitária no território ribeirinho. A escuta revela nuances importantes sobre como sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento percebem a si mesmos, seus corpos e o

lugar que habitam, demonstrando que identidade não é dado espontâneo, mas processo socialmente mediado.

No que se refere à autodeclaração racial, observou-se dificuldade significativa na nomeação da cor/etnia. Embora a categoria “parda/o” tenha aparecido com maior frequência e, em muitos casos, correspondesse ao fenótipo observado, destacou-se a insegurança nas respostas, frequentemente acompanhada de olhares interrogativos ou pedidos de confirmação às pesquisadoras.

Foi recorrente o uso de expressões como “moreno/a claro”, “moreno/a escuro” ou “marrom”, em substituição à categoria “preta/o”. Tal substituição não pode ser lida como mero detalhe semântico. Ela indica a permanência de processos de morenização e de atenuação discursiva da negritude, funcionando como mecanismo de distanciamento simbólico de uma categoria historicamente estigmatizada. Em alguns casos, crianças com marcadores fenotípicos associados à negritude autodeclararam-se brancas, evidenciando como o racismo estrutural incide precocemente sobre a subjetividade infantil, produzindo hierarquizações internalizadas e desejos de aproximação com padrões racialmente valorizados.

Quando o diálogo deslocou-se para a dimensão étnica e territorial, emergiu outra camada analítica relevante. Inicialmente, o termo “etnia” mostrou-se pouco compreendido pelo grupo. Muitas crianças não souberam responder se pertenciam a alguma etnia ou grupo específico, incluindo a identidade ribeirinha. A categoria não operava como referência autoexplicativa, semelhante aos adultos.

Contudo, a partir de mediação formativa pontual, explicando o que significa ser ribeirinha/o a partir das práticas cotidianas, da relação com o rio, com a floresta, com a pesca, com o açaí, com o deslocamento por casco e rabeta — observou-se mudança significativa na postura do grupo. A identidade territorial passou a ser afirmada com maior segurança, vinculada a experiências concretas e afetivas do cotidiano. O pertencimento emergiu menos como categoria abstrata e mais como reconhecimento situado de modo de vida.

9.4 “Quem me protege?”: percepções infantis sobre cuidado, risco e presença do Estado

A pergunta “Quem me protege?” constituiu um dos eixos mais sensíveis da escuta realizada com as crianças e adolescentes, pois deslocou a discussão do plano abstrato dos direitos para o campo concreto das experiências cotidianas de cuidado, medo e segurança. Diferentemente das perguntas anteriores, que mobilizaram reflexões identitárias e territoriais, esta provocação permitiu acessar

a organização prática das redes de proteção tal como são percebidas pelos próprios sujeitos.

As respostas revelaram que a proteção é compreendida prioritariamente como vínculo, presença e proximidade relacional, antes de ser associada a instituições formais do Estado. Ao mesmo tempo, emergiram referências à escola, à polícia, aos serviços de saúde e à dimensão religiosa, indicando que as crianças articulam diferentes instâncias (familiares, comunitárias, simbólicas e institucionais) na construção de sua percepção de segurança. A sistematização das falas encontra-se organizada no quadro a seguir, que reúne as principais referências indicadas pelas crianças e adolescentes quando questionados sobre proteção, medo e apoio no território.

Tabela 30 – Referências de proteção indicadas pelas crianças e adolescentes (n = 61)

Categoria de Proteção Indicada	Exemplos de Respostas	Incidência Predominante
Família nuclear (mãe/pai)	“proteção é ficar perto dos pais”; “minha mãe”; “meu pai e minha mãe”	Muito recorrente
Família ampliada (irmãos/tios)	“meu irmão mais velho”; “meus tios”	Recorrente
Dimensão religiosa	“Deus”; “primeiro Deus depois meus pais”	Presente sobretudo entre adolescentes
Escola	“na escola me sinto segura”; “os professores ajudam”	Recorrente
Igreja	“a igreja acolhe e protege”	Presente
Polícia	“meu pai chama a polícia”; “a polícia aqui perto”	Pontual, mas significativa
Serviços de saúde	“ligamos para o hospital”; “posto de saúde”	Associado a situações de doença/acidente
Território (casa/comunidade)	“dentro da minha casa”; “aqui é calmo”; “gosto daqui”	Associado a sentimento de segurança
Situações de risco mencionadas	acidentes de rabetá; assaltos; ausência de medicamento; medo no lago	Indicativos de vulnerabilidade

Fonte: Dados da pesquisa de campo, organizados pelas autoras (2026).

A sistematização das falas evidencia que a proteção é compreendida predominantemente como dimensão relacional e familiar. A figura da mãe e do pai aparece como principal referência de segurança, seguida por irmãos mais

velhos e tios. A proteção é descrita como proximidade física, presença e cuidado cotidiano — “ficar perto dos pais” é expressão recorrente.

Entre adolescentes, observa-se a incorporação da dimensão religiosa como instância hierárquica de proteção (“primeiro Deus, depois meus pais”), revelando articulação entre espiritualidade e segurança subjetiva.

A escola emerge como espaço ambivalente: ao mesmo tempo lugar de acolhimento e segurança, mas inserido em contexto estrutural de limitações, como apontado nos relatos sobre infrequência, ausência de profissionais e funcionamento irregular de políticas públicas.

A polícia aparece como referência acionada em situações de risco, indicando percepção de proteção associada à intervenção punitiva do Estado. Contudo, essa menção é menos frequente que as referências familiares, demonstrando que a proteção institucional não ocupa centralidade simbólica no imaginário infantil.

Os relatos também revelam consciência concreta de vulnerabilidades territoriais: acidentes com rabetas, ausência de medicamentos, assaltos, distância de hospital. As crianças reconhecem direitos (“todos nós sabemos nossos direitos”), mas identificam lacunas na efetivação. A proteção, portanto, organiza-se em três camadas: I) Proteção primária: família e vínculos afetivos; II) Proteção simbólica: Deus e fé e III) Proteção institucional: escola, polícia e saúde, percebidas como importantes, porém instáveis.

Essa configuração revela que, no território ribeirinho analisado, a proteção integral ainda é sustentada majoritariamente por redes familiares e comunitárias, enquanto o Estado aparece de forma intermitente, sobretudo em situações de crise.

Além disso, a forte vinculação ao território (“aqui é calmo”, “gosto daqui”, “sou feliz aqui”) convive com a naturalização de riscos e responsabilidades precoces, indicando que pertencimento e vulnerabilidade coexistem. A escuta confirma que identidade territorial e proteção não podem ser dissociadas. O sentimento de segurança está ancorado na casa, na família e na comunidade, mas é posto em disputa pela precariedade do acesso às políticas públicas, especialmente saúde e assistência.

Se a autodeclaração não se mostrou um processo espontâneo e sim dependente de informação, mediação crítica e referências positivas. Quando provocadas a refletir sobre sua cultura e território, as crianças demonstraram orgulho de suas raízes ribeirinhas; entretanto, a dimensão racial revelou-se mais tensionada e marcada por ambiguidades. A análise das atividades relatadas no

cotidiano, como pescar, subir em açazeiro, auxiliar no transporte ou em tarefas domésticas, revelou forte vínculo com o território e com práticas tradicionais. Contudo, tais narrativas também evidenciam a linha tênue entre participação cultural e exposição a riscos sociais e físicos, incluindo situações que podem configurar trabalho infantil ou sobrecarga precoce de responsabilidades.

9.5 O rio: espaço de lazer, cultura e risco

Ao serem questionadas sobre suas atividades de lazer, as crianças destacaram práticas diretamente vinculadas ao modo de vida marajoara e amazônica. A conexão com o rio aparece como eixo central: nadar, tomar banho de rio, andar de casco e de rabeta foram mencionados como experiências cotidianas de diversão, liberdade e pertencimento. O contato com o açazeiro, incluindo plantar e colher, assim como a pesca, foi referido tanto como lazer quanto como transmissão de saberes ancestrais e preservação da cultura ribeirinha.

O rio não se apresenta apenas como paisagem, mas como espaço de circulação, aprendizado e socialização. Ele organiza o cotidiano e estrutura experiências afetivas e culturais das infâncias ribeirinhas. Entretanto, a escuta revelou um ponto de alerta relevante. O lazer frequentemente ultrapassa os limites da segurança. O uso de rabetas por crianças desacompanhadas constitui prática recorrente no território. Embora socialmente naturalizada e, em muitos casos, compreendida como rito de passagem ou necessidade logística, trata-se de atividade de risco elevado. No estado do Pará, os índices de acidentes com pequenas embarcações são historicamente preocupantes, incluindo casos de escarpelamento, quedas e naufrágios. A condução precoce de embarcações expõe crianças a riscos físicos graves, ainda que a prática seja percebida localmente como parte do processo de crescimento.

Ser ribeirinho envolve uma gama complexa de fatores que ultrapassam a dimensão territorial. Refere-se ao modo de vida, à reprodução social do trabalho, aos costumes, crenças e formas próprias de organização das relações sociais. Essas características não são homogêneas, mas partilham elementos estruturantes que incidem diretamente sobre os processos de desenvolvimento das crianças e adolescentes inseridos nesses contextos.

Nas comunidades ribeirinhas, aprender a nadar precocemente não constitui apenas prática de lazer, mas também mecanismo de sobrevivência e reprodução da vida no território. Os rios configuram-se como principal via de circulação, transporte e acesso a serviços públicos. A mobilidade cotidiana ocorre, em muitos casos, por meio de embarcações pequenas e frequentemente precárias, sem equipamentos adequados de segurança. Essa realidade expõe crianças e adolescentes a riscos permanentes de acidentes, naufrágios e outras situações de vulnerabilidade.

Um retrato emblemático dessa condição encontra-se no desenho elaborado por uma das crianças entrevistadas, identificada pelo pseudônimo Homem-Aranha.

Figura 31 - Representação do medo de andar de rabetá à noite, segundo criança ribeirinha (codinome Homem-Aranha)

Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2026.

No desenho, a embarcação é representada em tom marrom, enquanto os rabiscos escuros ocupam grande parte da imagem, simbolizando a noite. Ao relatar sua produção, a criança afirmou ter medo de andar de lancha à noite, pois já havia vivenciado um acidente com sua família nessas circunstâncias. A densidade dos traços e o predomínio da cor escura indicam não apenas a representação da escuridão física, mas também a expressão simbólica do medo associado à navegação noturna.

A imagem evidencia que o rio, embora seja espaço de pertencimento, cultura e sociabilidade, também é território de risco concreto. A naturalização da condução de embarcações por crianças e adolescentes, muitas vezes compreendida como parte do processo de crescimento ou necessidade logística, não elimina os perigos envolvidos.

Reconhecer as particularidades dos modos de vida ribeirinhos exige que o poder público, nas três esferas governamentais, considere as especificidades territoriais na formulação e implementação de políticas públicas. Garantir proteção integral implica fortalecer ações voltadas à segurança fluvial, ampliar o acesso a equipamentos de proteção, promover campanhas educativas e assegurar infraestrutura adequada de transporte e atendimento emergencial.

Trata-se de assegurar que o pertencimento territorial não se converta em exposição sistemática a riscos evitáveis, mas que seja acompanhado de condições dignas e seguras de desenvolvimento para crianças e adolescentes.

9.6 Saúde no território ribeirinho: cuidado, distância e sobrecarga feminina

A investigação sobre as estratégias de cuidado em saúde revelou o cotidiano de famílias que enfrentam o distanciamento geográfico, a limitação da oferta pública e a sobrecarga das figuras maternas, expondo fragilidades estruturais da rede de proteção no território ribeirinho. Nos relatos das crianças e adolescentes, o fluxo de busca por atendimento evidencia a precariedade logística. Quando ocorre o adoecimento, a primeira referência é a Unidade Básica de Saúde da comunidade. Contudo, a resolutividade é percebida como restrita a casos de baixa complexidade.

Adolescentes relataram a existência de apenas um posto de saúde, com falta recorrente de medicamentos e períodos sem atendimento adequado. A ausência de profissionais, como enfermeiros e técnicos, também foi mencionada

Diante dessas limitações, a automedicação surge como estratégia frequente de resposta imediata à dor ou ao mal-estar. Trata-se menos de negligência e mais de mecanismo de sobrevivência frente ao custo físico e financeiro do deslocamento até o centro urbano de Breves, onde se concentram serviços como o Hospital Municipal, a UPA e o Hospital Regional. Nos casos considerados graves, a transferência para a sede urbana representa um desafio adicional. O trajeto fluvial é descrito como difícil, custoso e, muitas vezes, perigoso.

O tempo de resposta entre o agravamento do quadro e o atendimento especializado pode ser decisivo. À noite, as possibilidades de transporte tornam-se ainda mais escassas, os rios ficam agitados e a navegação ocorre em condições de baixa visibilidade. A vulnerabilidade territorial, portanto, impacta diretamente o direito à saúde.

As falas juvenis demonstram consciência da precariedade estrutural. Alguns adolescentes mencionaram explicitamente a dificuldade de acesso a medicamentos, a limitação do posto de saúde e a necessidade de “ligar pelo celular” para buscar orientação médica. Tais relatos evidenciam que o direito à saúde é percebido como formalmente existente, mas materialmente instável.

Um dos aspectos mais recorrentes nas narrativas das crianças é a personificação do cuidado na figura materna. Expressões como “a mamãe compra remédio” ou “a mamãe me leva para o hospital” indicam que a gestão do

adoecimento é atribuída quase exclusivamente à mulher. É ela quem organiza o transporte, administra a medicação, acompanha o tratamento e articula a busca por atendimento. Essa centralidade reafirma a divisão sexual do cuidado no território, na qual a mulher ribeirinha acumula funções domésticas, afetivas e a mediação com as políticas públicas de saúde.

A análise permite afirmar que o cuidado em saúde, no contexto investigado, opera em três níveis interligados: familiar, comunitário e institucional. No entanto, a dimensão institucional apresenta fragilidades que ampliam a sobrecarga familiar e expõem crianças e adolescentes a riscos decorrentes da demora no atendimento. A distância não é apenas geográfica; é também estrutural, revelando desigualdades no acesso ao SUS quando observado a partir das margens fluviais.

Assim, a saúde, para as crianças e adolescentes ribeirinhos, não se configura apenas como serviço público, mas como experiência atravessada por território, gênero, logística e vulnerabilidade. A efetivação da proteção integral exige que essas dimensões sejam consideradas de forma articulada nas políticas públicas voltadas às infâncias amazônicas.

10 PERSPECTIVA DE FUTURO: SER E CONTINUAR RIBEIRINHO?⁸

Raquel Correia de Oliveira
Joyciene Alves Santos
Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães

Os relatos dos responsáveis evidenciam que a principal preocupação recai sobre a educação, entendida como caminho para melhores condições de vida. Associada a essa expectativa, destaca-se a busca por trabalho assalariado, diante da instabilidade da renda no meio rural, marcada pela sazonalidade das atividades produtivas.

A análise das perspectivas de futuro das crianças e adolescentes das comunidades ribeirinhas indica que os projetos de vida das famílias estão diretamente relacionados às condições das comunidades onde vivem. Nesse sentido, a permanência na comunidade não depende apenas de uma decisão individual, mas é condicionada por fatores como o acesso à educação, à saúde, ao trabalho, mostrando que a ausência de políticas públicas no território contribui para a saída. Ao mesmo tempo, emergem percepções que associam as perspectivas voltadas para que crianças e adolescentes tenham um futuro diferente daquele vivenciado por seus pais, mostrando a necessidade de deslocamento para o meio urbano, o que revela tensões entre o desejo de permanecer na comunidade e as desigualdades no acesso a direitos. O reconhecimento do modo de vida se faz presente, uma vez que as análises evidenciam a valorização das vivências ribeirinhas, conforme relato abaixo:

Porque se a gente for comparar a vida do urbano com o ribeirinho, é claro que tem uma diferença enorme. Só que tem coisas que eu descobri que nós, ribeirinho, em certas coisas, *a gente vive melhor* (Responsável 1, 2026).

Para além disso, a percepção de que a vida nas comunidades ribeirinhas é melhor perpassa pela identificação de aspectos como o contato mais próximo com a natureza, a facilitação do acesso à alimentação, bem como a menor incidência de violência. O vínculo com o rio, a pesca, a agricultura e a vida comunitária, indicam características próprias do modo de vida local, baseada no uso dos recursos naturais para subsistência.

Em contextos locais, observa-se uma transmissão intergeracional de saberes, que faz com que os mais novos aprendam com os mais velhos a viver a realidade ribeirinha. Assim, conhecimentos e saberes tradicionais são passados

⁸ Parte das considerações expostas na presente seção fazem parte de pesquisa a ser apresentada e defendida em tese de doutorado (Oliveira, 2026).

de geração em geração (Alves; Tiriba, 2018), o que permite que desde cedo crianças e adolescentes aprendam a nadar, pescar, extrair o açai, bem como conhecer mitos e lendas que são característicos da região. Contudo, os relatos indicam que o apego à comunidade não garante, por si só, a permanência no território, mas se ali conseguem ter acesso às condições básicas para construir seus projetos de futuro.

Em termos práticos, nos relatos coletados observa-se que crianças e adolescentes não apresentam a perspectiva de sair da comunidade, uma vez que ali se sentem bem. Diante disso, observam-se relatos que expressam o orgulho de ser ribeirinho, mesmo diante da constatação de que dentro das comunidades o acesso à direitos é dificultado pelo baixo alcance das políticas públicas. Em decorrência disso, a saída reflete que o deslocamento pode se dar não apenas como possibilidade, mas por necessidade, conforme relato abaixo:

Então o que a gente não foi, né, a gente quer que os filhos da gente seja, né, é um sonho, né, que os filhos da gente seja alguma coisa. Tenha um bom trabalho, tenha um bom emprego ali, né? Tipo assim, não só ter amor no dinheiro, mas ter amor, sempre eu aconselho eles, ter amor na profissão deles, entendeu? Porque é o que vale muito, né? (Responsável 2, 2026).

A migração enquanto necessidade se dá principalmente em virtude da continuidade dos estudos, uma vez que conforme observado, além da existência de desigualdades no que se refere a qualidade do ensino no meio rural, convive-se ainda com as dificuldades de acesso ao ensino médio, e a impossibilidade de cursar o ensino superior morando permanentemente na comunidade:

É, porque *não tinha mais aqui pra elas, né?* E a gente como pai se preocupa, né? No futuro dos filhos, né? É raro, né? O pai que não se preocupa com o futuro dos filhos. A senhora sabe disso, então... E... Chegou pra elas fazerem faculdade, que aqui é até o terceiro não tem, né? Graças a Deus por isso. Chegou a faculdade, elas tiveram que ir pra cidade. Aí, a minha mais velha, que tá com 23 anos, foi pra Macapá e... Morando com os outros é um bocado difícil, né? *E depois trouxe pra cá pra Breves*. E agora, a gente tem uma casinha lá pra elas, com bastante dificuldade, mas graças a Deus, estão debaixo do lar delas. Estão debaixo do lar delas e a outra menina menor que tá com 21 anos também. Elas estão trabalhando agora e estudando. É faculdade. A menina tá quase concluindo o... É, como é? Enfermagem (Responsável 2, 2026).

Diante dessa realidade, os relatos dos responsáveis das crianças e adolescentes indicam que as preocupações incidem principalmente na questão educacional, uma vez que a formação é considerada enquanto elemento que pode propiciar a essas crianças e adolescentes o acesso a melhores condições de vida. Aliada a perspectiva do acesso à educação, também encontra-se a busca por trabalho assalariado, tendo em vista que no meio rural a renda nem sempre é garantida devido à sazonalidade das atividades produtivas.

Desse modo, as perspectivas quanto ao acesso ao trabalho assalariado é uma preocupação constante, pois as práticas de trabalho das famílias ribeirinhas estão voltadas para a garantia de sobrevivência (Cruz, 2012). Dadas essas condições, tais formas de trabalho podem ser consideradas pesadas, tendo em vista que podem envolver a ida para o mato, o manejo de plantações, trabalho em serraria etc. Sendo assim, crianças e adolescentes têm o sonho de ocupar outras profissões, que de acordo com os seus responsáveis lhes proporcione “ser alguém na vida”.

Mais especificamente, predomina a compreensão de que para construir novos futuros em determinado momento é preciso sair da comunidade. Em alguns casos tal saída é estratégica, uma vez que alguns jovens projetam retornar para trabalhar na comunidade depois de formados. Contudo, observa-se que enquanto imposição que se dá pela ineficácia das políticas públicas que chegam ao território, os projetos de saída não contemplam a expectativa de retorno à comunidade.

Ainda nesse plano, a análise permitiu observar que a educação é o eixo central da decisão pela saída das comunidades ribeirinhas. Contudo, se nos anos 1990 a migração envolvia toda a família em virtude das limitações na oferta de educação básica para crianças e adolescentes no meio rural (Gonçalves; Costa, 2020), na atualidade esse processo está relacionado ao acesso de jovens aos níveis técnico e superior.

Desse modo, as expectativas das famílias em relação à escolarização alcançam patamares mais elevados, pois hoje já vislumbram a formação de crianças e adolescentes no ensino superior, o que evidencia a importância do acesso à educação no debate sobre a migração de ribeirinhos(as) para áreas urbanas.

Diante desse cenário, observa-se que a permanência dos jovens no território está condicionada à existência de oportunidades educacionais e de trabalho alinhadas às suas expectativas de estruturar uma vida diferente daquela que seus pais levam, uma vez que o cenário de democratização do ensino superior pela via das políticas afirmativas, tornam o sonho da formação mais próximo da realidade ribeirinha, tornando o debate sobre as condições estruturais de acesso por meio das políticas públicas ainda mais relevante.

Conforme já observado, a ausência e/ou fragilidade das políticas públicas nos territórios ribeirinhos persiste enquanto problemática, contribuindo para que os direitos sociais que devem ser garantidos a toda a sociedade, ainda não sejam uma realidade para quem vive distante dos centros urbanos. Desse modo, a dificuldade de acesso à educação, serviços de saúde, transporte, saneamento básico, cultura e lazer, contribuem para que muitos jovens ribeirinhos tenham suas perspectivas de futuro enfraquecidas pela realidade, onde não enxergam possibilidades de acesso ao ensino superior, por exemplo.

A distância geográfica do meio urbano e suas instituições apresenta impactos práticos e também percepções relacionadas ao futuro dos jovens, uma vez que jovens ribeirinhos enfrentam não só a ausência de um transporte público de qualidade, mas também dificuldades quanto à qualidade da educação (Rodrigues, 2016). Os relatos indicam que a continuidade dos estudos ou o acesso a serviços não dependem apenas de decisões individuais, mas também das condições do território e da oferta de políticas públicas. Observa-se que essa decisão é influenciada por múltiplos fatores.

Portanto, as perspectivas de futuro são diversas entre as famílias, considerando marcadores sociais como renda, gênero e pertencimento territorial. Por outro lado, a permanência na comunidade está diretamente relacionada à ampliação das políticas públicas no território, tendo em vista até mesmo a absorção do trabalho dos jovens que estão se formando e ainda dos que planejam concluir um curso de nível superior. Assim, a ausência de políticas públicas para crianças e adolescentes afeta a garantia de direitos, reforçando a percepção de escassez de oportunidades nas comunidades.

10.1 AS POLÍTICAS AFIRMATIVAS DA UFPA: AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E O NÃO ACESSO A UNIVERSIDADE PÚBLICA

No contexto das dificuldades de acesso a direitos enfrentadas pelas populações ribeirinhas, o desconhecimento de suas especificidades atua para impossibilitar até mesmo o acesso à informação. Nesse sentido, uma das demandas evidenciadas durante a pesquisa-ação refere-se à falta de acesso à informações no que se refere ao direito no âmbito das políticas públicas, aqui destacando-se as políticas de ações afirmativas efetivadas pela Universidade Federal do Pará em Breves.

Os jovens e suas famílias fazem referência ao desconhecimento de direitos que poderiam tornar o ensino superior mais acessível. Embora as informações sobre cotas, auxílios e moradias sejam divulgadas por meio de editais considerados de domínio público pelas instituições, grande parte dos jovens ribeirinhos não acessam tais informações, e deixam de pleitear um direito que poderia contribuir para mitigar desigualdades que dificultam aos ribeirinhos ocuparem esses espaços. Portanto, tornar tais informações mais acessíveis é uma demanda que precisa ser considerada, para que cada vez mais ribeirinhos tenham a oportunidade de acessar a universidade pública, tendo a oportunidade de realizar o sonho de se formar.

10.2 “Ir para Breves”: Distanciamentos simbólicos e moradia na sede urbana como perspectiva de futuro

Um das estratégias utilizadas pelas famílias para que os jovens deem continuidade aos seus estudos é a construção de casas na sede urbana do município, conforme o relato:

Eu tô construindo uma casa em Breves, mas é pra duas filhas que estão morando já pra lá, estudando e trabalhando (Responsável 3, 2026).

A demanda por moradia é uma das dificuldades que jovens enfrentam para estudar no meio urbano, tendo em vista que a migração é uma necessidade, pois a distância até as comunidades, na maioria dos casos impossibilita sair e voltar no mesmo dia. Outro fator que eleva essa dificuldade refere-se aos altos custos do transporte privado, que comprometeria mais ainda a renda das famílias caso precisassem fazer o deslocamento diariamente.

Contudo, cabe observar que as condições para a construção de casa na sede urbana não é uma realidade de todas as famílias, sendo uma minoria que consegue tal realização. Cabe destacar ainda, que essas moradias estão localizadas na periferia do município, cujas áreas não contam com saneamento básico, unidades de saúde, segurança pública, entre outros. Essa dinâmica revela que as condições na cidade perpassam por situações de insalubridade que também comprometem a vida desses jovens. Portanto, os desafios também se apresentam para os que conseguem ter casa na cidade, o que evidencia desigualdades socioambientais que também afetam esses jovens nos espaços urbanos.

Os dados apontam para o autorreconhecimento enquanto ribeirinhos. Contudo, às perspectivas de futuro de crianças e adolescentes da comunidade pesquisada confrontam-se com a necessidade de migração para os centros urbanos em determinado momento da vida. Tal necessidade se dá em virtude do sonho de acessar, principalmente, os níveis de ensino técnico e superior. Considerando às limitações na efetivação de políticas públicas, o acesso impõe o processo migratório.

A pesquisa-ação também evidenciou a presença de trabalho infantil disfarçado de ajuda familiar, especialmente durante a safra do açaí. Observou-se que crianças, sobretudo meninos, são remanejadas de atividades escolares ou de lazer para atuar na extração do fruto. Embora a colheita componha a economia local e faça parte da tradição ribeirinha, a subida em palmeiras e o manejo de instrumentos de corte configuram atividades de alto risco. A naturalização dessas práticas pode comprometer o desenvolvimento biopsicossocial e impactar o rendimento escolar.

Nesse contexto, o rio revela uma dupla dimensão: espaço de cultura e pertencimento, mas também território de vulnerabilidade. Lazer, tradição e risco coexistem, tensionando os limites entre transmissão cultural legítima e exposição precoce a responsabilidades incompatíveis com a proteção integral.

A análise indica que o fortalecimento da identidade ribeirinha não pode ser dissociado da garantia efetiva de direitos. Reconhecer o valor cultural das práticas territoriais não significa ignorar as condições estruturais que expõem crianças a riscos evitáveis. O desafio colocado ao Sistema de Garantia de Direitos é construir políticas públicas que dialoguem com o território sem reproduzir negligências sob o argumento da tradição.

As mudanças da realidade social e dos modos de vida ocorrem constantemente, e, essas são identificadas na materialização das políticas públicas e sociais, bem como nas relações sociais e culturais. Dessa forma, discutir políticas públicas a partir desse eixo e pela percepção dos sujeitos de direito deste diagnóstico socioterritorial é de extrema importância para a transformação de realidades vivenciadas por estes sujeitos. Com isso foram organizadas as informações de profissões por meio de uma tabela com nomes fictícios dos entrevistados e protagonistas deste documento. Contudo, articular políticas públicas com as perspectivas de futuro das crianças ribeirinhas significa reconhecer seus potenciais, valorizar seus saberes tradicionais e, ao mesmo tempo, ampliar possibilidades para além das limitações impostas pelas desigualdades sociais. Quando os direitos são garantidos de forma integral, as perspectivas de futuro deixam de estar restritas à reprodução das condições de vulnerabilidade e passam a incluir a continuidade dos estudos, o acesso ao ensino superior, a qualificação profissional e a participação ativa na transformação de suas próprias comunidades.

Assim, pensar a realidade das comunidades ribeirinhas em Breves/PA é, sobretudo, refletir sobre a responsabilidade coletiva e estatal na construção de um futuro mais justo, que assegure a crianças e adolescentes não apenas a sobrevivência, mas o pleno desenvolvimento e a concretização de seus sonhos e projetos de vida. Sendo assim, a tabela abaixo representa o que as 61 crianças e adolescentes entrevistadas pensam em se tornar no futuro. Abaixo tabela representativa com profissões das crianças e adolescentes:

Tabela 31 – Profissões

Profissão	Quantidade	Porcentagem
Não sabe	22	36,06%
Policial	11	18,03%
Professor/	5	8,19%
Médico	4	6,56%

Jogador de futebol	3	4,92%
Advogada/advogado	4	6,56%
Veterinário	2	3,28%
Bombeiro	2	3,28%
Trabalhadora	2	3,28%
Pedreiro	1	1,64%
Taxista	1	1,64%
Bailarina	1	1,64%
PIPEIRO	1	1,64%
Estudante	1	1,64%
Delegado	1	1,64%

Fonte: elaborada pelas autoras, 2026.

Analisar e refletir sobre as escolhas de profissões requer compreender o cenário e contexto que atravessa as vivências destas crianças e adolescentes, sendo também indicadores que podem representar a presença ou ausência destes profissionais no território em que residem, bem como podem sinalizar uma fragilidade na execução de políticas públicas direcionadas às infâncias ribeirinhas do município de Breves/PÁ.

Dessa forma, para ser fortalecido o protagonismo e as potencialidades destes sujeitos, é necessária a articulação intersetorial das diversas políticas sociais, como: educação, saúde, segurança, política de juventude, política de trabalho e renda, cultura, esporte e lazer. Além disso, para uma compreensão mais complexa dessas escolhas e das perspectivas de futuro manifestadas, faz-se necessário considerar a dimensão identitária que constitui esses sujeitos, especialmente no que se refere à identidade ribeirinha, aspecto essencial para o reconhecimento de suas particularidades.

Deste modo, ser e continuar ribeirinho exige a materialização de políticas sociais em que estejam inscritas conforme a realidade dessas comunidades, bem como devem considerar de extrema importância as infâncias que vivem e se desenvolvem nestes contextos, com foram organizadas perguntas de autoidentificação de suas realidades, a tabela abaixo representa como as crianças e adolescentes se auto – identificam enquanto sujeitos de direitos de um território com especificidades construídas pelo coletivo a partir das relações sociais e de trabalho.

- A permanência no território não é apenas escolha identitária, mas variável condicionada pelo acesso efetivo à educação, trabalho e políticas públicas.
- Os projetos de futuro das infâncias ribeirinhas revelam que identidade e mobilidade coexistem. O desejo de permanecer no território depende da capacidade estatal de garantir condições concretas de vida e formação.

11 ONDE A INTERSETORIALIDADE E A INTERSECCIONALIDADE SE ENCONTRAM PARA A PROTEÇÃO DE INFÂNCIAS TRADICIONAIS E MARAJOARAS?

Nayra Lima e Lima
Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães

Proteger infâncias tradicionais e marajoaras implica reconhecer que desigualdades raciais, territoriais e socioeconômicas operam conjuntamente. Somente uma atuação intersetorial, territorializada e sensível aos múltiplos marcadores sociais poderá garantir que a proteção integral deixe de ser previsão normativa e se converta em prática efetiva.

Os achados deste diagnóstico evidenciam que as vulnerabilidades vivenciadas por crianças e adolescentes ribeirinhos não decorrem de um único fator isolado. Território, raça/cor, gênero, classe social e geração operam de forma articulada, produzindo desigualdades específicas no contexto amazônico. Nesse sentido, a interseccionalidade constitui ferramenta analítica fundamental para compreender como diferentes marcadores sociais incidem simultaneamente sobre as infâncias marajoaras.

O conceito de interseccionalidade, inaugurado por Kimberlé Crenshaw (1989) e aprofundado por autoras como Carla Akotirene (2018), permite compreender que desigualdades não se sobrepõem de maneira linear, mas se entrecruzam, intensificando processos de exclusão. No contexto amazônico, essa leitura é indispensável, pois as infâncias ribeirinhas são atravessadas por múltiplas camadas de vulnerabilidade: racialização, pobreza multidimensional, distância geográfica, precariedade logística e invisibilização institucional.

Os dados nacionais reforçam essa análise. Relatórios do UNICEF indicam que crianças e adolescentes negros são as principais vítimas de mortes violentas intencionais no Brasil, e que a pobreza multidimensional atinge majoritariamente populações negras e indígenas. No estado do Pará, os índices de privação de direitos alcançam patamares significativamente elevados, evidenciando desigualdades estruturais que incidem diretamente sobre crianças e adolescentes.

Quando se observa a realidade marajoara, soma-se a esses marcadores o território como dimensão estruturante. A extensa rede hidrográfica, a dispersão das comunidades e a concentração de equipamentos públicos na sede urbana produzem barreiras concretas de acesso a direitos. A ausência de dados sistematizados sobre violações em comunidades ribeirinhas e as subnotificações agravam a invisibilidade dessas infâncias.

A interseccionalidade, portanto, não deve ser compreendida apenas como categoria acadêmica, mas como instrumento orientador da gestão pública. Ela evidencia que políticas universais, quando desconsideram especificidades territoriais e raciais, tendem a reproduzir desigualdades. A proteção integral em territórios amazônicos exige planejamento intersetorial, integração entre políticas e leitura territorializada das demandas.

Nesse sentido, a intersetorialidade emerge como condição operacional da interseccionalidade. Educação, saúde, assistência social, justiça e segurança pública não podem atuar de forma fragmentada diante de realidades complexas. A territorialização da Proteção Social Básica, o fortalecimento da busca ativa, o aprimoramento dos registros institucionais com identificação da localidade dos usuários e a articulação permanente entre os serviços constituem medidas estratégicas para enfrentar vulnerabilidades múltiplas.

Não se trata de homogeneizar os desafios amazônicos, mas de reconhecer que a efetivação de direitos em territórios tradicionais exige políticas desenhadas a partir das vivências locais. Considerar os “territórios de vivência” significa superar a lógica centrada exclusivamente na cidade formal e incorporar as especificidades ribeirinhas no planejamento público.

Delibera-se:

- Instituir plano intersetorial específico para comunidades ribeirinhas, envolvendo educação, saúde, assistência social, cultura e segurança pública.
- Incorporar a variável territorial e étnico-racial nos diagnósticos e planejamentos municipais.
- Garantir presença técnica regular nos territórios dos rios, com equipes itinerantes intersetoriais.
- Integrar políticas afirmativas, proteção social e segurança territorial como eixo estruturante da proteção integral.
- Fortalecer a participação comunitária e o protagonismo infantil nos processos deliberativos locais.

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Importa registrar que, em razão dos trâmites burocráticos necessários à formalização institucional da pesquisa e à organização logística no território, o tempo destinado à pesquisa de campo foi reduzido, sendo possível a realização de um único encontro presencial (em dois turnos consecutivos) com crianças, familiares e profissionais da escola, espaço onde se deu o levantamento empírico. Longe de constituir um limite meramente operacional, tal condição evidencia as próprias tensões que atravessam a produção de conhecimento em territórios ribeirinhos amazônicos, nos quais as temporalidades administrativas nem sempre dialogam com os ritmos comunitários e as urgências da proteção social.

Ainda assim, a escuta alcançou 40 crianças e 15 adultos, cujas narrativas e percepções ofereceram elementos fundamentais para tensionar, complementar e, em certa medida, ultrapassar as limitações presentes em alguns registros institucionais oficiais. As vozes coletadas permitiram identificar lacunas, silenciamentos e dissensos que dificilmente emergiriam apenas por meio da análise documental, reafirmando a centralidade da participação infantil e comunitária na produção de diagnósticos socioterritoriais.

Ainda que concentrado em um encontro, o processo de escuta suscitou novos questionamentos, revelou lacunas institucionais e abriu possibilidades para investigações futuras, reafirmando a necessidade de continuidade de estudos junto às crianças ribeirinhas, tendo-as como protagonistas nos processos de reflexão, planejamento e incidência nas políticas públicas.

Como produto técnico-social, pretende-se disponibilizar à rede de proteção do município de Breves — com potencial de replicabilidade em outros municípios amazônicos — um *Guia de Orientações para a Escuta e Participação de Crianças nos Rios e Florestas*, voltado ao Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. O material buscará sistematizar aprendizados metodológicos, recomendações éticas e estratégias territoriais de atuação, contribuindo para qualificar práticas institucionais junto às infâncias ribeirinhas.

Diante dos achados apresentados, evidencia-se que a proteção integral de crianças e adolescentes ribeirinhos no município de Breves demanda mais do que a existência formal de equipamentos públicos. Requer territorialização efetiva das políticas, ampliação da cobertura nas comunidades ribeirinhas e estratégias intersetoriais que considerem as especificidades logísticas, culturais e socioeconômicas do território.

A escuta realizada demonstra que as infâncias ribeirinhas reconhecem seu pertencimento territorial, valorizam seu modo de vida e projetam futuros que incluem formação educacional e inserção profissional qualificada. Contudo, tais perspectivas encontram-se condicionadas ao acesso real a direitos, especialmente educação, saúde, transporte e informação sobre políticas afirmativas.

A fragilidade dessas políticas não apenas limita oportunidades, mas pode produzir processos migratórios compulsórios, trabalho precoce e exposição contínua a riscos evitáveis, como acidentes fluviais e barreiras no acesso ao cuidado em saúde. Nesse sentido, recomenda-se:

- fortalecimento da territorialização da Proteção Social Básica nas comunidades ribeirinhas;
- ampliação de estratégias de busca ativa e presença institucional nas áreas de difícil acesso;
- qualificação permanente da rede do Sistema de Garantia de Direitos para atuação em contextos amazônicos;
- fortalecimento de ações de prevenção ao trabalho infantil e promoção de segurança fluvial;
- ampliação da divulgação e do acesso às políticas afirmativas e programas de permanência estudantil;
- padronização e aprimoramento dos instrumentais de registro da rede socioassistencial, educacional e de saúde, com inclusão obrigatória da identificação da localidade (comunidade, rio, ramal ou território de origem) dos usuários atendidos, de modo a permitir leitura territorializada das demandas, planejamento equitativo e monitoramento da cobertura dos serviços.

Importa registrar que as fragilidades identificadas na territorialização das políticas públicas não podem ser analisadas de forma dissociada do contexto mais amplo de restrição orçamentária e dos sucessivos cortes nas políticas sociais em âmbito nacional. A execução de ações em territórios amazônicos implica custos logísticos significativamente superiores aos observados em áreas urbanas consolidadas, especialmente em municípios de grande extensão hidrográfica, como Breves.

O deslocamento fluvial, a manutenção de equipes itinerantes, a oferta de serviços em comunidades dispersas e a necessidade de adaptação de equipamentos à realidade territorial demandam investimentos contínuos e planejamento específico. Tais condicionantes estruturais impactam diretamente a capacidade instalada dos serviços e a regularidade da cobertura.

Contudo, reconhecer os limites fiscais e os altos custos operacionais não implica naturalizar desigualdades territoriais. Ao contrário, reforça a necessidade

de planejamento diferenciado, financiamento adequado e construção de estratégias intersetoriais que considerem a Amazônia não como exceção periférica, mas como território que exige políticas públicas desenhadas a partir de suas especificidades.

Nesse sentido, a inclusão da variável “localidade/comunidade de origem” nos instrumentais de registro da rede constitui medida de baixo custo operacional e alto potencial estratégico, permitindo melhor planejamento, monitoramento e alocação equitativa de recursos, especialmente em contextos de restrição financeira.

O presente diagnóstico reafirma que investir nas infâncias ribeirinhas não constitui ação assistencial pontual, mas estratégia estruturante para o desenvolvimento territorial sustentável do município. A proteção integral, quando territorializada e intersetorial, deixa de ser previsão normativa e passa a se materializar como política pública efetiva.

13 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AKOTIRENE, Carla. O que é interseccionalidade? Coordenação de Djamilia Ribeiro. Belo Horizonte: Letramento, 2018

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. *Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências*. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 jul. 1990.

BRASIL. Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. *Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)*. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 5 abr. 2017.

BRASIL. Decreto nº 9.603, de 10 de dezembro de 2018. *Regulamenta a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência*. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 dez. 2018.

BRASIL. Relatório da Comitativa Cidadania Marajó. Brasília: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/cidadania-marajo/acoes/Cidadania_Marajo_Relatorio_.pdf. Acesso em: 26 dez. 2020.

BRASIL. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). **Resolução nº 113, de 19 de abril de 2006**. Dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização e fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Brasília, DF: CONANDA, 2006. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-conanda/resolucoes/resolucao-no-113-de-19-04-06-parametros-do-sgd.pdf/view>. Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **CNES: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde**. Brasília, DF: DATASUS, 2025. Disponível em: <https://cnes.datasus.gov.br/>. Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Painel de Monitoramento da Educação Básica**. Brasília, DF: INEP, 2025. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ViNDBjNDEtMTM0OC00ZmFhLWlyZWYtZjIiYjU0NzQzMTJhliwidCI6IjI2ZjczODk3LWw4YWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZi9>. Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.** Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm Acesso em: 21 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Dispõe Sobre a Organização da Assistência Social e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [1993]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 21 jan. 2026.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Assistência Social. **Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.** Reimpressão 2014, Brasília, 2014. Disponível em: http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf&vd. Acesso em 19 ago. 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Resultados do Ideb 2023 e Saeb 2023. Brasília, DF: Inep, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb/resultados> Acesso em: 20 fev. de 2026.

CARMO, Eunápio Dutra do; SANCHES, Jaqueline Brito da Silva; GUEDES, Josiane dos Anjos; PEREIRA, Kelly Pompeu; INAJOSAS, Soleane Ferreira. **Políticas Sociais e Comunidades Ribeirinhas na Amazônia Marajoara: Território, Desassistência e Resistência.** In: XI Jornada Internacional de Políticas Públicas (JOINPP), 2023, São Luís. Anais da XI JOINPP. São Luís: UFMA, 2023 Disponível em: https://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2023/upload/anais/trabalho_submissaoId_3103_31036496f31ab6e0d.pdf?021043 Acesso em: 22 de Fev. de 2026.

COMITÊ DE GESTÃO COLEGIADA DA REDE DE CUIDADOS E PROTEÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA (Org.). **Protocolo unificado de atendimento integrado especializado de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência** [livro eletrônico]. Breves-PA: Prefeitura Municipal de Breves, 2025. 61 f.

COSTA, Eliane Miranda. **Escolas ribeirinhas e seus desafios: faces da educação do campo na Amazônia Marajoara.** *Revista Teias*, Rio de Janeiro, p. 384-397, 2021. DOI: 10.12957/teias.2021.51951.

CRISPIM, Diêgo Lima; RODRIGUES, Rodrigo Silvano Silva; VIEIRA, Artur Sales de Abreu; SILVEIRA, Rafaela Nazareth Pinheiro de Oliveira; FERNANDES, Lindemberg Lima. Espacialização da cobertura dos serviços de saneamento

básico e do Índice de Desenvolvimento Humano nos municípios do Marajó, Pará. **Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, Pombal, v. 11, n. 4, p. 112–122, out./dez. 2016.

GUEDES, Leonildo Nazareno do Amaral. **A participação das escolas de ensino fundamental de Breves-PA no enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Pará. Programa de Pós-graduação em Educação, Belém, 2012.

GUIMARÃES, Jacqueline Tatiane da Silva. Direitos humanos de crianças e adolescentes no Arquipélago do Marajó/PA: desafios e possibilidades do território. **Revista Brasileira de História & Ciências Sociais – RBHCS Vol. 13 Nº 25, Edição Especial de 2021**.

GUIMARÃES, Jacqueline Tatiane da Silva. Da fábrica de calcinhas ao arrancar dos dentes: os discursos bolsonaristas sobre as infâncias marajoaras e os Marajós. **Revista PRACS**, v. 17, n. 2, 2024.

GONÇALVES, Andressa Santos; COSTA, Eliane Miranda. Os ribeirinhos do Marajó: notas sobre as práticas tradicionais na relação com o meio ambiente amazônico. **Revista Humanidades e Inovação**, v. 7, n. 15, p. 508-523. 2020. Disponível em: <https://revista.unitins.br>. Acesso em: 13 set. 2023.

LEE, Nick. Vozes das crianças, tomada de decisão e mudança. In: MULLER, Fernanda (Org.). **Infância em perspectiva: políticas, pesquisas e instituições**. São Paulo: Cortez, 2010.

MEDEIROS, Josiane de Souza; SCHWEICKARDT, Júlio César; MARTINS, Fabiana Mânica. Entre cheias e vazantes: uso das embarcações na produção do cuidado e acesso à saúde no território líquido em um município amazônico, Brasil. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 33, n. 4, e240381pt, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/pZmYksd9zHx9MZcCqzJ4WLf/>. Acesso em: 17/02/2026.

PEREIRA, Viviane Ribeiro; COIMBRA, Valéria Cristina Christello; CARDOSO, Clarissa de Souza; OLIVEIRA, Naiana Alves; VIEIRA, Ana Cláudia Garcia; NOBRE, Márcia de Oliveira; NINO, Magda Eliete Lamas. Metodologias participativas em pesquisa com crianças: abordagens criativas e inovadoras. **Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre**, v. 37, n. esp., e67908, 2016. Disponível em <https://www.scielo.br/j/rngenf/a/czTLtbpmB6Zh9KhFpbBkPtp/?format=html&lang=pt>; acesso: 15/12/2025.

RODRIGUES, J. M. P. **No espelho do rio o que reflete e o que “SOME”?** O Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) na ótica de jovens egressos no

município de Breves – Pará. Orientador: Gilmar Pereira da Silva. 2016. 136 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Pará, Belém, 2016. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8585>. Acesso em: 01 ago. 2021.

IMAGENS

BREVES (Município). **Prefeitura Itinerante**. 2023. 2 fotografia. Disponível em: <https://breves.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/Prefeitura-Itinerante6.jpg>. Acesso em: 22 fev. 2026.

PINHEIRO, Rodrigo. **Base Fluvial Integrada de Antônio Lemos**. 2022. 1 fotografia. Disponível em: <https://agenciapara.com.br/noticia/39200/base-fluvial-integrada-completa-5-mes-es-de-funcionamento-e-reduz-em-100-os-roubos>. Acesso em: 22 fev. 2024.

APÊNDICES

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) - Famílias /

Responsáveis Legais

Título da Pesquisa: Escutar para proteger as infâncias dos rios e florestas do Marajó: as vozes das crianças do Rio Macujubim no Diagnóstico Socioterritorial do município de Breves/PA

Instituição Responsável: Grupo de Estudo em Direitos Humanos, Infâncias e Diversidade na Amazônia (GEDHIDAM)

Coordenação da Pesquisa: Profa. Dra. Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães/ Contato: jacquimaraes@ufpa.br.

Pesquisadora: _____

Apresentação

Você está sendo convidado(a) a autorizar a participação da criança sob sua responsabilidade em uma pesquisa que tem como objetivo **ouvir crianças ribeirinhas sobre seus direitos, proteção, território e formas de viver nos rios e florestas**, contribuindo para a construção de um diagnóstico socioterritorial no município de Breves/PA.

A pesquisa será realizada com **crianças de 7 a 12 anos**, por meio de **atividades lúdicas, rodas de conversa, desenhos, escrita e falas**, respeitando o tempo, a vontade e a forma de expressão de cada criança.

Procedimentos

A participação da criança envolverá:

- Conversas em grupo (círculos de diálogo);
- Atividades lúdicas (desenho, escrita ou fala);
- Uso de materiais simples (papel, lápis de cor, cartolina);
- Registro das atividades por gravação de áudio e/ou vídeo, **sem identificação nominal**.

As atividades ocorrerão em **espaços comunitários ou igrejas**, com acompanhamento de equipe capacitada.

Riscos e Cuidados

A pesquisa **não realizará perguntas invasivas**, nem abordagens que possam causar constrangimento ou sofrimento. Caso a criança demonstre desconforto ou não queira participar, sua participação será interrompida imediatamente, **sem qualquer prejuízo**.

A pesquisa seguirá o **Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990)**, a **Lei nº 13.431/2017** e o **Decreto nº 9.603/2018**, garantindo práticas de escuta protegida e evitando qualquer forma de revitimização.

Benefícios

A pesquisa não oferece benefícios financeiros, mas poderá contribuir para:

- Dar visibilidade às vozes das crianças ribeirinhas;
- Fortalecer ações de proteção integral no território;
- Subsidiar políticas públicas e ações institucionais voltadas às infâncias.

Sigilo e Anonimato

Todas as informações serão tratadas de forma **confidencial**. Os nomes das crianças e das famílias **não serão divulgados**, sendo utilizados pseudônimos ou códigos nos registros e publicações.

Direito de Recusa

A participação é **voluntária**. Você pode recusar ou retirar sua autorização a qualquer momento, sem qualquer prejuízo para você ou para a criança.

Caso a criança não queira participar, mesmo com este termo assinado, **ela não participará**.

Declaração de Consentimento

Declaro que fui informado(a) sobre os objetivos, procedimentos e cuidados da pesquisa e **AUTORIZO** a participação da criança sob minha responsabilidade.

Nome do(a) responsável: _____

Assinatura: _____

Data: ____ / ____ / ____

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) - Profissionais

Título da Pesquisa: Escutar para proteger as infâncias dos rios e florestas do Marajó: as vozes das crianças do Rio Macujubim no Diagnóstico Socioterritorial do município de Breves/PA

Instituição Responsável: Grupo de Estudo em Direitos Humanos, Infâncias e Diversidade na Amazônia (GEDHIDAM)

Coordenação da Pesquisa: Profa. Dra. Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães/ Contato: jacquimaraes@ufpa.br.

Pesquisadora: _____

Você está sendo convidado(a) a participar, de forma voluntária, de uma pesquisa que visa compreender os desafios da **proteção integral de crianças e adolescentes ribeirinhos**, a partir da escuta de crianças, famílias, comunidades e profissionais da rede de proteção. Sua participação poderá ocorrer por meio de:

- Entrevistas ou diálogos;
- Compartilhamento de informações institucionais;
- Contribuições sobre fluxos, desafios e práticas da rede de atendimento.

A participação **não envolve riscos**, não gera ônus e poderá ser interrompida a qualquer momento, a seu critério.

As informações fornecidas serão tratadas com **sigilo**, não sendo divulgados nomes ou cargos individualizados. Os dados serão utilizados exclusivamente para fins de pesquisa, diagnóstico e devolutiva social.

Declaração de Consentimento

Declaro que fui devidamente informado(a) sobre a pesquisa e **CONCORDO** em participar de forma voluntária.

Nome do(a) participante: _____ Assinatura: _____

Função/Instituição: _____

Data: ___ / ___ / ___

APÊNDICE C. TERMO DE ASSENTIMENTO - Crianças (7 a 12 anos)

Título da Pesquisa: Escutar para proteger as infâncias dos rios e florestas do Marajó: as vozes das crianças do Rio Macujubim no Diagnóstico Socioterritorial do município de Breves/PA

Instituição Responsável: Grupo de Estudo em Direitos Humanos, Infâncias e Diversidade na Amazônia (GEDHIDAM)

Coordenação da Pesquisa: Profa. Dra. Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães/ Contato: jacquimaraes@ufpa.br.

Pesquisadora: _____

 Oi! Vamos conversar um pouquinho com você 😊

Estamos fazendo uma pesquisa para **ouvir crianças que vivem perto dos rios e das florestas**, para saber:

- o que é proteção para você;
- quem cuida de você;
- quais direitos você conhece;
- como é viver aqui onde você mora.

Você **não é obrigada(o)** a participar.

Se não quiser, está tudo bem.

Se quiser participar e depois mudar de ideia, também está tudo bem.

Você pode: falar, desenhar, escrever ou ficar em silêncio.

Não vamos escrever seu nome verdadeiro, e ninguém vai brigar com você por causa do que você disser.

Se alguma coisa te deixar triste ou desconfortável, a gente para na hora.

Agora nos diga: Você **quer participar** dessa atividade?

() SIM, eu quero participar

() NÃO, eu não quero participar

Se quiser, pode assinar ou desenhar aqui:

Nome ou desenho da criança: _____

Data: ___ / ___ / _____

APÊNDICE D - ROTEIRO METODOLÓGICO DA PESQUISA COM AS CRIANÇAS

<p>I - condições éticas mínimas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Explicar quem somos e por que estamos ali, em linguagem simples; • Esclarecer que não é prova, nem avaliação, e que não precisa responder tudo; • Garantir que ela pode parar de falar quando quiser; • Priorizar atividades lúdicas (desenho, objetos, brincadeiras, mapas); • Presença de adulto de referência apenas se a criança quiser 	
<p>Eixo 1 – Quem é você no seu dia a dia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Como você gosta de ser chamada/o? • Quantos anos você tem? • O que você mais gosta de fazer quando não está na escola? • Com quem você costuma brincar ou conversar? • Como é a sua casa? • Quem mora com você? • O que você gosta de fazer quando acorda? • Tem comida que você gosta muito de comer em casa? <p>Indicadores: estabilidade familiar, rotina, acesso à alimentação.</p> <p>Alternativa lúdica: “Se você fosse se desenhar agora, o que não poderia faltar?”</p>	<p>Eixo 2 – O lugar onde você vive</p> <ul style="list-style-type: none"> • Como é o lugar onde você mora? • O que você mais gosta nele? • Tem algum lugar que você não gosta muito ou evita? Por quê? • Onde você se sente mais feliz/brava/o/tranquila/o? • Você ajuda em alguma coisa todo dia? • O que você costuma ajudar a fazer? • Você ajuda porque gosta ou porque precisa? • Tem dia que você fica cansada/o de ajudar? <p>Indicadores: naturalização da obrigação, carga excessiva, cansaço. Atividade possível: Desenhar o caminho de casa até um lugar importante.</p>
<p>Eixo 3 – Escola, aprender e conviver: A escola como espaço de proteção — ou não?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Como é sua escola? • O que você mais gosta lá? • O que é difícil ou chato na escola? • Quando algo acontece e você fica triste ou com medo, tem alguém na escola com quem você conversa? 	<p>Eixo 4 – Cuidado, proteção e apoio (<i>Sem falar de violência diretamente</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando você precisa de ajuda, quem costuma te ajudar? • Quem cuida de você no dia a dia? • Se alguma coisa te deixa com medo ou triste, com quem você conversa? • Você sabe onde pode pedir ajuda no seu bairro/comunidade? <p>Pergunta-chave (delicada e aberta): “O que faz você se sentir protegida/o?”</p>
<p>Eixo 5 - Relação com o rio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Você gosta do rio? • O que você costuma fazer no rio? • O rio é um lugar bom ou perigoso? 	<p>Eixo 6 - Vínculo com o lugar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Você gosta de morar aqui? • O que deixa você feliz aqui? • O que deixa você triste aqui?

<ul style="list-style-type: none"> • Tem coisas que você não pode fazer no rio? <p>Indicadores: vínculo afetivo, risco, exposição.</p>	<p>Indicadores: pertencimento, sofrimento territorial.</p>
<p>Eixo 6 – Direitos, desejos e futuro (<i>A criança como sujeito político</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • O que você acha que toda criança deveria ter? • O que você mudaria no lugar onde vive para as crianças ficarem mais felizes? • Se você pudesse mandar um recado para pessoas grandes que cuidam das crianças, o que diria? 	<p>Atividade final: “Complete a frase: uma infância boa é quando...”</p> <p>Atenção profissional importante:</p> <p>Se, espontaneamente, a criança relatar alguma situação de violência:</p> <ul style="list-style-type: none"> • não aprofundar • não pedir detalhes • acolher com frases como: “Obrigada por confiar em mim.” • seguir fluxo institucional de proteção, conforme o ECA e a Lei 13.431/2017

APÊNDICE E - CONSIDERAÇÕES ÉTICAS DA PESQUISA

A presente pesquisa, de natureza qualitativa, participativa e socioterritorial, orienta-se por princípios éticos ancorados na proteção integral de crianças e adolescentes, conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), pela Lei nº 13.431/2017 e pelo Decreto nº 9.603/2018, que regulamenta o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

Considerando a especificidade epistemológica das pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, especialmente no campo da Educação e em consonância com as diretrizes da ANPEd (2019), esta pesquisa não será submetida ao sistema CEP/Conep, adotando, em seu lugar, o instrumento da **autodeclaração de princípios e procedimentos éticos**, entendido como prática contínua de reflexão, responsabilidade e vigilância ética ao longo de todas as etapas da investigação.

A realização da pesquisa também atendeu a uma solicitação formal do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Breves/PA, no contexto de demandas urgentes por produção de informações qualificadas que subsidiassem ações no âmbito da proteção integral de crianças e adolescentes. Tal solicitação esteve vinculada a prazos institucionais e à necessidade de resposta imediata às dinâmicas do território, especialmente diante de situações de vulnerabilidade e possíveis violações de direitos.

Ressalta-se que a coordenadora da pesquisa integra ativamente o Sistema de Garantia de Direitos no município, atuando enquanto conselheira e Coordenadora do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, vinculado ao CMDCA de Breves/PA. Essa inserção institucional contribuiu para a articulação entre pesquisa e rede de proteção, bem como para a condução ética, qualificada e comprometida com os princípios da escuta protegida e da proteção integral.

Nesse sentido, a pesquisa não se configura como uma iniciativa desvinculada do território, mas como parte de um processo articulado às instâncias locais de garantia de direitos, respondendo a demandas concretas e urgentes, sem prejuízo da observância rigorosa dos princípios éticos que orientam a pesquisa com crianças e adolescentes. Tal decisão não implica flexibilização dos cuidados éticos, mas, ao contrário, reforça o compromisso com uma ética situada, relacional e territorializada, especialmente em contextos amazônicos marcados por desigualdades estruturais, invisibilização institucional e violações de direitos. Nesse sentido, a pesquisa assume como princípios orientadores:

- A **proteção integral** de crianças e adolescentes, reconhecendo-os como sujeitos de direitos e em condição peculiar de desenvolvimento;
- A **escuta protegida**, evitando qualquer forma de revitimização, constrangimento ou exposição indevida;
- O **respeito às múltiplas linguagens infantis**, garantindo o direito de expressão por meio da fala, do desenho, da escrita ou do silêncio;
- A **participação voluntária**, com possibilidade de recusa ou desistência a qualquer momento, sem qualquer prejuízo;

- O **compromisso com a justiça social, racial e territorial**, reconhecendo as desigualdades que atravessam as infâncias ribeirinhas do Marajó. No que se refere aos procedimentos éticos, a pesquisa assegura:
 - A utilização de **Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)** para responsáveis legais e profissionais;
 - A utilização de **Termo de Assentimento** para as crianças, em linguagem acessível;
 - A não realização de perguntas diretas sobre situações de violência, adotando estratégias metodológicas indiretas e não invasivas;
 - A interrupção imediata da participação em caso de qualquer sinal de desconforto;
 - A garantia de **anonimato e confidencialidade**, com uso de pseudônimos e codificação dos dados;
 - O armazenamento seguro das informações e sua utilização exclusiva para fins científicos, formativos e de incidência em políticas públicas.

Nos casos em que, de forma espontânea, emergirem relatos de situações de violência ou violação de direitos, a equipe compromete-se a não aprofundar a narrativa, acolher a criança de forma qualificada e acionar os fluxos institucionais competentes, em articulação com o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, conforme previsto na legislação vigente.

A pesquisa reafirma, ainda, seu compromisso com a **devolutiva social dos resultados**, garantindo que as informações produzidas retornem às crianças, famílias, comunidades e à rede de proteção, em linguagem acessível e socialmente responsável, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas e das estratégias locais de cuidado e proteção.

Por fim, compreende-se que a ética em pesquisa não se esgota em procedimentos formais, constituindo-se como prática permanente, crítica e situada. Assim, a equipe assume o compromisso de revisar continuamente suas ações, reconhecendo que pesquisar com crianças nos territórios dos rios e florestas do Marajó exige não apenas rigor metodológico, mas responsabilidade política e compromisso ético com a vida, a dignidade e os direitos das infâncias.

APÊNDICE F - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ÉTICA

Declaro, para os devidos fins, que a presente pesquisa foi elaborada e conduzida em conformidade com os princípios éticos da proteção integral de crianças e adolescentes, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 13.431/2017 e no Decreto nº 9.603/2018. Assumo integral responsabilidade pela adoção e cumprimento dos procedimentos éticos descritos neste projeto, comprometendo-me com a garantia da dignidade, do respeito, da escuta protegida e da não revitimização das crianças participantes, bem como com o sigilo, a confidencialidade das informações e a devolutiva social dos resultados.

Declaro, ainda, que a opção pela não submissão ao sistema CEP/Conep está fundamentada nas diretrizes da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (2019) e nos princípios da Resolução CNS nº 510/2016, que reconhecem a especificidade das pesquisas em Educação e Ciências Humanas, sem prejuízo do rigor ético aqui assumido. A realização da pesquisa ocorreu mediante solicitação formal, com conhecimento, aprovação e anuência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Breves/PA, no contexto de demandas institucionais urgentes por produção de informações qualificadas para subsidiar ações no âmbito da proteção integral de crianças e adolescentes.

A presente pesquisa está vinculada ao Grupo de Estudo em Direitos Humanos, Infâncias e Diversidade na Amazônia (GEDHIDAM). Destaca-se, ainda, que a coordenação da pesquisa é exercida por pesquisadora com atuação direta no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, na condição de conselheira de direitos no município de Breves/PA e Coordenadora do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, vinculado ao CMDCA de Breves/PA, o que reforça o compromisso ético, técnico e político com a proteção integral, a escuta qualificada e a responsabilização institucional diante de eventuais situações de violação de direitos.

Por fim, reafirmo o compromisso com uma ética situada, contínua e socialmente responsável, especialmente no que se refere à proteção das infâncias ribeirinhas do Marajó, reconhecendo que a produção de conhecimento neste território exige não apenas rigor metodológico, mas responsabilidade pública e compromisso com a transformação social.

Breves/PA, 18 de abril de 2026.

Prof. Dra. Jacqueline Tatiane da Silva Guimarães

Coordenadora do Grupo de Estudo em Direitos Humanos, Infâncias e Diversidade na Amazônia (GEDHIDAM)

Conselheira de Direitos da Criança e do Adolescente – Breves/PA

Coordenadora do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Breves/PA.

ANEXOS

jacguimaraes@ufpa.br
gedhidam@gmail.com | dhinfanciamarajo@gmail.com
△ GEDHIDAM – Universidade Federal do Pará
Campus Universitário do Marajó – Breves/PA
© @gedhidam | @programadhidam
☎ (91) 8516-5623

GRUPO DE ESTUDOS EM
DIREITOS HUMANOS, INFÂNCIAS
E DIVERSIDADE NA AMAZÔNIA

GEDHIDAM